

Bachelor-Arbeit

Besserer Wortschatz dank KiTa-Besuch?

**Eine Untersuchung zum Einfluss des Besuches einer Kindertagesstätte
auf den aktiven Wortschatz von Schweizerdeutsch sprechenden
Erstkindergartenkindern**

Eingereicht von: Michela Camenisch und Julia Keller

Begleitung: lic. phil. Christina Arn

Datum der Abgabe: 16. Februar 2014

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Christina Arn für die engagierte Begleitung während des Schreibens der Arbeit bedanken. Wir konnten viel von den Vorschlägen und Anregungen profitieren und für unsere Arbeit nutzen. Des Weiteren möchten wir auch Ueli Müller für die kompetente Methodenberatung, Daniel Barth für die Beantwortung von soziologiespezifischen Fragen sowie Hilda Geissmann für die hilfreiche Unterstützung bei unserer Planung der Arbeit danken. Sie haben uns bei Unklarheiten immer wieder neue Wege aufgezeigt, diese zu beseitigen. Ein besonderer Dank gilt den Kindergartenleitungen und den Kinderärzten, welche freundlicherweise bereit waren, uns bei der Rekrutierung der Kinder zu unterstützen. Sie gaben Informationen an Eltern weiter, stellten Räumlichkeiten für die Erhebungen bereit und zeigten grosses Interesse und Flexibilität während der Zusammenarbeit. Die Kinder selber und ihre Eltern ermöglichten es uns schliesslich, die Arbeit überhaupt zu schreiben. Das Einverständnis und Vertrauen der Eltern sowie die Motivation der Kinder hat uns sehr gefreut! Deshalb gilt ihnen ein ganz besonderer Dank. Zu guter Letzt möchten wir uns bei Silvana und Samuel für das Korrekturlesen und die ehrliche Rückmeldung bezüglich unserer Arbeit bedanken.

Vielen Dank für die Unterstützung!

Verfasserin: M.C.

Abstract

Ob der Besuch einer Kindertagesstätte einen positiven Beitrag zur Wortschatzentwicklung des Kindes leistet, ist in der Schweiz wenig erforscht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, welchen Einfluss der Besuch einer KiTa vor dem Kindergarteneintritt auf den aktiven Wortschatz von Kindergartenkindern hat. Dazu wurde der aktive Wortschatz von 48 Erstkindergartenkindern im Alter von 3,10 bis 5,5 Jahren mittels AWST-R 3-5 erhoben. An der Untersuchung nahmen 35 Kinder, die vor dem Kindergarteneintritt eine Tagesstätte besucht hatten, und 13, die in keiner solchen Einrichtung betreut wurden, teil.

Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass die Gruppe der Kinder, die eine Kindertagesstätte besucht haben, ein leicht besseres Gesamtergebnis im AWST-R 3-5 erzielten als die Vergleichsgruppe. Dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant. Für die getesteten Kinder bedeutet dies, dass es bezüglich des aktiven Wortschatzes keine Rolle spielt, ob sie in einer Kindertagesstätte betreut wurden oder nicht.

Begriffsverwendung

Einige verwendete Begriffe werden zugunsten der Leserfreundlichkeit in der Arbeit abgekürzt, nicht näher beschrieben oder es werden Synonyme für gleiche Bedeutungen verwendet. Im Folgenden wird kurz über die genaue Bedeutung und die Schreibweise von Begriffen informiert.

- ❖ **KiTa-Kinder:** Als *KiTa-Kinder* werden diejenigen von uns untersuchten Kinder bezeichnet, welche vor dem ersten Kindergartenjahr eine Kindertagesstätte besucht haben.
- ❖ **Nicht-KiTa-Kinder:** Als *Nicht-KiTa-Kinder* werden diejenigen Kinder bezeichnet, welche vor dem ersten Kindergartenjahr keine Kindertagesstätte besucht haben. Auf die alternative Betreuungsform wird dabei nicht näher eingegangen.
- ❖ **Kindertagesstätte:** In dieser Arbeit wird der Begriff *Kindertagesstätte* synonym für Kinderkrippe verwendet.
- ❖ **ausserfamiliäre institutionalisierte Betreuungsform / Betreuungseinrichtung:** Synonym: familienergänzende institutionalisierte Betreuungsform; bezeichnet in der vorliegenden Arbeit konkret den Besuch einer Kinderkrippe, Kindertagesstätte oder eines Hortes.
- ❖ **sozioökonomischer Status:** Der *sozioökonomische Status* setzt sich üblicherweise aus Einkommen, Bildung und Beruf zusammen (vgl. Ditton & Maaz, 2011, S.193). In der vorliegenden Arbeit steht dieser Begriff nur für den höchsten erreichten Bildungsabschluss des Vaters, beziehungsweise der Mutter.
- ❖ **T-Wert:** Die Gesamtleistung wird im AWST-R 3-5 anhand des *T-Wertes* ausgedrückt. Der *T-Wert* erlaubt es, die Kinder untereinander zu vergleichen.
- ❖ **Box:** Einige Ergebnisse werden mittels Boxplots dargestellt. Ein Boxplot ist eine Diagrammart, welche aus einem Rechteck (*Box*)

und zwei verlängerte Linien – sogenannte Antennen – bestehen. Die *Box* bezeichnet die mittleren 50% der erfassten Daten. In der vorliegenden Arbeit ist die *Box* mit oranger Farbe unterlegt.

- ❖ p : Irrtumswahrscheinlichkeit; wenn beispielsweise $p=0.6$, dann liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit bei 60%. Das heisst, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass eine Differenz bei einer grösseren Stichprobe aus der gleichen Population besteht.
- ❖ Signifikanz: In der Arbeit wird von einem *Signifikanzniveau* von 5% ausgegangen. Das heisst, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit p grösser als 5% bzw. 0.05 ist, dann ist der Unterschied nicht signifikant. Wenn $p < 0,05$, dann ist der Unterschied signifikant.
- ❖ Bei Geschlechterformulierungen ist immer die männliche als auch die weibliche Form gemeint, obwohl jeweils nur eine der beiden Formen genannt wird.
- ❖ Bei Altersangaben wird jeweils das Jahr und der Monat geschrieben und durch ein Kommazeichen getrennt. Ein 3,5-jähriges Kind ist demzufolge 3 Jahre und 5 Monate alt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Einführung und Begründung der Themenwahl.....	1
1.2	Fragestellung und Hypothesen.....	2
1.3	Aufbau der Arbeit.....	2
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Aktueller Stand der Forschung.....	4
2.2	Der Wortschatzerwerb des Kindes.....	7
2.2.1	Unterschiedliche Erklärungsansätze.....	7
2.2.2	Die vorsprachliche Phase.....	8
2.2.3	Die ersten 50 Wörter: Inhalte des frühen Wortschatzes.....	9
2.2.4	Wortschatzspurt.....	10
2.2.5	Wie lernt das Kind neue Wörter und deren Bedeutung?.....	11
2.2.6	Die weitere Entwicklung des Wortschatzes.....	12
2.3	Einflussfaktoren auf die Wortschatzentwicklung des Kindes.....	13
2.3.1	Einflussfaktoren.....	13
2.3.2	Daraus abgeleitete Erhebungspunkte.....	16
2.4	Sprachförderung in Kindertagesstätten.....	17
2.4.1	Überblick über die Formen der familienergänzenden Kinderbetreuung.....	17
2.4.2	Beispiele von Sprachförderung in ausgewählten Kindertagesstätten.....	18
3	Methodisches Vorgehen	20
3.1	Datenerhebung.....	20
3.1.1	Auswahl der Teilnehmer.....	20
3.1.2	Stichprobe.....	22
3.1.3	Auswahl der Erhebungsmittel.....	22
3.1.4	Durchführungsvorgehen.....	23
3.2	Datenaufbereitung.....	25
3.3	Datenauswertung.....	26
4	Ergebnisse	28
4.1	Hauptergebnis.....	29
4.2	Teilergebnisse: quantitative Analyse.....	29
4.3	Teilergebnisse: qualitative Analyse.....	31
4.3.1	Beste Wortfelder.....	31
4.3.2	Fehlbildungen Nomen.....	33
4.3.3	Fehlbildungen Verben.....	39
4.4	Zusammenhang der T-Werte mit relevanten Variablen.....	43

5	Abschliessende Diskussion und Ausblick	48
5.1	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion	48
5.2	Schlusswort und Ausblick	55
Abbildungsverzeichnis		I
Tabellenverzeichnis		II
Literaturverzeichnis		III
Anhang		VI
A	Flyer für die Eltern als Aushang in den Kinderarztpraxen	VI
B	Kurzinformation und Einverständniserklärung der Eltern	VII
C	Kurzfragebogen Eltern.....	VIII
D	Kinderinformationen	IX
E	Übersicht: Quantitative Auswertung.....	XIII
F	Übersicht: Qualitative Auswertung der Nomen	XVI
G	Detaillierte Darstellung: Qualitative Auswertung der Nomen.....	XVIII
H	Übersicht: Qualitative Auswertung der Verben	XXIV
I	Detaillierte Darstellung: Qualitative Auswertung der Verben.....	XXVI
J	Übersicht Auswertung nach Wortfeldern Nomen	XXXII
K	Übersicht Auswertung nach Wortfeldern Verben	XXXVII
L	Wörter der Wortfelder: Nomen und Verben	XL

1 Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

„Sind denn früher alle Kinder schlechter heraus gekommen als heute, weil sie mehrheitlich von ihren leiblichen Eltern gross gezogen worden sind und nicht in der Krippe?“¹

Diese etwas provokativ gestellte Frage in einem Bericht der SVP-Gemeinderatsfraktion der Stadt Zürich stach uns bei der Recherche über das Thema Kinderbetreuung sofort ins Auge. Die Frage weckte unser Interesse, sich intensiver mit der Bildungs- und Betreuungsaufgabe einer familienergänzenden Betreuungseinrichtung auseinanderzusetzen. In der allgemeinen Diskussion, wie und wo Kinder heutzutage am besten aufgehoben sind und sich am besten entwickeln können, haben sowohl bildungspolitische, erzieherische als auch Entwicklungsfragen einen Platz gefunden. Fakt ist, dass institutionalisierte Plätze für die Betreuung von Kindern in der Schweiz knapp sind. Eltern müssen sich immer früher mit dem Betreuungsthema auseinandersetzen, wenn sie nach der Geburt eines Kindes an ihrem Berufsalltag anknüpfen wollen. Aus wirtschaftlicher Sicht bietet ein familienergänzendes Betreuungsangebot den Vorteil, dass die Eltern wieder für den Arbeitgeber als Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Mit dieser wirtschaftlichen Begründung wollten wir uns jedoch nicht zufrieden geben. In unserer zukünftigen pädagogisch-therapeutischen Arbeit steht das Kind mit seinem Potential im Zentrum. Darum sollte in der vorliegenden Arbeit auch das Kind als Person im Mittelpunkt der Diskussion stehen.

Aus diesen Überlegungen heraus kam folgende Frage zustande: Profitiert das Kind von einer familienergänzenden Betreuung in seiner Entwicklung oder hat eine Kinderkrippe hauptsächlich eine Betreuungs- anstatt einer Bildungsaufgabe zu erfüllen? Als angehende Logopädinnen interessiert uns vor allem, wie eine familienergänzende Betreuungseinrichtung für Kinder die Sprachentwicklung beeinflusst. Kann der Besuch einer Kinderkrippe sogar zur Chancengleichheit und somit zu gleichen Startbedingungen im Kindergarten beitragen? Kann eine Krippe eine präventive Aufgabe bei möglichen Wortschatzdefiziten im Rahmen einer unentdeckten Sprachentwicklungsverzögerung übernehmen? Da wir vermuten, dass auf der sprachlichen Ebene vor allem der Wortschatz eines Kindes vom Input seines Umfeldes beeinflusst werden kann, bietet es sich an, diesen sprachlichen Bereich genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema *Einfluss von institutionalisierten Kinderbetreuungseinrichtungen auf den Wortschatz eines Kindes* sollte unserer Meinung an Bedeutung gewinnen, da Wörter eine bedeutende Komponente der Bedürfnisäusserung sind. Sie sollten darum in Forschungsfragen, die sich mit dem Einfluss von Betreuungseinrichtungen beschäftigen, einen Platz einnehmen. Bisher sind keine Untersuchungen in der Schweiz

¹ Quelle: SVP Gemeinderatsfraktion der Stadt Zürich (2012)

bekannt, die explizit den Wortschatz von Kindergartenkindern mit und ohne vorherige ausserfamiliärer institutionalisierter Betreuung untersuchen. Mit unserer Untersuchung wollen wir versuchen, diese Lücke zu füllen. Aktuelle politische Entscheide, wie beispielsweise die Bereitstellung und Finanzierung von mehr Krippenplätzen bei sozial benachteiligten Familien, könnten nach der Auseinandersetzung mit diesem Thema neu diskutiert werden.

1.2 Fragestellung und Hypothesen

Aus der vorangegangenen Beschreibung des Themas dieser Arbeit ergibt sich folgende Fragestellung:

Unterscheiden sich die AWST-R – Ergebnisse der getesteten Kindergartenkinder, die eine Kindertagesstätte besucht haben, von denen, die keine solche Einrichtung besucht haben?

Wenn ja, wie und weshalb?

Wenn nein, weshalb nicht?

Ziel dieser Fragestellung ist, herauszufinden, ob ein Einfluss einer besuchten familienergänzenden institutionalisierten Einrichtung auf den aktiven Wortschatz eines Kindergartenkindes des ersten Kindergartenjahres festgestellt werden kann. Falls sich die zwei Kindergruppen wirklich in ihrem Wortschatz unterscheiden, stellt sich die Frage, wie und wieso sich der Wortschatz in Quantität und Qualität unterscheidet. Falls nicht, werden die Gründe für dieses Ergebnis erörtert. Aus der Fragestellung wird folgende Hypothese abgeleitet:

Diejenigen Kinder, welche vor dem Kindergarten eine Kindertagesstätte besucht haben, erzielen ein besseres Gesamtergebnis als diejenigen Kinder, welche keine solche Einrichtung besucht haben.

1.3 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit entspricht den Richtlinien für wissenschaftliches Arbeiten der Hochschule für Heilpädagogik (siehe dazu Broschüre „Wissenschaftliches Schreiben“, HfH, Ausgabe 2012, S. 9). Ausgangslage bildet eine Einführung und die Begründung der Themenwahl. Im Rahmen des aktuellen Themas wird eine bildungspolitische und im Bereich der Prävention eine logopädisch relevante Fragestellung formuliert, die es in dieser Arbeit zu beantworten gilt. Im theoretischen Teil wird zunächst ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung im Bereich Vorschule und Kinderbetreuung gegeben. Die kindliche Wort-

schatzentwicklung und die Einflussfaktoren auf den Wortschatz werden anhand von Fachliteratur erläutert und zusammengefasst. Dieser Teil versteht sich als Grundlagenwissen, damit sich der Leser ein Bild von der Wortschatzentwicklung und der damit in Verbindung stehenden Leistung, die das Kind erbringen muss, machen kann. Eine Übersicht über die Sprachförderung in Kindertagesstätten rundet den theoretischen Teil ab. Anschliessend folgt die Darstellung unserer Vorgehensweise bei der Beantwortung der Fragestellung. Die im praktischen Teil erhobenen Daten ermöglichen eine Beantwortung der zu Beginn gestellten Frage. Die Ergebnisse werden diskutiert und es werden daraus mögliche Themen für weitere Forschungsarbeiten abgeleitet.

Verfasserin: M.C.

2 Theoretische Grundlagen

Um unsere Forschungsfrage in der Fülle der Studien einordnen zu können, werden Studien, welche sich mit ähnlichen Fragen auseinandersetzen, vorgestellt. Die darauffolgenden Informationen über den Wortschatzerwerb des Kindes dienen dem besseren Verständnis unserer Forschungsarbeit. Es wird eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte der Wortschatzentwicklung des Kindes gegeben. Da dies als theoretisches Hintergrundwissen für den Leser dient, wird nicht detailliert auf einzelne Punkte eingegangen. Innerhalb dieses Kapitels wird der Bedeutungserwerb kurz gestreift, wobei auch hier auf eine detaillierte Darstellung von Theorien verzichtet wird. Der Fokus liegt auf den aktiven Wortschatz² des Kindes. In unserer Untersuchung wird ebenfalls der aktive Wortschatz für die Beantwortung unserer Frage erhoben. Wichtig hinzuzufügen ist, dass es individuelle Unterschiede in der Wortschatzentwicklung eines Kindes gibt (vgl. Szagun, 2007, S. 53). Es wird daher versucht, die Wortschatzentwicklung der Mehrheit der Kinder zu beschreiben. Anschliessend werden Einflussfaktoren auf die Wortschatzentwicklung vorgestellt. Diese Faktoren werden im methodischen Vorgehen wieder aufgegriffen. Da die Forschungsfrage den sprachlichen Einfluss von Kindertagesstätten untersucht, wird die Sprachförderung in Kindertagesstätten kurz thematisiert.

2.1 Aktueller Stand der Forschung

Die meisten Studien, welche sich mit dem Einfluss des Vorschulbesuches auf die Entwicklung und den langfristigen Bildungserfolg von Kindern beschäftigen, sind langfristig angelegt. Sie kommen vor allem aus dem amerikanischen Raum. In einem *Working Paper* geben Biedinger und Becker (2006) einen Überblick über internationale Studien im Vorschulbereich. Sie stellen darin fest, dass in den Studien ein positiver kurzfristiger Effekt im Bereich Kognition sowie Mathematik- und Leseleistung bei denjenigen Kindern, welche eine institutionalisierte Betreuungseinrichtung besucht haben, beobachtet werden konnte. In einigen Studien stellte sich auch heraus, dass die Betreuungsqualität eine entscheidende Rolle spielt. Nachfolgend sollen einige Studien vorgestellt werden, welche den Einfluss von institutionalisierten Betreuungseinrichtungen auf die Entwicklung von Kindern untersucht haben.

❖ *National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) – Studie:*

Die im Jahr 1991 gestartete amerikanische *NICHD-Study of Early Child Care* untersucht den Zusammenhang zwischen der frühkindlichen Betreuung und der Entwicklung der Kinder. Die Längsschnittstudie beurteilt vor allem die Qualität sowohl von vorschulischer häuslicher als

² Der aktive Wortschatz ist die Menge der verwendeten Wörter einer Person. (vgl. Franke, 2008, S. 246). Es sind also die Wörter, die das Kind aktiv verwendet.

auch von ausserhäuslicher Betreuung. Zu Beginn der Studie nahmen 1364 Säuglinge teil, deren Eltern einen Monat nach der Geburt des Kindes befragt wurden. Die Experten der NICHD-Studie konnten nachweisen, dass eine familienergänzende institutionalisierte Betreuung mit einer höheren kognitiven Kompetenz verbunden ist: Kinder, die zwischen 27 und 54 Monaten längere Zeit in einer institutionalisierten Betreuungseinrichtung verbrachten, erzielten mit 54 Monaten eine höhere Testleistung im Bereich der Kognition. Kinder, die im Alter von drei bis 24 Monaten ausserhäuslich betreut wurden, erzielten jedoch nicht höhere Testleistungen als Kinder, die zu Hause betreut wurden (vgl. Biedinger & Becker, 2006, S. 14-15). Die Experten fanden ausserdem heraus, dass neben der Quantität der Betreuung auch die Qualität eine entscheidende Rolle spielt. Kinder, die eine qualitativ höhere Betreuung hatten, unabhängig von der Betreuungsform, erzielten eine höhere kognitive Leistung in den Testungen. Ein besseres Sprachverständnis und eine bessere Sprachproduktion konnten mit einer höheren Qualität der Betreuung ebenfalls in Verbindung gebracht werden. Dies war wieder unabhängig von der konkreten Form der Betreuung. Die Kindergruppe, welche eine niedrigere Betreuungsqualität genossen hatte, zeigten ausserdem mehr Verhaltensprobleme (vgl. american psychological association, 2014). Bezüglich des Einflusses von vorschulischer Betreuung auf das Sozialverhalten des Kindes konnte festgestellt werden, dass Kinder mit 54 Monaten und im Kindergartenjahr mehr Verhaltensprobleme zeigten, je länger sie ausserhäuslich betreut wurden. Es zeigte sich aber auch, dass qualitativ gute Institutionen einen positiven Effekt auf das Sozialverhalten der Kinder haben. Dementsprechend scheint die Qualität der Betreuung ein wichtiges Merkmal für die weitere Entwicklung des Kindes zu sein. Die NICHD-Studie hat bisher noch wenig Hinweise über den langfristigen Bildungserfolg der Kinder. Anhand der sprachlichen Kompetenz im Alter von 54 Monaten kann jedoch die Mathematik- und Leseleistung in der ersten Klasse prognostiziert werden. Die sprachliche Leistung wiederum wird von der Qualität der vorschulischen Betreuung beeinflusst (vgl. Biedinger & Becker, 2006, S. 15).

❖ *Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) – Studie:*

In der 1997 bis 2004 andauernden englischen Studie von Sylva et al. wurde die Effektivität vorschulischer Bildung untersucht. Dabei wurden die Kinder, welche eine Betreuungseinrichtung besucht hatten mit sogenannten *home-children*, welche keine Betreuungseinrichtung besucht hatten, verglichen. Die Kinder waren zu Beginn der Studie drei Jahre alt und wurden in zeitlichen Abständen verschiedenen Tests unterzogen. Die Kinder, die ein familienergänzendes Betreuungsangebot nutzten, besuchten eine von sechs unterschiedlichen Betreuungsformen³. Diese Gruppe umfasste insgesamt 2857 Kinder. Als Kontrollgruppe wurden 310 *home-children* ohne oder mit nur geringer vorschulischer institutionalisierter Betreuung

³ Dies waren: nursery class, playgroup, private day nursery, local authority day care, nursery school, integrated center.

hinzugezogen. Wie auch in der NICHD-Studie konnte in der EPPE-Studie ein positiver Einfluss des Vorschulbesuches auf die kognitiven Kompetenzen der Kinder mit Vorschulerfahrung zu Beginn ihrer Schulzeit festgestellt werden. Je länger und je früher die Vorschule besucht wurde, desto bessere Werte erzielten die Kinder im kognitiven Bereich. Die Experten stellten ausserdem fest, dass benachteiligte Kinder von einer qualitativ guten Vorschulbetreuung profitierten. Dies vor allem, wenn sie mit Kindern mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund zusammen waren. Die günstigen Auswirkungen einer Vorschulbetreuung blieben bis ins Alter von sechs und sieben Jahren offensichtlich, auch wenn sie nicht mehr so stark wie bei Schulbeginn waren. Bei allen Kindern, unabhängig von der Betreuungsform, konnte festgestellt werden, dass die Qualität der Aktivitäten zu Hause, wie beispielsweise Reime singen, einen positiven Effekt auf die soziale und kognitive Entwicklung der Kinder hatte. Die Aktivitäten Zuhause waren also wichtiger als der Bildungsstand der Eltern. Was die Eltern mit den Kindern machten, war demnach wichtiger als was sie sind (vgl. Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2004, S. 1).

❖ *Early Childhood Longitudinal Study – Kindergarten Class (ECLS-K):*

Die US – amerikanische Längsschnittstudie umfasst circa 22'000 Kindergartenkinder und begann 1998/1999. In der Studie werden vor allem die akademischen Testleistungen der Kinder erfasst: Kinder, welche vor dem ersten Kindergartenjahr eine institutionalisierte Betreuungseinrichtung besucht haben, erzielten bessere Lese- und Mathematikleistungen. Dieser positive Effekt war bei Kindern aus ärmeren Familien, deren Eltern getrennt lebten und deren Bezugsperson kein Englisch sprach und über eine niedrige Bildung verfügte, grösser als in der Gesamtpopulation (vgl. Magnuson et al.; zitiert in Biedinger & Becker, 2006, S. 13).

❖ *Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU):*

Biedinger und Becker (2004) erwähnen, dass es in Deutschland bisher keine systematischen Studien gibt, welche den Effekt eines Kindergartenbesuches auf die Entwicklung der Kinder und deren langfristigen Bildungserfolg untersuchen. Studien wie beispielsweise *IGLU* beinhalten zwar standardisierte Tests, jedoch werden Informationen über einen Vorschulbesuch nur retrospektiv erhoben. Hintergrundinformationen der Familien und Merkmale der Kindergärten fehlen (S.18). *IGLU* ist eine Vergleichsstudie und testet das Leseverständnis der Kinder am Ende der vierten Jahrgangsstufe. Die Untersuchung wird alle fünf Jahre wiederholt (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2012). Das Ergebnis von der Testung im Jahr 2001 aus Deutschland zeigt folgendes Bild: Kinder, die vor der Schulzeit einen Kindergarten länger als ein Jahr besucht haben, erzielten signifikant bessere Leseleistungen als diejenigen Kinder, die den Kindergarten weniger als ein Jahr lang besucht haben (vgl. Bos et al., zitiert in Biedinger & Becker, 2004, S. 20).

Die beschriebenen Studien beschäftigen sich vor allem mit der sozialen und der kognitiven Entwicklung von Kindern in Verbindung mit der Betreuungsform. Studien, welche den Effekt eines Besuches einer familienergänzenden institutionalisierten Betreuungseinrichtung lediglich auf den aktiven Wortschatz des Kindes messen, sind nicht bekannt. Bezogen auf den Bereich Sprache untersuchen diese Studien vor allem die Leseleistungen der Kinder. In vielerlei Hinsicht ist es jedoch sinnvoll, den Blick auf den aktiven Wortschatz zu richten. Beispielsweise gilt der Wortschatz als Voraussetzung für den Grammatikerwerb. Das Kind beginnt nämlich etwa zeitgleich mit dem Wortschatzspurt erste Wortkombinationen zu bilden. (vgl. Weinert & Grimm, 2008, S. 515). Auch gilt der Wortschatztest im Allgemeinen als Vorhersageinstrument für die Schullaufbahn. Dies wird damit begründet, dass das Lernen in der Schule „unter anderem von der Beherrschung eines Grundwortschatzes abhängt“ (Füsse-nich, 2002, S. 87). Daher erachten wir es als sinnvoll, den Wortschatz als Untersuchungsgegenstand zu nehmen. Des Weiteren sind keine Untersuchungen bei Schweizerdeutsch sprechenden Kindern im ersten Kindergartenjahr bekannt, welche sich mit dem aktiven Wortschatz befassen. Diese Lücke versuchen wir mit unserer Untersuchung zu füllen.

Verfasserin: J.K.

2.2 Der Wortschatzerwerb des Kindes

2.2.1 Unterschiedliche Erklärungsansätze

Wie erwirbt das Kind seine Sprache? Auf diese Frage gibt es in der Spracherwerbsforschung unterschiedliche Erklärungsansätze, die in zwei Richtungen eingeteilt werden können: die *inside-out-Theorie* und die *outside-in-Theorie*. Die *inside-out-Theorie* geht davon aus, dass gewisse Mechanismen angeboren sind. Diese sind Voraussetzung für den gelungenen Einstieg in den Spracherwerb. Der Input dient dabei lediglich als Auslöser für diese Mechanismen. Die *outside-in-Theorie* hingegen geht davon aus, dass das Lernen der Sprache durch die Umgebung beeinflusst wird und allgemeine Lernmechanismen eine Rolle spielen. Heutzutage gibt es keine klare Trennung dieser Theorien mehr. Man geht davon aus, dass gewisse angeborene Mechanismen für den Einstieg in die Sprache notwendig sind, jedoch auch Umweltfaktoren die weitere Sprachentwicklung beeinflussen (vgl. Schikora, 2010, S. 26-27).

Ebenso gibt es auch beim Wortschatzerwerb unterschiedliche Modelle, welche den Erwerb des Wortschatzes zu erklären versuchen. Sie erklären den Lernprozess entweder auf kognitiver oder auf sozial-pragmatischer Ebene. Auch hier gibt es keine klare Zweiteilung. Die Kinder benutzen unterschiedliche Strategien und Mechanismen, um ein neues Wort und dessen Bedeutung zu erwerben. Die Strategie, die ein Kind anwendet, um ein neues Wort zu

lernen, ist abhängig von den linguistischen Merkmalen, von der kommunikativen Situation und vom Entwicklungsstand des Kindes. Im Verlauf seiner Entwicklung kann das Kind je nach Bedarf auf verschiedene Strategien zurückgreifen (vgl. Schikora, 2010, S. 37).

Nachfolgend wird der Wortschatzerwerb beschrieben, wobei verschiedene Erklärungsansätze aus den beiden Richtungen erwähnt werden.

2.2.2 Die vorsprachliche Phase

Wann das Kind sein erstes Wort produziert, ist sehr unterschiedlich. Manche Kinder beginnen bereits früh mit dem Sprechen, manche etwas später. Allgemein kann man jedoch sagen, dass die Mehrheit der Kinder mit circa einem Jahr ihr erstes Wort spricht (vgl. Szagun, 2007, S. 44). Auch Largo (2013a) betont den grossen Altersunterschied bei der ersten Wortproduktion: Die meisten Kinder sprechen ihr erstes Wort frühestens zwischen acht und zwölf Monaten, andere Kinder beginnen erst zwischen 20 und 30 Monaten zu sprechen (S. 394). Dabei hängen Sprachverständnis und Sprachproduktion nicht unbedingt zusammen. Ein Kind, das wenig spricht, muss nicht unbedingt weniger verstehen als ein Kind, das viel spricht (vgl. Largo, 2013a, S. 403).

Bevor das Kind jedoch sein erstes Wort produziert, erwirbt es viele kommunikative, sprachliche und kognitive Voraussetzungen für den Wortschatzerwerb (vgl. Geissmann, 2011, S. 22). Das Kleinkind hat bereits vor dem sechsten Lebensmonat die Fähigkeit, Sprachlaute wahrzunehmen und zu unterscheiden. Diese Unterscheidungsfähigkeit sprachlicher Laute ist ein Teil der allgemeinen Fähigkeit, akustische Reize zu unterscheiden und muss somit nicht erlernt werden (vgl. Szagun, 2007, S. 33). In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres lernt das Kind, die Aufmerksamkeit nur auf die muttersprachlichen Laute zu richten (vgl. Szagun, 2007, S. 37) und im Alter von sieben Monaten kann das Kind bereits Wörter aus einem Sprachstrom heraus erkennen (vgl. Szagun, 2007, S. 40). Doch wie gelingt ihm das? Das Kind bedient sich dabei des Betonungsmusters der Muttersprache. Im Deutschen ist das häufigere Betonungsmuster der Trochäus, also die Betonung auf der ersten Silbe. Für das Erkennen der Wortgrenzen wendet das Kind eine sogenannte metrische Segmentierungsstrategie an. Das heisst, dass das Kind vor einer betonten Silbe eine Wortgrenze vermutet und die folgenden unbetonten Silben in diese Wortform integriert (vgl. Höhle, 2005, S. 19). Mit zehn Monaten ist das Kind dann auch in der Lage, Wörter mit Betonung auf der zweiten Silbe zu erkennen und aus dem Sprachstrom herauszufiltern. Es wird vermutet, dass dann auch andere Merkmale wie beispielsweise das erste Erkennen von Wortformen im Input wichtig sind (vgl. Mattys et al.; Höhle & Weissenborn; zitiert in Höhle, 2005, S. 19-20).

Doch nicht nur das Erkennen von Wortgrenzen ist eine wichtige Voraussetzung für den Wortschatzerwerb. Auch die Fähigkeit des Kleinkindes, seine Aufmerksamkeit auf einen ge-

meinsamen Gegenstand zu richten, ist eine wichtige Voraussetzung. Diese Fähigkeit wird auch *joint attention* genannt. Später, mit circa neun bis zwölf Monaten, ist das Kind in der Lage, seine Aufmerksamkeit auf eine Person und auf den gemeinsamen Gegenstand zu richten. Der sogenannte referentielle Blickkontakt ist Voraussetzung für die Bildung der Referenz zwischen dem gesprochenen Wort und dem Gegenstand (vgl. Zollinger, 2008, S. 44).

Die Sprache entwickelt sich unter anderem aber auch aufgrund von biologischen Faktoren. Die Reifung des kindlichen Gehirns ist eine Voraussetzung für die Sprachentwicklung. Spezialisierte Bereiche des Gehirns, darunter werden das Broca-Areal für die Sprachproduktion und das Wernicke-Zentrum für die Sprachverarbeitung verstanden, sind zuständig für die Verarbeitung der Sprache (vgl. Largo, 2013a, S. 367). Die Handlungserfahrungen, die das Kind mit seinen Bezugspersonen macht, ermöglichen es dem Kind wiederum kognitive Strukturen über die Gegenstände und Handlungen herzustellen (vgl. Geissmann, 2011, S. 23). Das Kind versteht Wörter viel früher als es sie überhaupt sprechen kann. Sind die Wörter und Sätze in den ersten sechs Lebensmonaten für das Kleinkind noch bedeutungslos, bekommen die Wörter allmählich eine inhaltliche Bedeutung. Zuerst versteht es die Bedeutung eines Namens und kann diesen Namen mit einer Person in Verbindung bringen. Anschliessend setzt es ein bestimmtes Wort mit einem bestimmten Gegenstand in Beziehung (vgl. Largo, 2013a, S. 383). Nur einige Monate später, mit circa elf Monaten, versteht das Kind bereits 50 Wörter, mit 16 Monaten mehr als 169 Wörter (vgl. Fenson et al.; zitiert in Szagun, 2011, S. 123). Der Übergang von der vorsprachlichen Phase zu den ersten Wortäusserungen ist ausserdem auch abhängig von den phonologischen und artikulatorischen Kompetenzen des Kindes: Das Kind muss die Fähigkeit haben, ein Wort als Konstante produzieren und als Kommunikationsmittel einsetzen zu können (vgl. Rothweiler & Meibauer, 1999, S. 13).

2.2.3 Die ersten 50 Wörter: Inhalte des frühen Wortschatzes

Die ersten Wörter des Kindes spiegeln seine Erfahrungswelt wider. Das Kind spricht über Dinge und Handlungen, die in seiner unmittelbaren Umgebung sind oder dort stattfinden. Das Wissen, das es in den Handlungen erworben hat, kann es nun benennen (vgl. Fenson et al., zitiert in Szagun, 2011, S. 115). In der Ein-Wort-Phase sind der Gebrauch und das Verständnis der Wörter noch an den jeweiligen Kontext gebunden. Das heisst, dass das Kind den Gegenstand zum Wort sehen oder anfassen muss, damit es einen Zusammenhang zwischen Wort und Gegenstand bilden kann (vgl. Geissmann, 2011, S. 9).

Die ersten Wörter des Kindes gehören vor allem zu der Wortklasse der Nomen. Das Kind spricht über Tiere (Bsp.: Hund, Katze, Kuh), verschiedene Menschen (Bsp.: Mama, Papa, Baby), über seine Spielzeuge (Bsp.: Ball, Puppe), über Fahrzeuge (Bsp.: Auto, Zug), Essen

(Bsp.: Brot, Keks), Getränke (Bsp.: Tee, Saft), Haushaltsgegenstände (Bsp.: Tasse, Löffel) oder über Körperteile (Bsp.: Arm, Bein) (vgl. Szagun, 2011, S. 114-115). Auch Begrüssungen oder andere soziale Floskeln wie beispielsweise *danke* und *bitte* sind in den ersten 50 Wörtern des Kindes zu finden. Die ersten Verben sind Aktionswörter wie beispielsweise *gehen*, *essen*, *laufen* oder *kommen*. Sie sind für das Kind einfacher zu lernen, weil es die Relation zwischen Personen und Handlung noch nicht verstehen muss. Verben, Adjektive und Funktionswörter kommen meistens erst später im frühen Wortschatz des Kindes vor. Wahrscheinlich sind Begriffe für Objekte einfacher, weil diese permanent vorhanden sind. Im Gegensatz dazu beschreiben Verben Handlungen, die vorübergehend sind (vgl. Clark; Gentner; zitiert in Szagun, 2011, S. 115). Im zweiten Lebensjahr verwendet das Kind bereits Adjektive wie beispielsweise *klein*, *gross*, *heiss* oder *kaputt*. Im dritten Lebensjahr kann das Kind auch Gefühle wie beispielsweise *freuen*, *traurig* oder *Angst* beschreiben (vgl. Bretherton et al.; zitiert in Szagun, 2011, S. 115).

Die Phase der ersten 50 Wörter ist durch die Langsamkeit des Wortschatzwachstums gekennzeichnet. In dieser Phase lernt das Kind meist nur zwei bis drei neue Wörter in der Woche. Die ersten Wörter unterscheiden sich bezüglich der Wortform durch phonologische Vereinfachungen auf der Laut- und Silbenebene von den Zielwörtern in der Erwachsenensprache (vgl. Rothweiler & Meibauer, 1999, S. 13).

2.2.4 Wortschatzspurt

Wenn das Kind einen Wortschatz von 50-100 Wörter erreicht hat, dann wächst der Wortschatz deutlich an. Die meisten Kinder sind dann zwischen 17 und 24 Monate alt, wenn der sogenannte Wortschatzspurt beginnt. Doch nicht alle Kinder in dieser Altersspanne machen einen Wortschatzspurt durch. Der Wortschatz mancher Kinder kann auch linear oder in mehreren kleinen Schritten verlaufen. Eine mögliche Erklärung für den Wortschatzspurt ist, dass das Kind merkt, dass Dinge einen Namen haben. Das Kind hat also ein Symbolbewusstsein entwickelt. Eine andere Erklärung ist, dass das Kind merkt, dass alle Dinge kategorisiert werden können. Das Kind hat in beiden Fällen eine Strategie entwickelt: Die Strategie, Namen für Dinge zu lernen. Kinder, die diese Strategie nicht verfolgen, enkodieren bereits zu Beginn einen grösseren Erfahrungsbereich mit Sprache. Sie erwerben zwar einen vielfältigeren Wortschatz, dieser wächst jedoch langsamer an (vgl. Szagun, 2011, S. 117-119). Was genau der Auslöser für den Wortschatzspurt ist, kann nicht gesagt werden (vgl. Rothweiler & Meibauer, 1999, S. 16). Mit 24 Monaten ist das Kind in der Lage, bereits über 200 Wörter zu produzieren, mit 30 Monaten über 500 Wörter (vgl. Barrett; zitiert in Rothweiler & Meibauer, 1999, S.16). Im etwa gleichen Zeitraum beginnt das Kind mit den ersten Zwei-Wort-Äusserungen. Es benennt weiterhin Dinge, die es interessieren, die Wortbedeutungen lösen

sich jedoch nach und nach vom jeweiligen Kontext. Dies ist durch den Erwerb der Objektpermanenz und die Entdeckung der Symbolfunktion zu erklären (vgl. Geissmann, 2011, S. 23).

2.2.5 Wie lernt das Kind neue Wörter und deren Bedeutung?

Beim Lernen neuer Wörter entwickelt das Kind verschiedene Herangehensweisen wie es neue Wörter den Objekten oder Ereignissen zuordnen kann. Das Kind bildet dabei Hypothesen, welche die Zuordnung von einem Wort zu einem Objekt einschränken. Laut Markmann wendet das Kind folgende Prinzipien für die Einschränkung der Hypothesen an: Das Kind bezieht beispielsweise ein Wort auf ein ganzes Objekt und nicht auf einen Teil eines Objektes. Eine andere Einschränkung ist, dass das Kind das Wort auf eine Klasse von Objekten bezieht, die sich gleichen. Es kann auch sein, dass das Kind für das gleiche Objekt nur ein Wort akzeptiert (vgl. Szagun, 2011, S. 145). Eine zusätzliche Erklärung ist, dass das Kind die kommunikative Absicht der Person versteht und somit weiss, dass sich das Wort auf dieses Objekt oder auf dieses Ereignis bezieht. Somit lernt das Kind laut Tomasello neue Wörter in einem sozial-kommunikativen Kontext. Dieser Kontext schränkt die Bedeutungsmöglichkeit eines Wortes ein (vgl. Szagun, 2011, S.147-148).

Der Aufbau von Begriffen erfolgt unter anderem durch wiederkehrende Ähnlichkeitsfeststellungen, sogenannte Assimilationen. Dies bedeutet, dass neue Informationen aus der Umwelt in die bestehende Begriffsstruktur des inneren Bildes eines Gegenstandes aufgenommen werden (vgl. Szagun, 1996, S. 140). Beispielsweise macht das Kind Erfahrungen mit Bäumen in verschiedenen Kontexten: Es spielt unter dem Baum neben dem Haus oder es geht im Wald spazieren. Durch diese wiederkehrenden Ähnlichkeitsfeststellungen festigt das Kind seine innere Vorstellung des Begriffes Baum. Es kann aber auch sein, dass das Kind Erfahrungen mit Bäumen macht, die nicht mit seinen Kriterien von einem Baum übereinstimmen. In diesem Fall erfolgt eine Umstrukturierung, das heisst eine Akkommodation. Das Kind gleicht seine existierende Begriffsstruktur an die Umweltgegebenheiten an (vgl. Szagun, 1996, S. 140). Beispielsweise sieht es im Winter einen kahlen Baum ohne Blätter, obwohl für es das Kriterium Blätter zum Begriff Baum gehört. Es merkt, dass es auch kahle Bäume gibt und strukturiert seine innere Vorstellung eines Baumes um. In weiteren Erfahrungen werden Begriffe durch Assimilations- und Akkommodationsprozesse aufgebaut und umstrukturiert (vgl. Szagun, 1996, S. 140-141).

Zu Beginn der Wortschatzentwicklung ist die Bedeutung eines Wortes flexibel und subjektiv. Das heisst, dass das Wort sich auf verschiedene Gegenstände oder Handlungen beziehen kann. So weichen manche Wortbedeutungen des Kindes von denjenigen der Erwachsenen ab (vgl. Kolonko, 2011, S. 66). Dies lässt sich in den Überdehnungen von Wörtern feststel-

len. Ein Kind gebraucht das Wort *Hund* beispielsweise auch für Katzen. Diese Überdehnungen sind bei ein- bis zweieinhalbjährigen Kindern zu beobachten. Sie können bis zu acht Monate dauern und finden nicht bei allen Wörtern statt. Das Kind überdehnt ein Wort aufgrund von wahrgenommenen Ähnlichkeiten zwischen den Objekten. Die Objekte ähneln sich in Form, Grösse, Geräusch, Geschmack, Beschaffenheit, Funktion oder auch Ort. Clark geht davon aus, dass das Kind noch zu wenig semantische Merkmale für das bezeichnete Objekt hat und diese auch zu wenig ausdifferenziert sind (vgl. Clark, zitiert in Szagun, 2011, S. 136). Überdehnungen führen zu beobachtbaren Fehlern, sodass sie häufiger auffallen als Unterdehnungen (vgl. Rothweiler & Meibauer, 1999, S. 17). Wenn das Kind beispielsweise nur den kleinen schwarzen Hund mit kurzen Haaren als *Hund* bezeichnet, dann unterdehnt das Kind das Wort *Hund*. Dies fällt jedoch weniger auf (vgl. Szagun, 2011, S. 142). Das Kind über- oder unterdehnt Wörter noch im vierten oder fünften Lebensjahr, wobei die meisten Überdehnungen bis zum 30. Lebensmonat auftreten (Clark; zitiert in Rothweiler & Meibauer, 1999, S. 18). Nach und nach werden die Bedeutungen der Wörter, unterstützt durch Gespräche mit den Erwachsenen, stabiler. Durch die Auseinandersetzung mit der Erwachsenensprache, beispielsweise durch Selbstkorrekturen, Nachfragen der Erwachsenen oder durch neue Handlungserfahrungen, kann das Kind seine eigenen Bedeutungen denen der Erwachsenen anpassen. Eine weitere Form der Bedeutungsannäherung eines Wortes an die Erwachsenensprache ist die Schlussfolgerung. Das Kind schliesst von einem Einzelfall auf einen anderen. Diese Schlussfolgerungen müssen dabei nicht immer korrekt sein. Dieses Denken ist jedoch charakteristisch für Kinder im Vorschulalter (vgl. Kolonko, 2011, S. 75-76).

2.2.6 Die weitere Entwicklung des Wortschatzes

Ab dem vierten Lebensjahr spielt die Grammatikentwicklung eine wichtige Rolle. Dem Kind fällt es durch morphologische und syntaktische Informationen leichter, die Bedeutung eines Wortes zu erfassen. Das Kind erweitert seinen Wortschatz, indem es anfängt Fragen nach dem wie und dem warum zu stellen. So wächst sein Wortschatz auch im Bereich der Wortarten *Adjektiv*, *Adverb*, *Präposition* und *Konjunktion*. Es beginnt Oberbegriffe und Ordnungssysteme aufzubauen. In dieser sogenannten morpho-syntaktischen Phase wächst der produktive Wortschatz auf circa 2000 Wörter an. Der rezeptive Wortschatz ist mit vier Jahren bei etwa 6000-8000 Wörtern (vgl. Geissmann, 2011, S. 26). Auch in dieser Phase läuft der Prozess der Bedeutungsentwicklung stetig weiter. Der Mensch erweitert durch neue Erfahrungen seinen Wortschatz und die dazugehörigen Bedeutungen ein Leben lang (vgl. Jampert, 2002, S. 24-25).

2.3 Einflussfaktoren auf die Wortschatzentwicklung des Kindes

Die Unterschiede im Wortschatzumfang von Kindern sind gross. So gibt es beispielsweise Kinder, die im Alter von 23 Monaten über einen aktiven Wortschatz von 100 Wörtern verfügen, während ein anderes Kind gleichen Alters bereits 400 Wörter produziert. Beide liegen damit noch im Normalbereich (vgl. Butzkamm, 2004, S. 93). Einige Studien haben sich deshalb mit der Frage befasst, welche Faktoren diese Unterschiede, sowohl in der Menge des Wortschatzes als auch in dessen Wachstum, bewirken können. Dabei muss der Wortschatzerwerb als mehrdimensionaler Prozess gesehen werden. Faktoren der Anlage und der Umwelt spielen gleichermassen eine Rolle. (vgl. Geissmann, 2011, S. 20-21). Nachfolgend werden einige Einflussfaktoren auf die Wortschatzentwicklung des Kindes vorgestellt.

2.3.1 Einflussfaktoren

❖ *Das Geschlecht*

Das Geschlecht als biologischer Faktor hat einen Einfluss auf die frühe Wortschatzentwicklung eines Kindes. So lernen laut Grimm (2006, S. 39) Jungen ihre ersten Wörter später als Mädchen. Ausserdem erweitert sich der Wortschatz von Mädchen bis ins Alter von etwa 2,6 Jahren schneller als derjenige der Jungen. Dieser geschlechterspezifische Unterschied konnte auch anhand des ELFRA⁴ (vgl. Grimm, 2006, S. 39) gezeigt werden, in dem die Mädchen einen signifikant grösseren Wortschatz im Alter von circa zwei Jahren zeigten als die Jungen. Dieser Vorsprung der Mädchen gilt jedoch nur bis ins Alter von etwa 2,6 Jahren. Danach gleichen sich diese Unterschiede wieder aus. Auch in der Studie von Huttenlocher et. al (vgl. Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer, Lyons, 1991, S. 236-247) konnte gezeigt werden, dass das Geschlecht bis zum Alter von etwa 24 Monaten eine Rolle in Bezug auf das Wortschatzwachstum spielt. Eine mögliche Erklärung geben Cherry und Lewis (zitiert in Huttenlocher et. al., 1991, S. 237): Sie begründen diesen Unterschied damit, dass die Mütter oder direkten Bezugspersonen der Säuglinge mehr mit den Mädchen kommunizieren als mit den Jungen. Durch den grösseren Sprachinput erwerben die Mädchen somit einen grösseren Wortschatz. Dieser Erklärungsansatz konnte jedoch von Huttenlocher et al. (1991) nicht bestätigt werden. Largo (2013b) betont, dass die Geschlechtsunterschiede nicht überbewertet werden sollten. Die mittleren Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind kleiner als die Unterschiede von Kind zu Kind. Mädchen produzieren die ersten Zwei-Wort-Sätze mit circa 20 Monaten. Jungen durchschnittlich drei Monate später. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Es gibt sowohl Mädchen als auch Jungen, die bereits mit zwölf bis 13 Monaten

⁴ ELFRA : Elternfragebogen zur Früherkennung von Risikokindern. Mit dem ELFRA wird der Entwicklungsstand bei der Sprachproduktion, dem Sprachverständnis, dem gestischen Verhalten und der Feinmotorik (ELFRA-1) sowie dem produktiven Wortschatz und bei den wichtigsten grammatischen Entwicklungen (ELFRA-2) geprüft (vgl. Grimm, 2006).

oder erst mit 24 bis 36 Monaten die ersten Zwei-Wort-Sätze produzieren (vgl. Largo, 2013b, S. 38).

❖ *Die Kognition*

Der Wortschatzerwerb und die kognitiven Fähigkeiten beeinflussen sich gegenseitig. Das bedeutet: Für den Wortschatzerwerb braucht es Kognition, für die kognitive Entwicklung braucht es aber auch einen Wortschatz (vgl. Weinert, zitiert in Geissmann, 2011 S. 21). Beispielsweise stellt laut Gopnik & Meltzoff (zitiert in Kauschke, 2000, S.16-17) die Kategorisierungsfähigkeit, eine wichtige Voraussetzung für den Wortschatzspurt dar. In dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, dass bei den untersuchten Kindern dann der Wortschatzspurt einsetzte, als diese Fähigkeit voll erlangt war oder kurz nachdem.

Eine weitere Studie von Gopnik und Choi (zitiert in Kauschke, 2000, S. 17) hat signifikante Zusammenhänge zwischen der kognitiven und lexikalischen Entwicklung bei Kindern herausgefunden. Eine Gruppe Englisch sprechender Kinder im Alter zwischen 15 und 18 Monaten wurde mit einer Gruppe Koreanisch sprechender Kinder selben Alters verglichen. Dabei kam heraus, dass die Englisch sprechenden Kinder ihren Wortschatz im Bereich der Nomen früher vergrößern und ausdifferenzieren als die Koreanisch sprechenden Kinder. Ausserdem konnten sie Kategorisierungsaufgaben früher lösen. Die koreanischen Kinder hingegen verfügten früher über einen breiteren Verbwortschatz. Sie konnten auch früher kognitive Aufgaben zum Zweck-Mittel-Verständnis lösen. Dieser Unterschied hängt damit zusammen, dass im Koreanischen besonders auf Verben fokussiert wird, während im Englischen den Nomen eine grössere Bedeutung zugeschrieben wird. Zusammenfassend kann man also sagen, „dass es zwischen kognitiv-konzeptueller und sprachlicher Entwicklung zwar keine generellen, wohl aber bedeutsame spezifische Zusammenhänge und Wechselwirkungen gibt“ (Gopnik & Meltzoff, zitiert nach Weinert & Grimm, 2008, S. 527).

Andere Studien wie beispielsweise diejenige von Gershkoff-Stowe et al. (zitiert in Kauschke 2000, S.18) können einen Zusammenhang zwischen der Kategorisierungsfähigkeit und der Lexikonentwicklung nicht bestätigen. Als Fazit der verschiedenen Ergebnisse schreibt Kauschke (2000): „Die kognitive Fähigkeit zur Objektkategorisierung steht möglicherweise in einer Relation zu einem Anstieg der produzierten Nomen, die Befunde dazu sind jedoch widersprüchlich“ (S. 18).

Dass ausserdem die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für den Wortschatzerwerb keine geringe Rolle spielt, konnten Gathercole et al. (1992) in einer Untersuchung mit vierjährigen Kindern zeigen: Die Kinder sollten Pseudowörter nachsprechen. Dabei bestätigte sich ein Zusammenhang zwischen den Leistungen im Nachsprechen von Pseudowörtern und dem Wortschatz der Kinder ein Jahr später (Gathercole, Willis, Emslie & Baddeley, zitiert in Weinert & Grimm, 2008).

❖ *Die Qualität des sprachlichen Inputs*

Nelson (zitiert in Szagun, 1996, S. 236) unterschied in ihrer Studie *Structure and strategy in learning to talk* zwei Interaktionsstile von Müttern mit ihren Kindern: den direktiven Stil und den akzeptierenden, objektorientierten Stil. Beim direktiven Stil richteten die Mütter vorwiegend Aufforderungen und Befehle an das Kind. Fragen wurden bei diesem Stil weniger geäußert. Er orientierte sich vorwiegend am Verhalten des Kindes. Der akzeptierende, objektorientierte Stil hingegen bezog sich eher auf Objekte als auf das Verhalten des Kindes. Bei diesem Stil richteten die Mütter überwiegend Fragen und akzeptierende Äusserungen an das Kind. Es wurde festgestellt, dass die Kinder der Mütter mit direktivem Stil langsamere Fortschritte im Spracherwerb machten als diejenigen Kinder, deren Mütter einen akzeptierenden Stil praktizierten. Diese Hinweise lassen vermuten, dass die Qualität des sprachlichen Inputs einen Einfluss auf die Sprachentwicklung und somit vermutlich auch auf die Wortschatzentwicklung hat.

❖ *Die Quantität des sprachlichen Inputs*

Interagieren Eltern häufiger sprachlich mit ihren Kindern, so zeigt sich eine positive Auswirkung auf den Wortschatzerwerb. So haben Erstgeborene oft einen kleinen Vorsprung im Wortschatzerwerb im Vergleich zu ihren Geschwistern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Eltern für ihre Erstgeborenen mehr Zeit haben, mit ihnen sprachlich direkt zu interagieren. Laut Grimm (2006) fiel bei der Durchführung des ELFRA auf, dass die Eltern bei erstgeborenen Kindern einen grösseren aktiven Wortschatz angaben als bei zweitgeborenen und weiteren Kindern (vgl. Grimm, 2006, Seite S.39).

❖ *Der sozioökonomische Status*

Der sozioökonomische Status einer Person setzt sich üblicherweise aus dem Einkommen, der Bildung und dem Beruf zusammen (vgl. Ditton & Maaz, 2011, S.193). In einer amerikanischen Studie von Hoff (2003) über den Einfluss des sozioökonomischen Status und des Sprachinputs der Eltern auf die Wortschatzentwicklung von zweijährigen Kindern, wurden 30 Kinder, deren Eltern einen hohen sozioökonomischen Status hatten, mit 35 Kindern, deren Eltern einen mittleren sozioökonomischen Status hatten, verglichen. Ihr aktiver Wortschatz wurde an zwei Terminen erhoben. Dabei konnte gezeigt werden, dass Kinder, deren Eltern einen höheren sozioökonomischen Status hatten, ihren Wortschatz mehr vergrössern konnten als die Kinder der Eltern mit mittlerem sozioökonomischem Status. Der Zusammenhang wird damit erklärt, dass Mütter mit niedrigerem sozioökonomischem Status und somit auch niedrigerem Bildungsniveau, über eine weniger gute Sprachkompetenz verfügen als diejenigen Mütter mit einem höheren Bildungsniveau. Ihre Äusserungslängen sind eher kürzer, der

verwendete Wortschatz weniger reich und die Äusserungen weniger komplex. Sie verwenden diese weniger differenzierte Sprache mit den Kindern, die diese dann übernehmen und ihrerseits diese schlechteren Sprachkompetenzen aufweisen als die Kinder der Eltern mit einem hohen sozioökonomischen Status (vgl. Hoff, 2003, S.1368-1378).

In einer weiteren Studie von Tomblin, Smith & Zhang (1997) wurden Kinder mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung (abgekürzt: SSES) im Hinblick auf Risikofaktoren mit Kindern ohne Spracherwerbsstörung verglichen. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Eltern der Kinder mit einer SSES ein tieferes Bildungsniveau hatten als diejenigen der Kontrollgruppe. Das Bildungsniveau wurde mittels des höchsten erreichten Bildungsabschlusses der Eltern erhoben. Aus diesem Ergebnis lässt sich schliessen, dass die Bildung der Eltern einen Einfluss auf die Sprachentwicklung des Kindes haben kann. Ist das Bildungsniveau der Eltern eher tief, so stellt dies einen möglichen Risikofaktor für eine SSES des Kindes dar. Umgekehrt kann man sagen, dass ein hoher Bildungsabschluss der Eltern die Sprachentwicklung des Kindes im positiven Sinne beeinflussen kann.

2.3.2 Daraus abgeleitete Erhebungspunkte

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde der aktive Wortschatz der Kinder mittels des AWST-R 3-5 erhoben. Zusätzlich zu dieser Erhebung wurden die die unten stehenden Punkte erfragt. Dies geschah mittels eines Fragebogens, der von den Kindergartenlehrpersonen den Eltern zugestellt wurde. Durch die Erhebung dieser Punkte sollte festgestellt werden, ob diese einen Einfluss auf das Ergebnis der Testung haben könnten.

❖ Das Geschlecht

Da Mädchen in ihrer Wortschatzentwicklung gegenüber Jungen voraus sind (vgl. Grimm 2006, S. 39), wurde das Geschlecht der an unserer Untersuchung teilnehmenden Kinder mit berücksichtigt. Zwar soll dieser Unterschied nur bis zum Alter von circa 2,6 Jahren vorhanden sein, dennoch ist es uns wichtig, das Geschlecht als möglichen Einflussfaktor ausschliessen zu können.

❖ Der sozioökonomische Status

Für die Wortschatzentwicklung von Kindern spielt laut Hoff (2003) der sozioökonomische Status der Eltern, vor allem der Mütter, eine wichtige Rolle. Deshalb wurde der sozioökonomische Status der Eltern der teilnehmenden Kinder ermittelt. Dies erfolgte, in dem der jeweils höchste erreichte Bildungsabschluss der Mutter und des Vaters erfragt wurde. Die Eltern hatten dabei die Möglichkeit in einer vierstufigen Skala⁵ ihren entsprechenden Bildungsab-

⁵ Die vierstufige Skala gliederte sich folgendermassen: obligatorische Schule, Matura, Berufslehre und Hochschule.

schluss anzukreuzen. Durch die Erfassung dieses Faktors können wir eine Aussage darüber machen, ob der Bildungsabschluss unser Ergebnis massgeblich beeinflusst.

❖ *Die Position in der Geschwisterreihe*

Erstgeborene haben oft einen leichten Vorsprung in der Wortschatzentwicklung (vgl. Grimm, 2006, S.39). Deshalb wurde auch die Anzahl und das Alter der Geschwister der teilnehmenden Kinder ermittelt. So konnte festgestellt werden, ob die Position in der Geschwisterreihe einen Einfluss auf die Testergebnisse haben kann.

Sowohl der kognitive Entwicklungsstand als auch die Quantität und Qualität des sprachlichen Inputs der Eltern wurde nicht erhoben. Die Gründe, wieso diese Faktoren vernachlässigt wurden, sind im Methodenteil beschrieben.

Verfasserin: J.K.

2.4 Sprachförderung in Kindertagesstätten

2.4.1 Überblick über die Formen der familienergänzenden Kinderbetreuung

Im Folgenden werden die in der Deutschschweiz geläufigsten Formen der familienergänzenden Kinderbetreuung kurz dargestellt. Die meisten familienergänzenden Kinderbetreuungsformen sind dem *Verband Kindertagesstätten der Schweiz* (abgekürzt: KiTaS) angeschlossen und unterstehen dessen Richtlinien (vgl. Lanfranci, 2004, S. 19-23).

❖ *Kindertagesstätte*

Dieser Begriff beinhaltet verschiedene Formen der ausserfamiliären institutionalisierten Kinderbetreuung. Eine Kindertagesstätte kann sowohl Horte als auch Krippen, Kindergärten und Mittagstische anbieten. In der vorliegenden Arbeit wird Kindertagesstätte jedoch als Synonym zu Kinderkrippe verwendet.

❖ *Krippe*

In einer Kinderkrippe werden in der Regel Kinder ab dem zweiten Lebensmonat bis zum Kindergarten Eintritt betreut. Die Kinder können teilzeitlich oder vollzeitlich angemeldet werden und erhalten dort auch ihre Mahlzeiten, sofern dies von den Eltern gewünscht wird (vgl. Lanfranci, 2004, S.19). Ein pädagogisches Konzept muss laut Richtlinien des *KiTaS* vorhanden sein, der Inhalt ist aber weitgehend den Krippen überlassen (vgl. Verein Kindertagesstätten Schweiz KiTaS, 2008).

❖ *Tagesfamilie*

Hier werden bis zu fünf Kinder in der Privatwohnung der Tagesmutter oder des Tagesvaters betreut. Oft ist es in dieser Form der Betreuung möglich, dass die Kinder in der Nähe ihres Wohnquartiers betreut werden und die Zeiten flexibel verhandelbar sind. Ab einer Betreuungsdauer von 2,5 Tagen besteht eine Meldepflicht. Tagesfamilien sind oft Tagesfamilienorganisationen angeschlossen, welche durch Einführungen und Weiterbildungen ein gewisses Mass an Qualität garantieren (vgl. Lanfranci, 2004, S. 21).

❖ *Spielgruppe*

In Spielgruppen treffen sich Kinder im Alter von drei Jahren bis Kindergarteneintritt regelmässig ein- bis dreimal pro Woche für zwei bis drei Stunden. In Spielgruppen sollen die Kinder und Eltern neue Kontakte knüpfen können, sie haben nicht das Ziel, ein Betreuungsangebot zur Entlastung der Eltern zu sein. Der Besuch einer Spielgruppe ist nicht obligatorisch. Spielgruppenleiter und -leiterinnen müssen nicht zwingend über eine anerkannte Ausbildung als solche verfügen (vgl. Lanfranci, 2004, S. 22). Es werden jedoch Ausbildungen mit Diplomabschluss angeboten, beispielsweise von der Interessengemeinschaft Spielgruppen Schweiz (vgl. IG Spielgruppen Schweiz GmbH, 2007).

Des Weiteren gibt es verschiedene Betreuungsangebote für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Dazu gehören Horte, Tagesschulen und Mittagstische. Auf diese Formen wird jedoch nicht näher eingegangen, da sich diese Arbeit mit dem Einfluss von vorschulischer Betreuung für Kinder bis zum Kindergarteneintritt beschäftigt. In der vorliegenden Arbeit wird auch die Spielgruppe vernachlässigt. Obwohl der Besuch einer Spielgruppe nicht im familiären Umfeld sondern extern geschieht, wird sie hier nicht zur institutionalisierten Einrichtung gezählt. Sie erfüllt keine Betreuungsaufgabe und dient hauptsächlich der Möglichkeit zur Begegnung und zum Austausch.

2.4.2 Beispiele von Sprachförderung in ausgewählten Kindertagesstätten

In der Schweiz gibt es keine allgemeingültigen Vorschriften zu Inhalten von pädagogischen Konzepten oder Fördermassnahmen in familienergänzenden Betreuungseinrichtungen. Deshalb ist es schwierig, eine Aussage über die praktizierte Sprachförderung in Kindertagesstätten zu machen. Es gibt zwar Weiterbildungsangebote im Bereich der Sprachförderung in Horten und Krippen, welche jedoch nicht obligatorisch sind (vgl. Schweizerische UNESCO-Kommission, 2014)

Ob und wie Sprachförderung in Kindertagesstätten durchgeführt wird, lässt sich aber ein Stück weit aus deren pädagogischen Konzepten erschliessen. Einige Beispiele aus Kinder-

tagesstätten in den Wohnumgebungen der Kinder, die an unserer Untersuchung teilgenommen haben, werden im Folgenden aufgeführt. So bekommen wir einen Eindruck von der tatsächlich angewandten Sprachförderung. Die Namen der jeweiligen Kindertagesstätten werden aus Datenschutzgründen nicht genannt. Sie werden deshalb mit Buchstaben gekennzeichnet und nicht im Literaturverzeichnis dokumentiert. Bei Fragen kann sich der Leser an die Autorinnen wenden.

Im Leitbild der Kinderkrippe A findet sich beispielsweise folgendes Zitat: „Gezielte sprachliche Förderung findet über gemeinsam gesungene Lieder, gesprochene Verse, vorgelesene und auch abgespielte Geschichten sowie über die tägliche Kommunikation, z.B. bei Gesprächen am Mittagstisch statt“ (zitiert von der Homepage der Kinderkrippe A).

Die Kindertagesstätte B verweist auf den Orientierungsplan für die frühkindliche Bildung in der Schweiz (siehe dazu Schweizerische UNESCO-Kommission, 2012). Dort ist unter anderem folgendes zu lesen:

„Erwachsene sollten wissen, dass

- das häufige und differenzierte Sprechen mit Kindern diesen beim Erwerb der Erstsprache und, falls sie davon abweicht, beim Lernen der Umgebungssprache hilft.
- die Erzählsprache über Fingerreime, Lieder und Geschichten eine wichtige Brücke zur geschriebenen Sprache baut“ (zitiert von der Homepage der Kinderkrippe B).

Im pädagogischen Konzept der Kinderkrippe C ist festgehalten, wie die Kinder zur Kommunikation angeregt werden: „Wir vermitteln den Kindern Freude an Kommunikation, in dem wir zuhören, erzählen, singen und durch unser Vorbildverhalten“ (zitiert von der Homepage der Kinderkrippe C).

Dies sind nur drei Beispiele, wie Sprachförderung in Kinderkrippen umgesetzt wird. Diese Auszüge geben Anlass zur Annahme, dass Kinder in Kindertagesstätten sprachlich gezielt gefördert werden. Dies wiederum könnte bewirken, dass Kinder, die eine Kindertagesstätte besucht haben über einen grösseren Wortschatz verfügen als diejenigen, die keine solche besucht haben.

Verfasserin: J.K.

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Datenerhebung

Nachfolgend wird die Vorgehensweise bei der Erhebung der Daten für die Beantwortung unserer anfangs gestellten Frage beschrieben. Für die Beantwortung wurden zwei Kindergruppen untersucht, welche sich in einem Merkmal unterscheiden: Besuch einer Kinderkrippe vor dem ersten Kindergartenjahr beziehungsweise kein solcher Besuch. Die Kindergruppen wurden bezüglich ihres aktiven Wortschatzes verglichen.

3.1.1 Auswahl der Teilnehmer

Vor den Sommerferien 2013 (Juli) wurden Kindergartenleitende aus dem Grossraum Zürich und dem Kanton Aargau per Mail bezüglich einer Unterstützung an unserer Arbeit angefragt. In dieser schriftlichen Anfrage wurden unser Anliegen sowie die Kriterien für eine Teilnahme der Kinder beschrieben. Folgende Kriterien wurden aufgestellt:

- Das Kind besucht nach den Sommerferien 2013 (August) den ersten Kindergarten.
Begründung: Dadurch, dass das Kind zum Testzeitpunkt erst seit einigen Wochen oder wenigen Monaten den Kindergarten besucht, kann der Einfluss des Kindergartens auf die Wortschatzentwicklung des Kindes eingegrenzt werden.
- Das Kind ist zwischen drei und fünfeinhalb Jahre alt.
Begründung: Durch die Eingrenzung des Alters können die Kinder miteinander verglichen werden. Ausserdem lässt die Altersspanne von drei bis fünfeinhalb Jahren eine Testung mittels des AWST-R 3-5 zu.
- Die stärkere Sprache des Kindes ist Schweizerdeutsch.
Begründung: Durch dieses Kriterium sind Kinder mit Migrationserfahrung ausgeschlossen. Es kann so vermieden werden, dass diese Kinder aufgrund ihres geringeren Deutschkontaktes eventuell schlechtere Resultate erzielen und diese dann vor dem Hintergrund der Mehrsprachigkeit falsch interpretiert werden. Ausserdem ist durch eine gemeinsame Sprache eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Kindern möglich. Das Kind musste somit mit mindestens einem Elternteil Zuhause Schweizerdeutsch reden.

- Keine logopädische Therapie ist angezeigt oder wird momentan besucht.
Begründung: Somit kann das Risiko einer Teilnahme der Kinder mit semantisch-lexikalischen Störungen vermindert werden. Bei der Erfüllung dieses Kriterium stützten wir uns auf die Einschätzung der Kindergartenlehrperson.

- Das Kind hat keine allgemeine Entwicklungsverzögerung.
Begründung: Um dies so gut es geht auszuschliessen, wurden Regelkindergärten angefragt. Ausserdem stützten wir uns dabei auf die Aussagen der Kindergartenlehrpersonen. Hatte die Kindergartenlehrperson den Verdacht einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung, beispielsweise aufgrund einer Frühgeburt oder anderer biografischen Fakten, so wurde das Kind nicht mit in die Erhebung aufgenommen.

Von den insgesamt 47 angefragten Kindergartenleitungen bekamen wir von zehn eine positive Rückmeldung. Von den restlichen angefragten Kindergartenleitungen bekamen wir keine Antwort oder eine Absage. In Gesprächen mit den zuständigen Kindergartenlehrpersonen des jeweiligen Kindergartens reduzierte sich jedoch die Anzahl teilnehmender Kindergärten, da die Kinder nicht unseren Kriterien entsprachen. Insgesamt konnten die Erhebungen darum in acht Kindergärten und einem Hort durchgeführt werden. Da sich während den Erhebungen herausstellte, dass die Mehrzahl der Kinder vor dem Kindergarteneintritt ausserfamiliär betreut wurden, starteten wir kurz darauf einen erneuten Aufruf für Kinder, welche vor dem Kindergarteneintritt keine ausserfamiliäre Betreuung in Anspruch genommen hatten. Durch die erneuten Anfragen für sogenannte *Nicht-KiTa-Kinder* erhofften wir uns eine Mengenerhöhung dieser Gruppe, sodass die zwei Gruppen – Kinder, die eine institutionalisierte Kinderbetreuung vor dem Kindergarteneintritt besucht haben und die Gegengruppe, Kinder, die keine institutionalisierte Kinderbetreuung besucht haben – hinsichtlich ihrer Anzahl vergleichbar sind. Aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen von beiden Seiten war es jedoch nicht möglich, genügend *Nicht-KiTa-Kinder* zu rekrutieren. Somit ist die Anzahl der Kindergruppen nicht identisch.

Zusätzlich zu den Anfragen an die Kindergartenleitung wurden Kinderärzte aus dem Grossraum Zürich und aus dem Kanton Aargau angefragt. Von den angefragten neun Ärzten bekamen wir zwei positive Rückmeldungen. Die Eltern wurden mittels eines von uns erstellten Flyers (siehe Anhang A: „Flyer für die Eltern als Aushang in den Kinderarztpraxen“) über unsere Fragestellung informiert. Sie konnten sich bei Interesse direkt bei uns melden. Von einem interessierten Elternpaar entsprach jedoch keines der Kinder unseren Teilnahme Kriterien.

3.1.2 Stichprobe

Insgesamt wurde der aktive Wortschatz von 57 Kindern aus acht Kindergärten und einem Hort getestet. Vier Kindergärten und der Hort befinden sich in der Stadt Zürich, ein Kindergarten befindet sich in einem Vorort von Zürich und die weiteren drei Kindergärten sind im Kanton Aargau angesiedelt. Von den insgesamt 57 Erhebungen wurden 48 ausgewertet. Dieser Unterschied resultiert daraus, dass im Nachhinein nicht alle Kinder mit unseren Kriterien übereinstimmten. Beispielsweise gaben die Kindergartenlehrpersonen bei einer erneuten Kriterienbestätigung als Kontrolle nach den Erhebungen unterschiedliche Angaben zum Kriterium „Schweizerdeutsch als stärkere Sprache“ an. Wahrscheinlich war dieses Kriterium von uns zu wenig umfassend erklärt worden, sodass Unsicherheiten aufkamen. Das Alter der Kinder lag zwischen 3,10 und 5,5 Jahren. Die Kinder wurden vor der Testung jeweils gefragt, welche Sprachen Zuhause gesprochen werden. So konnte das Kriterium „Schweizerdeutsch als stärkere Sprache“ nochmals indirekt überprüft werden. Die oben erwähnten Kriterien wurden von jedem Kind erfüllt. Die allgemeine kognitive Entwicklung wurde jedoch nicht explizit getestet, da dies sonst ein zu hoher zeitlicher Aufwand gewesen wäre.⁶ Auch vermuteten wir, dass sich die Anzahl an teilnehmenden Kindern verringern würde, wenn von den Eltern zusätzlich das Einverständnis für einen Intelligenztest gegeben werden müsste. Die kleine Anzahl an Erhebungen lässt sich mit unserem knappen Zeitrahmen begründen. Die Kinder wurden von 11. September 2013 bis 1. November 2013 getestet. Eine frühere Testung war aufgrund der Eingewöhnungsphase im Kindergarten nicht möglich. Bei einer längeren Testungsphase vermuten wir, dass der Einfluss des Kindergartens eventuell sichtbar gewesen wäre. Das zeitliche Limit wurde darum kurz nach den Herbstferien angesetzt. Ausserdem kamen nur einzelne Kinder einer Kindergartenklasse in Frage, sodass eine grössere Anzahl an Kindergärten angefragt werden musste. Dies führte zu Terminkonflikten.

3.1.3 Auswahl der Erhebungsmittel

Der aktive Wortschatz der Kinder wurde mittels des AWST-R 3-5 (Aktiver Wortschatztest Revision für 3-5jährige Kinder) von Christiane Kiese-Himmel erhoben. Es ist ein Bildbenennungstest, der insgesamt 75 fotografische Darstellungen beinhaltet. 24 davon zeigen eine Handlung, 51 zeigen einen Gegenstand. Der AWST-R 3-5 ermittelt den expressiven Wortschatzumfang über die Bildbenennleistung sowie „insbesondere quantifizierbare Merkmale zum lexikalisch-semantischen Entwicklungsstatus im Kindergarten- und Vorschulalter“ (Kiese-Himmel, 2005, S. 5). Er ist hinsichtlich seiner Durchführung und Auswertung standardisiert.

⁶ Sinnvoll wäre beispielsweise der *CPM* (Coloured Progressive Matrices) von Bulheller und Häcker (2002) gewesen. Er testet das allgemeine Intelligenzpotential. Die Erfassung erfolgt dabei sprachfrei und ist für Kinder zwischen 3,9 und 11,8 Jahren konzipiert (vgl. Testzentrale der Schweizer Psychologen AG, 2009).

Die Auswertung erfolgt sowohl quantitativ als auch qualitativ nach Verben und nach Nomen. Die quantitative Auswertung umfasst die Summe richtiger Verben, die Summe richtiger Nomen und den Gesamtpunktwert, welcher sich aus den beiden vorherig genannten Komponenten zusammensetzt. Als Hilfestellung zur Auswertung dient eine Auflistung von alternativ richtigen Antworten und falschen Antworten für jedes Item, welche sich im Manual des AWST-R 3-5 befindet. Die qualitative Auswertung sagt etwas zur lexikalisch-semantischen Organisation aus. Für die Beantwortung unserer Fragestellung erschien uns der AWST-R 3-5 am geeignetsten, da er den aktiven Wortschatz unserer Zielgruppe, nämlich 3-5jährige Kinder, quantitativ und qualitativ testet. Des Weiteren ist der Test schnell durchführbar: Erfahrungsgemäss dauert die Erhebung nicht länger als zwanzig Minuten.

Zusätzlich zu den Wortschatzerhebungen wurden die Eltern der Kinder mittels eines schriftlichen Kurzfragebogens befragt. Dieser wurde von der Kindergartenlehrperson ausgeteilt. Der Fragebogen beinhaltete Fragen zum Kind, zu einem möglichen Krippenbesuch und zum sozioökonomischen Status der Eltern. Die Fragen zum Kind umfassten das Alter, das Geschlecht, den Wohnort, die Anzahl und das Alter der Geschwister. Die Fragen zum Krippenbesuch umfassten Dauer, Zeitpunkt und Regelmässigkeit des Besuches. Der sozioökonomische Status wurde mittels der höchsten Bildungsabschlüsse beider Eltern erhoben und gliederte sich ein einer vierstufigen Skala. Die Skala gliederte sich folgendermassen: obligatorische Schule, Berufslehre, Matura, Hochschule. Die Informationen über den Krippenbesuch dienten uns dazu, die Kinder für die Beantwortung der Fragestellung in zwei Gruppen einzuteilen (*KiTa-Kinder* versus *Nicht-KiTa-Kinder*), sodass die Kinder miteinander verglichen werden konnten. Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, können sowohl der sozioökonomische Status wie auch die Geschwisteranzahl eine Rolle in Zusammenhang mit dem Wortschatz spielen. Diese Informationen wurden darum ebenfalls eingeholt. Die meisten Fragen konnten durch Ankreuzen beantwortet werden, sodass der Fragebogen schnell ausgefüllt werden konnte. Der Kurzfragebogen befindet sich im Anhang C. Eine zusammenfassende Darstellung der ermittelten Informationen aus dem Elternfragebogen über alle Kinder befindet sich im Anhang D. Zusammen mit dem Fragebogen für die Eltern wurde ausserdem eine Kurzinformation über unser Vorgehen sowie die schriftliche Bitte, die Einverständniserklärung zu unterschreiben, abgegeben. Die Kurzinformation befindet sich im Anhang B.

3.1.4 Durchführungsvorgehen

Die Wortschatzerhebungen wurden in den jeweiligen Kindergärten der teilnehmenden Kinder durchgeführt. Drei Kinder wurden im besuchten Hort getestet. Es wurde versucht, die Erhebungen in einem ruhigen Raum durchzuführen, sodass die getesteten Kinder nicht durch andere gestört wurden. Den Kindern wurde zuerst erzählt wieso man hier sei und dass man

zusammen Bilder anschauen und es die Bilder auch benennen sollte. Zuerst wurden die Aufwärmitems gezeigt, welche nicht in die Auswertung mit eingenommen wurden. So konnte festgestellt werden, ob die Kinder die gestellte Aufgabe verstanden hatten. Bei den Objektdarstellungen wurde jeweils gefragt, was das ist. War auf der Darstellung eine Handlung zu sehen, so wurde jeweils gefragt, was die Person mache. Da die meisten Kinder dieses Prinzip schnell verstanden hatten, erübrigten sich diese Fragen zu jedem einzelnen Bild. Zur Veranschaulichung sind im Folgenden links ein Item zu sehen, was einen Gegenstand darstellt und rechts ein Item, was eine Handlung darstellt. Entsprechend steht unten die gestellte Frage. Das Vorgehen entspricht der Durchführungsinstruktion, welche im Manual des AWST-R 3-5 beschrieben wird.

Abb. 1: Item 70: Liegestuhl
Frage: „Was isch das?“
(Quelle: Kiese-Himmel, 2005)

Abb. 2: Item 38: schälen
Frage: „Was macht de/die?“
(Quelle: Kiese-Himmel, 2005)

Bei manchen Items wurde eine Zusatzfrage gestellt, falls das Kind den Oberbegriff anstatt den spezifischen Begriff nannte. Dies war beispielsweise der Fall, wenn das Kind zur Abbildung der Rose den Oberbegriff *Blume* nannte. Die Durchführung erfolgte auf Schweizerdeutsch, um so die Testsituation natürlich zu halten. Die Kinder benannten die Bilder ebenfalls auf Schweizerdeutsch. Bei falschen Antworten wurden die Kinder nicht korrigiert, da man die Motivation der Kinder aufrechterhalten wollte. Es wurden alle 75 Items befragt. Um die Kinder nicht zu überfordern und ihre Konzentrationsfähigkeit nicht zu überstrapazieren, wurde darauf geachtet, dass die Erhebung nicht länger als 20 Minuten dauerte. Ansonsten würde die Erhebung abgebrochen. Dies war jedoch bei keinem Kind der Fall. Wurde die Antwort eines Kindes akustisch nicht verstanden, so wurde jeweils nachgefragt. Die erste Antwort des Kindes wurde jeweils notiert. Wenn das Kind jedoch offensichtlich die Antwort unmittelbar oder direkt in der Äusserung korrigierte, wurde diese Antwort genommen. Die ersten Erhebungen wurden zusätzlich auf Tonband aufgenommen, bis die Testleiterinnen mit dem Vorgehen vertraut waren. Danach wurden die Antworten der Kinder direkt auf dem Testprotokoll notiert.

3.2 Datenaufbereitung

Die Testauswertung erfolgte zu Beginn gemeinsam, um sicherzustellen, dass die Antworten gleich bewertet wurden. Eine fortlaufende Tabelle mit Antworten, welche nicht sicher einer Antwortgruppe zugeteilt werden konnte, diente später als Unterstützung. Die Unsicherheiten bestanden vor allem in den Schweizerdeutschen Dialektantworten, sodass eine erste gemeinsame Auswertung und die Erstellung einer Liste sinnvoll waren. Eine richtige Antwort wurde mit einem Punkt bewertet. Wurde gar keine Antwort gegeben oder war die Antwort falsch, so wurde mit null Punkten bewertet. Folgende unten stehenden Antworten wurden als richtig beziehungsweise falsch bewertet. Die Auswertung richtete sich nach dem Auswertungsvorgehen des Manuals. Es wird jeweils ein Beispiel gegeben.

Tab. 1: Als richtig bewertete Antworten
(vgl. Kiese-Himmel, 2005, S. 69)

Beschreibung	Beispiel richtiger Antworten
Wort entspricht dem Zielwort im Testprotokoll	<i>Blatt</i> für Blatt
Bedeutungsähnliche Wörter	<i>zwicken</i> für kneifen
Untergeordnete Begriffe, wenn sie das Zielwort enthalten	<i>Rotfuchs</i> für Fuchs
Andere spezifische Wortformen (auf der Abbildung von Handlungen ist kein Zeitpunkt im Handlungsablauf abgebildet)	<i>werfen</i> für fangen
Diminutive eines Items	<i>Blättli</i> für Blatt
Partizip Perfekt bei Verben	<i>geworfen / wirft</i> für werfen
Semantisch korrekte, aber fehlerhafte Flexionsformen bei Verben	<i>der werft</i> für wirft
Semantisch korrekte, aber artikulatorisch fehlerhafte Wortproduktionen	<i>Tamera</i> für Kamera

Tab. 2: Als falsch bewertete Antworten
(vgl. Kiese-Himmel, 2005, S. 69)

Beschreibung	Beispiel falscher Antworten
Fehlende Benennungen oder andere Fehlreaktionen	<i>keine Reaktion</i>
Benennungen die erheblich vom Zielwort abweichen	<i>Wolf</i> für Fuchs
Strukturelle Vereinfachung mehrsilbiger Itemnamen am Wortanfang oder Wortende durch Elision eines Morphems oder mehrerer Morpheme	<i>Feuerlösch / Feulösch</i> für Feuerlöscher
Abkürzungswörter, wenn auf Nachfrage nicht das Zielwort benannt werden kann.	<i>Heli</i> für Hubschrauber

Die quantitative Auswertung umfasste die Summe korrekter Verben in absoluten Zahlen sowie in Prozentwerten, die Summe korrekter Nomen in absoluten Zahlen sowie in Prozentwerten als auch die Summe dieser zwei Gruppen. Anhand des Gesamtpunktwertes wurde der Prozenrang⁷, der T-Wert und anschliessend der 95%-Konfidenzintervall⁸ ermittelt.

⁷ „Prozenränge geben die individuelle Position eines Kindes innerhalb der Verteilung an....Die Prozenränge können in T-Werte umgewandelt werden; diese haben eine grössere Brauchbarkeit als Prozenränge“ (Kiese-Himmel, 2005, S. 64).

⁸ = Standardmessfehler (vgl. Kiese-Himmel, 2005, S. 65)

Die qualitative Testauswertung umfasst die separate Auswertung der Nomen und der Verben. Die Nomen wurden gleich dem Auswertungsprotokoll in 1-Punkt-Antworten und in 0-Punkt-Antworten eingeteilt. Die 0-Punkt-Antworten wurden weiter in vier mögliche Fehlbildungskategorien eingeteilt: Nonverbale und sonstige Äusserungen, taxonomische Fehlbildungen, thematische Fehlbildungen, regelgeleitete Fehlbildungen und nicht-kategorisierbare Antworten. Die ersten vier Kategorien wurden wiederum in Unterkategorien eingeteilt. Jede Fehlantwort des Kindes wurde in einer dieser Unterkategorien notiert. Das gleiche Auswertungsvorgehen erfolgte bei den Verben. Der getestete Wortschatz konnte bei den Nomen wiederum in neun verschiedene Wortfelder eingeteilt werden. Bei den Verben sind es vier verschiedene Wortfelder. Es wurde jeweils ermittelt, wie viel Prozent der Wörter in jedem Wortfeld richtig beziehungsweise falsch waren. Anschliessend wurde jeweils das beste Wortfeld und das schlechteste Wortfeld in jeder der beiden Wortarten ermittelt und notiert. Eine Auswertung nach morphologischen Merkmalen und nach phonologischen Ähnlichkeiten wurde nicht vorgenommen, da diese Auswertung nicht relevant in Bezug auf die Beantwortung unserer Fragestellung ist.

3.3 Datenauswertung

Die quantitativen Resultate sowie die qualitativen Resultate der Kinder wurden in Excel-Tabellen zusammengefasst. Um die Anonymität der Kinder zu gewährleisten, erhielt jedes Kind eine Zahl. Zunächst wurde eine quantitative Tabelle aller teilnehmenden Kinder erstellt. Die Tabelle umfasst die Zahl, welche für das Kind steht, die Anzahl Nomen und Verben in absoluten Zahlen und in Prozenten, der Gesamtpunktwert, der Prozentrang, der T-Wert, tiefster und höchster Wert des 95%-Konfidenzintervalls und die Angabe, ob das Kind derzeit eine Kindertagesstätte / einen Hort besucht beziehungsweise besucht hat oder nicht (siehe Anhang E: „Übersicht über die quantitative Auswertung“). Danach wurden eine qualitative Übersichtstabelle der Nomen (siehe Anhang F: „Übersicht: Qualitative Auswertung der Nomen“) und eine qualitative Übersichtstabelle der Verben (siehe Anhang H: „Übersicht: Qualitative Auswertung der Verben“) erstellt. Beide Übersichtstabellen wurden wiederum in mehrere detaillierte Unterkategorien geteilt, die mit dem Auswertungsprotokoll des AWST-R 3-5 übereinstimmen. Jede der Tabellen enthält zusätzlich die Zahl, welche für das jeweilige Kind steht und die Angaben, ob das Kind eine ausserfamiliäre institutionalisierte Betreuungseinrichtung besucht hat oder nicht. Die detaillierte Darstellung der qualitativen Auswertung der Nomen befindet sich im Anhang G, die detaillierte Darstellung der qualitativen Auswertung der Verben im Anhang I. In einem weiteren Schritt wurde eine Tabelle für die Wortfelder der Nomen und für die Wortfelder der Verben erstellt. Die Tabellen enthalten jeweils die Anzahl korrekt genannter Items in einem Wortfeld sowie deren prozentualen Anteil. Daneben jeweils

die Anzahl und der Prozentwert der falsch genannten Items im jeweiligen Wortfeld. Das beste Wortfeld wurde mit gelber Farbe unterlegt, das schlechteste mit oranger Farbe. Eine Übersicht über die Auswertung nach Wortfeldern der Nomen befindet sich im Anhang J, diejenige der Verben im Anhang K. Eine Liste, welche Wörter jeweils in einem Wortfeld überprüft wurden, befindet sich im Anhang L. Die Zusammenfassung der Resultate in Tabellen diente uns, einen Überblick über alle Leistungen der Kinder zu erhalten und sie anschließend miteinander vergleichen zu können. Um die Fragestellung beantworten zu können, wurden zwei Gruppen gebildet: Eine Gruppe umfasste die Kinder, welche eine ausserfamiliäre institutionalisierte Kinderbetreuung vor dem ersten Kindergarten in Anspruch genommen hatte (*KiTa-Kinder*). Die andere Gruppe umfasste diejenigen Kinder, welche keine solche Betreuung in Anspruch genommen hatten (*Nicht-KiTa-Kinder*). Für die Erstellung der Diagramme und Tabellen, welche nachfolgend im Ergebnisteil vorgestellt werden, wurden die Tabellen so codiert, dass sie vom Statistikprogramm gelesen werden konnten.

Verfasserin: M.C.

4 Ergebnisse

Nach der Auswertung und Aufbereitung der Daten folgt nun die Darstellung der Resultate. Dabei werden diejenigen Resultate festgehalten, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant oder interessant sind. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt mittels Diagrammen, welche mit dem Statistikprogramm *SofaStats*⁹ erstellt wurden. Sie folgt einem logischen Aufbau: Zuerst werden die T-Werte¹⁰, welche im AWST-R 3-5 die Gesamtleistung eines Kindes darstellen, der beiden Kindergruppen verglichen. Die T-Werte bilden das Hauptresultat des Ergebnisteils, denn sie spiegeln die Leistungen im AWST-R 3-5 als ein zusammengefasster Wert wider. Ist also vom T-Wert die Rede, so ist damit stets der T-Wert von der Gesamtleistung eines Kindes gemeint. Dieses Resultat steht somit an erster Stelle und ist in der anschliessenden Diskussion zentral. Danach werden die Teilresultate aus der quantitativen und qualitativen Analyse des AWST-R 3-5 dargestellt. Die Resultate der quantitativen Analyse umfassen: Gesamtpunktwert der beiden Gruppen im Bereich der Nomen und der Verben sowie der beiden Wortarten zusammen. Auf die Darstellung der quantitativen Teilresultate folgt die Darstellung der qualitativen Resultate. Die beinhaltet die Darstellung der besten Wortfelder. Anschliessend folgen Aussagen über die Fehlbildungen im Bereich der Nomen und im Bereich der Verben. Die möglichen vier Fehlbildungsarten¹¹ werden zusätzlich in separaten Grafiken dargestellt. Da die Fehlbildungsart *nicht-kategorisierbare Antworten* wenig aussagekräftig ist, wird auf deren Darstellung verzichtet. Die Teilresultate beantworten zwar nicht direkt die Fragestellung, sie beinhalten aber interessante und diskussionswerte Informationen für den Leser, sodass sie hier vorgestellt werden. In einigen Fällen werden die Resultate zusätzlich mittels Tabellen dargestellt, damit der Leser eine detaillierte Form der Darstellung erhält. Der Zusammenhang der T-Werte mit der Dauer eines KiTa-Besuches, mit der Rangordnung in der Geschwisterreihe, mit dem Geschlecht, mit dem sozioökonomischen Status der Eltern und mit dem Testdatum wird ebenfalls in Abbildungen dargestellt. Diese letztgenannten Ergebnisse beantworten ebenfalls nicht unsere Fragestellung, sie werden aber wieder im Diskussionsteil aufgenommen, da sie einen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben können. Sie sind darum bewusst im Ergebnisteil dargestellt.

⁹ *SofaStats* ist ein Statistikprogramm, welches das Erstellen von verschiedenen Grafiken, Tabellen und statistischen Tests anhand von Excel-Tabellen erlaubt (Paton-Simpson, 2014). Lediglich die Grafik 21 wurde mit dem Statistikprogramm *SPSS* erstellt.

¹⁰ Der T-Wert ist immer der T-Wert vom Gesamtergebnis des AWST-R 3-5. Ein T-Wert zwischen 40 und 60 bedeutet, dass die Leistung eines Kindes im durchschnittlichen Bereich liegt. Liegt der T-Wert unter dem Durchschnittsbereich, das heisst zwischen 30 und 39 (unterdurchschnittlich), beziehungsweise unter 30 (weit unterdurchschnittlich), konnte ein Kind viele Bilder nicht richtig benennen und es sind Defizite im aktiven Wortschatzumfang vorhanden. Ein T-Wert zwischen 61 und 70 (überdurchschnittlich), beziehungsweise über 70 (weit überdurchschnittlich) sagt aus, dass das Kind eine gute, beziehungsweise sehr gute Benennungsfähigkeit hat (vgl. Kiese-Himmel, 2005, S. 72). In den Diagrammen wurde das 95%-Konfidenzintervall nicht berücksichtigt.

¹¹ Die möglichen Fehlbildungsarten sind im Bereich der Nomen und im Bereich der Verben die gleichen: nonverbale und sonstige Antworten, taxonomische Fehlbildungen, thematische Fehlbildungen, regelgeleitete Fehlbildungen und nicht-kategorisierbare Fehlbildungen.

4.1 Hauptergebnis

Die Abbildung 3 vergleicht die T-Werte zwischen KiTa-Kindern und Nicht-KiTa-Kindern.

Abb. 3: Vergleich der T-Werte zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder
 $n_{\text{ja}} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{\text{nein}} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Die T-Werte der KiTa-Kinder liegen zwischen 34 und 65. Zwei Ausnahmen – sogenannte „Ausreisser“ – bilden die zwei T-Werte von 22. Die Hälfte der erhobenen T-Werte der KiTa-Kinder liegt im T-Wert-Bereich von 45 und 59, dargestellt durch das orangefarbene Rechteck (auch *Box* genannt). Die T-Werte der Nicht-KiTa-Kinder liegen im Bereich zwischen 34 und 62. Somit liegt der Höchstwert 3 Punkte unter dem Höchstwert der KiTa-Kinder. Sie haben jedoch keine Ausreisser. Die Hälfte der T-Werte der Nicht-KiTa-Kinder liegt in einem Bereich zwischen 40,5 und 55. Die dickere Linie, welche jeweils in der Box zu sehen ist, stellt den Median¹² der T-Werte dar. Er wird in den folgenden Grafiken nicht näher erläutert, da er keine Aussagekraft für die anschließende Diskussion hat. Der Durchschnitt aller T-Werte der KiTa-Kinder ist 50,17. Er ist knapp über dem Durchschnitt der Nicht-KiTa-Kinder, welcher 48,54 ist. Dies bedeutet, dass die KiTa-Kinder insgesamt durchschnittlich leicht bessere Leistungen erzielten. Die T-Werte unterscheiden sich – ermittelt anhand des T-Testes¹³ – nicht signifikant voneinander. Die Ergebnisse dieser Stichprobe dürfen also nicht auf eine grössere Stichprobe übertragen und somit verallgemeinert werden, da die Irrtumswahrscheinlichkeit bei über 60% liegt ($p = 0,622$).

4.2 Teilergebnisse: quantitative Analyse

Der Gesamtpunktwert setzt sich zusammen aus dem Total der richtig genannten Nomen und dem Total der richtig genannten Verben. Insgesamt werden im AWST-R 3-5 51 Nomen und

¹² Der Median ist der Wert, der eine Verteilung in zwei Hälften teilt (vgl. Rasch, Frieze, Hofmann & Naumann, 2006, S. 16).

¹³ „Der T-Test untersucht, ob sich zwei empirisch gefundene Mittelwerte systematisch voneinander unterscheiden. Mit Hilfe dieses Testverfahrens ist es möglich festzustellen, ob zwei betrachtete Gruppen in einem untersuchten Merkmal wirklich einen Unterschied aufweisen oder nicht“ (Rasch et al., 2006, S. 43). Wenn der p-Wert grösser als 0,05 (=5%) ist, bedeutet dies, dass der Unterschied zwischen den zwei Gruppen nicht signifikant ist (vgl. Rasch et al., 2006, S. 57).

24 Verben geprüft, sodass ein Gesamtpunktwert von 75 (100%) erreicht werden kann. Abbildung 4 vergleicht die Gesamtpunktwerte der KiTa-Kinder mit denen der Nicht-KiTa-Kinder.

Abb. 4: Vergleich des Gesamtpunktwertes zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder
 $n_{\text{ja}} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{\text{nein}} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

KiTa-Kinder erreichten im AWST-R 3-5 einen Gesamtpunktwert zwischen 24 (32%) und 62 (82.6%). Dies bedeutet, dass das schlechteste Ergebnis 24 von 75 Wörtern und das beste Ergebnis 62 von 75 Wörtern umfasste. Eine Ausnahme bildet ein Kind, welches einen Gesamtpunktwert von 18 (=24%) erreicht hat. Die Hälfte der erreichten Punktwerte lag in einem Bereich zwischen 42 und 55 (Box). Der Gesamtpunktwert der Nicht-KiTa-Kinder befindet sich im Bereich von 35 (=46.6%) und 56 (=74.6%) Wörtern. Die Hälfte der erreichten Punktwerte der Nicht-KiTa-Kinder liegt in einem Bereich zwischen 39.5 und 52.5 (Box) und ist somit niedriger als die Vergleichsgruppe. Vergleicht man den Gesamtpunktwert der Nicht-KiTa-Kinder mit dem Gesamtpunktwert der KiTa-Kinder, so stellt man fest, dass das schlechteste Ergebnis der Nicht-KiTa-Kinder um 17 Wörter besser ist als das der KiTa-Kinder. Diese hohe Abweichung ist bedingt durch den Ausreisser in der KiTa-Gruppe. Hingegen unterscheidet sich das beste Ergebnis der beiden Gruppen um 9 Wörter zugunsten der KiTa-Kinder. Durchschnittlich erreichten die KiTa-Kinder einen leicht besseren Gesamtpunktwert (47.43) als die Nicht-KiTa-Kinder (45.0). Die beiden Resultate unterscheiden sich jedoch nicht signifikant ($p=0.435$).

Abb. 5: Vergleich Anzahl richtiger Nomen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{\text{ja}} = 35$ Kinder; $n_{\text{nein}} = 13$ Kinder

Abb. 6: Vergleich Anzahl richtiger Verben KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{\text{ja}} = 35$ Kinder; $n_{\text{nein}} = 13$ Kinder

Schaut man sich die Gesamtpunktwerte genauer an und legt den Fokus auf die Nomen, so kann in Abbildung 5 festgestellt werden, dass die KiTa-Kinder zwischen 19.6% (= 10) und 80.4% (=41) der Nomen korrekt benennen konnten. Eine Ausnahme bildet wieder ein Kind, welches 13.7% (=7) aller Nomen korrekt benennen konnten. Die Hälfte der Werte liegt in einem Bereich zwischen 51% (=26) und 72.5% (=37) (Box). Die Nicht-KiTa-Kinder konnten zwischen 37.3% (=19) und 70.6% (=36) der Nomen korrekt benennen. Die Hälfte dieser Werte lag im Bereich zwischen 45.1% (=23) und 64.7% (=33). Die durchschnittliche Leistung der KiTa-Kinder lag bei 60.15% (=30), derjenige der Nicht-KiTa-Kinder bei 54.9% (=28). Im T-Test ist kein signifikanter Unterschied zwischen den zwei Gruppen festzustellen ($p=0.276$). Das Diagramm in Abbildung 6 zeigt die Anzahl korrekt genannter Verben der beiden Gruppen. Daraus kann folgendes abgeleitet werden: Die KiTa-Kinder konnten zwischen 45.8% (=11) und 87.5% (=21) der Verben korrekt benennen. Die Hälfte der Prozentwerte der KiTa-Kinder liegt in einem Bereich zwischen 62.5% (=15) und 79.2% (=19). Die Nicht-KiTa-Kinder konnten zwischen 54.2% (=13) und 95.8% (=23) der getesteten Verben korrekt benennen. Die Nicht-KiTa-Kinder zeigten zwar eine durchschnittlich bessere Leistung (70.85%) als die KiTa-Kinder (69.76%), die Hälfte aller Werte liegt jedoch ebenfalls in einem Bereich von 62.5% und 79.2% (Box). Auch hier konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden ($p=0.766$)

4.3 Teilergebnisse: qualitative Analyse

4.3.1 Beste Wortfelder

Jedes Wortfeld besteht aus einer Anzahl an Wörtern, welche in semantischer Verbindung mit dem Wortfeldnamen steht. Beispielsweise enthält das Wortfeld *Tiere* die Wörter *Fuchs*, *Küken*, *Hahn* und *Hirsch*. Ein Wortfeld gilt dann als bestes Wortfeld, wenn prozentual die meisten Wörter in diesem Wortfeld korrekt benannt werden konnten. Jedes Kind konnte mehrere beste Wortfelder haben. Die Wortfelder sind durch den AWST-R 3-5 bereits vorgegeben¹⁴.

¹⁴ Für eine vollständige Darstellung aller Wortfelder inkl. die darin enthaltener Wörter siehe Anhang L.

Abb. 7: KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Nomen, in [%]
 $n_{\text{KiTa-Kinder}} = 35$

Abb. 8: Nicht-KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Nomen, in [%]
 $n_{\text{Nicht-KiTa-Kinder}} = 13$

Legende der Wortfelder (Nomen; KiTa-Kinder)¹⁵:

- Nahrung: 4.9% (=3)
- Wohnung: 8.2% (=5)
- Kleidung: 9.8% (=6)
- Spiel: 14.8% (=9)
- Tiere: 24.6% (=15)
- Symbole: 37.7% (=23)

Legende der Wortfelder (Nomen; Nicht-KiTa-Kinder):

- Tiere: 6.7% 8 (=1)
- Nahrung: 6.7% (=1)
- Kleidung: 6.7% (=1)
- Körper: 13.3% (=2)
- Spiel: 20% (=3)
- Symbole: 46.7% (=7)

Anmerkung: Die Wortfelder *Draussen und Natur*, *Gebrauchsgegenstände Haushalt* und *Körperpflege / Gesundheit / Körper / Krankheit* sind nicht aufgeführt, weil keines der Kinder dies als bestes Wortfeld hatte.

Das Diagramm in Abbildung 7 stellt diejenigen Wortfelder im Bereich der Nomen dar, bei denen die KiTa-Kinder die beste Leistung erzielten. In Abbildung 7 ist zu sehen, dass das Wortfeld *Symbole* 23 Mal (=37.7%) das beste Wortfeld war. Das Wortfeld *Tiere* wurde 15 Mal (=24.6%) als bestes Wortfeld bestimmt. In Abbildung 8 sind die Wortfelder der Nicht-KiTa-Kinder dargestellt. Auch hier siegt das Wortfeld *Symbole*, welches 7 Mal (=46.7%) das beste Wortfeld war. Danach ist das Wortfeld *Spiel* mit 3 Mal (=20%) das zweitbeste Wortfeld. Vergleicht man die beiden Abbildungen, so fällt auf, dass das Wortfeld *Körper* bei der Gruppe der KiTa-Kinder nie als bestes Wortfeld erreicht wurde. In der Gruppe der Nicht-KiTa-Kinder wurde dieses Wortfeld jedoch 2 Mal (=13.3%) als bestes Wortfeld definiert.

Die Abbildung 9 zeigt das beste Wortfeld im Bereich der Verben bei der KiTa-Gruppe. In Abbildung 10 ist das beste Wortfeld im Bereich der Verben bei den Nicht-KiTa-Kindern zu sehen.

¹⁵ Das Wortfeld *Wohnung* beinhaltet: Wohnung, Haus, Gebäude. Das Wortfeld *Spiel* beinhaltet: Spiel, Sport, Freizeit

Abb. 9: KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Verben, in [%]
 $n_{\text{KiTa-Kinder}} = 35$

Abb. 10: Nicht-KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Verben, in [%]
 $n_{\text{Nicht-KiTa-Kinder}} = 13$

Legende der Wortfelder (Verben; KiTa-Kinder):

häusliches Umfeld: 4.2 % (=2)
 Spiel: 10.4% (=5)
 nonverbale Ausdruckstätigkeit: 27.1% (=13)
 verbale Ausdruckstätigkeit: 58.3% (=28)

Legende der Wortfelder (Verben; Nicht-KiTa-Kinder):

häusliches Umfeld: 13.3% (=2)
 nonverbale Ausdruckstätigkeit: 13.3% (=2)
 verbale Ausdruckstätigkeit: 73.3% (=11)

Mit 28 Mal (=58.3%) erreichte das Wortfeld *verbale Ausdruckstätigkeit*¹⁶ das Merkmal bestes Wortfeld bei den KiTa-Kindern. Auf den zweiten Platz steht das Wortfeld *nonverbale Ausdruckstätigkeit*¹⁷ mit 13 Mal (=13%). Auch die Gruppe der Nicht-KiTa-Kinder zeigte die stärkste Leistung im Wortfeld *verbale Ausdruckstätigkeit*: Insgesamt 11 Mal (=73.3%) war dieses Wortfeld das beste Wortfeld. Das Wortfeld *Spiel* wurde im Bereich der Verben bei den Nicht-KiTa-Kindern nie als bestes Wortfeld genannt.

4.3.2 Fehlbildungen Nomen

❖ Total Fehlbildungen¹⁸

Die Abbildung 11 vergleicht die Fehlbildungen (Total) im Bereich der Nomen der KiTa-Kinder mit den Fehlbildungen (Total) im Bereich der Nomen der Nicht-KiTa-Kinder. Eine Fehlbildung wird beispielsweise als solche interpretiert, wenn das Kind eine Überordnung (*Tier* anstatt *Huhn*; taxonomische Fehlbildung) macht. Die Fehlbildungen können wieder in Untergruppen unterteilt werden, auf die jedoch erst unten näher eingegangen wird. Total war es pro Kind möglich 75 Fehlbildungen zu machen, da insgesamt 75 Bilder beziehungsweise Wörter geprüft wurden.

¹⁶ Das Wortfeld *verbale Ausdruckstätigkeit* beinhaltet die Wörter *schreiben* und *telefonieren*.

¹⁷ Das Wortfeld *nonverbale Ausdruckstätigkeit* beinhaltet die Wörter *rauchen*, *trommeln*, *schreien*, *pfeifen*, *keifen*, *treten* und *brechen*.

¹⁸ Fehlbildungen im Bereich der Nomen sind (Untergruppen): nonverbale und sonstige Antworten, taxonomische Fehlbildungen, thematische Fehlbildungen, regelgeleitete Fehlbildungen und nicht-kategorisierbare Antworten.

Abb. 11: Vergleich Total Fehlbildungen Nomen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{\text{ja}} = 35$ Kinder; $n_{\text{nein}} = 13$ Kinder

Die KiTa-Kinder machten zwischen 10 (=19.61%) und 41 (=80.39%) Fehlbildungen. Den Ausreisser bildet eine Fehlbildungsanzahl von 44 (=86.27%) bei einem Kind. Die Hälfte der KiTa-Kinder machte zwischen 14 (=27.45%) und 25 (=49.02%) Fehlbildungen (Box). Die Nicht-KiTa-Kinder machten zwischen 15 (=29.41%) und 32 (=62.75%) Fehlbildungen. Vergleicht man dieses Resultat mit dem Resultat der KiTa-Kinder, so ist festzustellen, dass die total realisierten Fehlbildungen alle näher beieinander liegen. Es ist jedoch auch auffällig, dass die Hälfte der Nicht-KiTa-Kinder zwischen 18 (=35.29%) und 28 (=54.9%) Fehlbildungen machten. Dieser Bereich liegt ein wenig höher als der Bereich der KiTa-Kinder. Auch die durchschnittliche Anzahl gemachter Fehlbildungen liegt bei den Nicht-KiTa-Kindern mit 45.098% höher als bei den KiTa-Kindern (39.72%). In der Abbildung 9 lassen sich zwar minimale Unterschiede feststellen, welche jedoch nicht signifikant sind ($p=0.268$).

Die untenstehende Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die durchschnittliche Anzahl an Fehlbildungen (abgekürzt: *FB*) (Nomen) pro Gruppe. In der Tabelle ist ersichtlich, dass in jeder Fehlbildungsuntergruppe bzw. Fehlbildungsart diejenigen Kinder, welche eine KiTa besucht haben, leicht weniger Fehlbildungen machen als die Vergleichsgruppe. Sowohl in der KiTa-Gruppe als auch in der Nicht-KiTa-Gruppe wurden am häufigsten taxonomische Fehlbildungen produziert. Die grösste Differenz zwischen den beiden Gruppen liegt bei den thematischen Fehlbildungen.

Tab. 3: Durchschnittliche Anzahl Fehlbildungen pro Fehlbildungsuntergruppe (Nomen) und pro Kind

KiTa-Besuch	Nonverbale Und Sonstige Antworten	Regelgeleitete FB	Taxonomische FB	Thematische FB
Ja	3.28	0.94	7.88	5.82
Nein	3.5	1.38	8.3	6.92

❖ *Untergruppe nonverbale und sonstige Antworten*¹⁹

Die Abbildung 12 gibt ein detaillierteres Bild über die Untergruppe *nonverbale und sonstige Antworten* wider. Sie zeigt die Anzahl Fehlbildungen in der Untergruppe der nonverbalen und sonstigen Antworten der KiTa- sowie Nicht-KiTa-Kinder. Auf der x-Achse sind die Anzahl der Fehlbildungen vermerkt, auf der y-Achse wie viel Prozent aller Kinder die entsprechende Anzahl an Fehlbildungen gemacht haben. Die Antworten der Untergruppe *nonverbale und sonstige Antworten* geben Hinweise auf einen fehlenden Wortschatz beziehungsweise eine fehlende Vielfalt in der semantischen Organisation (vgl. Kiese-Himmel, 2005, S. 73).

Abb. 12: Vergleich *nonverb. und sonstige Antw.* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%];
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Beispielsweise haben 20% der KiTa-Kinder null Fehlbildungen gemacht, wohingegen bei der Nicht-KiTa-Gruppe 7.7% null Fehlbildungen produziert haben. Eine oder zwei Fehlbildungen haben 17.1% der KiTa-Kinder und 23.1% der Nicht-KiTa-Kinder gemacht. Etwa die Hälfte der KiTa-Kinder (54.2%) und der Nicht-KiTa-Kinder (53.9%) haben null bis zwei Fehlbildungen gemacht. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Kinder über angemessene Vielfalt in der semantischen Organisation verfügt. Eine detaillierte Darstellung der prozentualen Anteile pro Anzahl Fehlbildung folgt in der untenstehenden Tabelle 4.

Tab. 4: Vergleich *nonverb. und sonstige Antw.* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

		KiTa-Besuch			
		Ja		Nein	
		Freq	Col %	Freq	Col %
Nonverbale Und Sonstige Antworten	0 FB	7	20.0%	1	7.7%
	1 FB	6	17.1%	3	23.1%
	2 FB	6	17.1%	3	23.1%
	3 FB	7	20.0%	2	15.4%
	4 FB	3	8.6%	1	7.7%
	5 FB	1	2.9%	0	0.0%
	6 FB	0	0.0%	1	7.7%
	9 FB	1	2.9%	0	0.0%
	10 FB	1	2.9%	1	7.7%
	11 FB	1	2.9%	1	7.7%
	14 FB	1	2.9%	0	0.0%
	15 FB	1	2.9%	0	0.0%
	TOTAL	35	100.0%	13	100.0%

¹⁹ Eine detaillierte Auflistung, was die Untergruppe *nonverbale und sonstige Antworten* (Nomen) beinhaltet, befindet sich im Anhang G.

❖ *Untergruppe regelgeleitete Fehlbildungen*

Die Abbildung 13 zeigt die Anzahl regelgeleiteter Fehlbildungen der KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder im Bereich der Nomen. Unter regelgeleiteten Fehlbildungen sind Wortableitungen mit *-er*-Derivation (Bsp.: *Streicher* anstatt *Pinself*) und Neubildungen durch Wortzusammensetzungen (Bsp.: *Krankenflugzeug* anstatt *Helikopter*) zu verstehen. Diese Antworten weisen auf fehlerhafte morphologische Regelanwendungen hin (vgl. Kiese-Himmel, 2005, S.74).

Abb. 13: Vergleich *regelgeleitete Fehlbildungen* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich bei der Anzahl Kinder, die keine regelgeleiteten Fehlbildungen machten: Von den KiTa-Kindern waren es 45.7%, von den Nicht-KiTa-Kindern 7.7%. Mehr als 90% der Nicht-KiTa-Kinder haben eine oder zwei regelgeleitete Fehlbildungen (jeweils 46.2%) realisiert. Bei den KiTa-Kindern haben 82.8% keine oder eine regelgeleitete Fehlbildung produziert. Auffallend ist auch, dass alle Nicht-KiTa-Kinder zwischen null und zwei regelgeleitete Fehlbildungen machten. Die Verteilung der Anzahl Fehlrealisierungen bei den KiTa-Kindern reicht bis 6 Fehlbildungen, bei den Nicht-KiTa-Kinder bis zwei Fehlrealisierungen. Eine Darstellung der prozentualen Anteile pro Anzahl Fehlbildung folgt in der untenstehenden Tabelle 5.

Tab. 5: Vergleich *regelgeleitete Fehlbildungen* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

	Kita-Besuch				
	Ja		Nein		
	Freq	Col %	Freq	Col %	
Regelgeleitete Fehlbildungen	0 FB	16	45.7%	1	7.7%
	1 FB	13	37.1%	6	46.2%
	2 FB	3	8.6%	6	46.2%
	3 FB	1	2.9%	0	0.0%
	5 FB	1	2.9%	0	0.0%
	6 FB	1	2.9%	0	0.0%

❖ *Untergruppe taxonomische Fehlbildungen*

Die Abbildung 14 stellt die Anzahl taxonomischer Fehlbildungen der KiTa-Kinder im Vergleich zu den Nicht-KiTa-Kindern im Bereich der Nomen dar. Die taxonomischen Fehlbildungen machen eine Aussage über die hierarchische Organisation eines Objektes. Beispielsweise werden übergeordnete Begriffe (Bsp.: *Blume* anstatt *Rose*), Kohyponyme²⁰ (Bsp.: *Tulpe* anstatt *Rose*) oder kategoriell-semantiche Umwegeleistungen (Bsp.: *kleines Huhn* anstatt *Küken*) als falsch bewertet (vgl. Kiese-Himmel, 2005, S. 74).

Abb. 14: Vergleich *taxonomische Fehlbildungen* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Keines der Kinder erreichte weniger als drei solcher Fehlbildungen. Die Bandbreite der totalen Fehlbildungen erstreckt sich von drei bis 13 beziehungsweise 14 Fehlbildungen. Auffallend ist hier die Variabilität sowohl in der Gruppe der KiTa-Kinder als auch in der Gruppe der Nicht-KiTa-Kinder. Es können hier keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden. Eine Darstellung der prozentualen Anteile pro Anzahl Fehlbildung folgt in der untenstehenden Tabelle 6.

Tab. 6: Vergleich *taxonomische Fehlbildungen* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

	KiTa-Besuch			
	Ja		Nein	
	Freq	Col %	Freq	Col %
3 FB	1	2.9%	0	0.0%
4 FB	3	8.6%	1	7.7%
5 FB	7	20.0%	1	7.7%
6 FB	5	14.3%	1	7.7%
7 FB	1	2.9%	3	23.1%
8 FB	3	8.6%	1	7.7%
9 FB	2	5.7%	2	15.4%
10 FB	2	5.7%	1	7.7%
11 FB	7	20.0%	2	15.4%
12 FB	2	5.7%	0	0.0%
13 FB	2	5.7%	0	0.0%
14 FB	0	0.0%	1	7.7%
TOTAL	35	100.0%	13	100.0%

²⁰ Kohyponyme schliessen sich gegenseitig aus, sie sind aber einem gemeinsamen Oberbegriff untergeordnet.

❖ *Untergruppe thematische Fehlbildungen*²¹

Die Grafik in Abbildung 15 zeigt die Anzahl thematischer Fehlbildungen von KiTa-Kindern und Nicht-KiTa-Kindern im Bereich der Nomen. Thematische Fehlbildungen haben zwar einen thematischen Bezug zum Zielwort, sie sind aber nicht identisch mit dem Zielwort (vgl. Kiese-Himmel, 2005, S. 74).

Abb. 15: Vergleich *thematische Fehlbildungen* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Ein Grossteil (77.2%) aller Kinder haben zwischen drei und sieben thematische Fehlbildungen produziert, wobei der höchste Prozentsatz der KiTa-Kinder mit 22.9% fünf Fehlbildungen in dieser Kategorie erreichte. Die Anzahl Fehlbildungen reicht bei den KiTa-Kindern von einer Fehlbildung bis zu 14 Fehlbildungen. Bei den Nicht-KiTa-Kindern von zwei Fehlbildungen bis 13 Fehlbildungen. Eine Darstellung der prozentualen Anteile pro Anzahl Fehlbildung folgt in der untenstehenden Tabelle 7.

Tab. 7: Vergleich *thematische Fehlbildungen* (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

		KiTa-Besuch			
		Ja		Nein	
		Freq	Col %	Freq	Col %
Thematische Fehlbildungen	1 FB	1	2.9%	0	0.0%
	2 FB	1	2.9%	1	7.7%
	3 FB	5	14.3%	0	0.0%
	4 FB	3	8.6%	2	15.4%
	5 FB	8	22.9%	2	15.4%
	6 FB	6	17.1%	2	15.4%
	7 FB	5	14.3%	2	15.4%
	8 FB	3	8.6%	1	7.7%
	11 FB	0	0.0%	1	7.7%
	12 FB	1	2.9%	1	7.7%
	13 FB	1	2.9%	1	7.7%
	14 FB	1	2.9%	0	0.0%
	TOTAL	35	100.0%	13	100.0%

²¹ Eine detaillierte Auflistung, was die Untergruppe *thematische Fehlbildungen* (Nomen) beinhaltet, befindet sich im Anhang G.

4.3.3 Fehlbildungen Verben

❖ Total Fehlbildungen²²

Aus der Abbildung 16 kann die Anzahl und Verteilung aller Fehlbildungen der Verben entnommen werden.

Abb. 16: Vergleich total Fehlbildungen Verben KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ Kinder; $n_{nein} = 13$ Kinder

Die KiTa-Kinder haben mit einem Durchschnitt von 30.47% Fehlbildungen einen leicht höheren Fehlbildungsanteil als die Nicht-KiTa-Kinder mit einem Durchschnitt von 29.16% an totalen Fehlbildungen. Der Unterschied ist jedoch nicht signifikant ($p=0.720$). Die mittleren 50 Prozent der KiTa-Kinder haben zwischen fünf und neun Verben falsch benannt. Die geringste erreichte Anzahl Fehlbildungen beträgt drei, die höchste 13. Die Nicht-KiTa-Kinder haben zwischen einer und elf Fehlbildungen produziert, wobei die mittleren 50 Prozent zwischen fünf und neun Fehlbildungen liegen.

Die untenstehende Tabelle 8 gibt eine Übersicht über die durchschnittliche Anzahl an Fehlbildungen im Bereich der Verben pro Gruppe. In der Tabelle ist ersichtlich, dass mit Ausnahme der Unterkategorie *nonverbale und sonstige Antworten* ebenfalls in jeder Fehlbildungsuntergruppe diejenigen Kinder, welche eine KiTa besucht haben, leicht weniger Fehlbildungen machten als die Vergleichsgruppe. Der grösste Unterschied liegt in der Fehlbildungsgruppe der nonverbalen und sonstigen Antworten. Dies zugunsten der Nicht-KiTa-Kinder.

Tab. 8: Durchschnittliche Anzahl Fehlbildungen pro Fehlbildungsuntergruppe (Verben) und pro Kind

Kita-Besuch	Nonverbale Und Sonstige Antworten	Regelgeleitete FB	Taxonomische FB	Thematische FB
Ja	1.42	0.8	2.82	1.6
Nein	0.92	0.53	3.07	1.69

²² Fehlbildungen im Bereich der Verben sind (Untergruppen): nonverbale und sonstige Antworten, taxonomische Fehlbildungen, thematische Fehlbildungen, regelgeleitete Fehlbildungen und nicht-kategorisierbare Antworten.

❖ *Untergruppe nonverbale und sonstige Antworten*²³

In der Abbildung 17 ist dargestellt, wie viele nonverbale und sonstige Antworten bei den Verben von beiden Kindergruppen prozentual gegeben wurden.

Abb. 17: Vergleich *nonverb. und sonstige Antw.* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Null nonverbale und sonstige Antworten produzierten 40% der KiTa-Kinder und 53.8% der Nicht-KiTa-Kinder. Keines der Nicht-KiTa-Kinder gab mehr als drei solcher Antworten während 11.5% der KiTa-Kinder mehr als drei solcher Antworten gab. Eine Darstellung der prozentualen Anteile pro Anzahl Fehlbildung folgt in der untenstehenden Tabelle 9.

Tab. 9: Vergleich *nonverb. und sonstige Antw.* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

		KiTa-Besuch			
		Ja		Nein	
		Freq	Col %	Freq	Col %
Nonverbale Und Sonstige Antworten	0 FB	14	40.0%	7	53.8%
	1 FB	10	28.6%	2	15.4%
	2 FB	2	5.7%	2	15.4%
	3 FB	5	14.3%	2	15.4%
	4 FB	1	2.9%	0	0.0%
	5 FB	1	2.9%	0	0.0%
	6 FB	2	5.7%	0	0.0%

❖ *Untergruppe regelgeleitete Fehlbildungen*

Die Darstellung in Abbildung 18 beschreibt die Anzahl regelgeleiteter Fehlbildungen der KiTa-Kinder im Vergleich mit den Nicht-KiTa-Kindern. Unter regelgeleiteten Fehlbildungen sind Wortableitungen (Bsp.: *nadeln* anstatt *stricken*) und Neubildungen durch Wortzusammensetzungen (Bsp.: *wollknüpfen* anstatt *stricken*) zu verstehen.

²³ eine detaillierte Auflistung, was die Untergruppe *nonverbale und sonstige Antworten* (Verben) beinhaltet, befindet sich im Anhang I.

Abb. 18: Vergleich *regelgeleitete Fehlbildungen* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

80% und somit der Grossteil der KiTa-Kinder haben keine oder eine solcher Fehlbildungen produziert (je 40%). Ähnlich sieht es bei den Nicht-KiTa-Kindern aus: 92.3% der Nicht-KiTa-Kinder haben keine oder eine regelgeleitete Fehlbildung produziert. Auffällig ist, dass prozentual mehr Nicht-KiTa-Kinder null Fehlbildungen dieser Kategorie machten als die Vergleichsgruppe. Eine Darstellung der prozentualen Anteile pro Anzahl Fehlbildung folgt in der untenstehenden Tabelle 10.

Tab. 10: Vergleich *regelgeleitete Fehlbildungen* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

		KiTa-Besuch			
		Ja		Nein	
		Freq	Col %	Freq	Col %
Regelgeleitete Fehlbildungen	0 FB	14	40.0%	7	53.8%
	1 FB	14	40.0%	5	38.5%
	2 FB	6	17.1%	1	7.7%
	3 FB	1	2.9%	0	0.0%

❖ *Untergruppe taxonomische Fehlbildungen*

Aus der Abbildung 19 geht hervor, wie viele taxonomische Fehlbildungen die Kinder mit KiTa-Besuch im Vergleich zu den Nicht-KiTa-Kindern produzierten.

Abb. 19: Vergleich *taxonomische Fehlbildungen* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Die Anzahl an taxonomischen Fehlbildungen bei den KiTa-Kindern reicht von null bis sechs Fehlbildungen. Die Nicht-KiTa-Kinder produzierten eine bis sieben Fehlbildungen. Die Mehrheit der KiTa-Kinder (31.4%) machte zwei Fehlbildungen. Die Mehrheit der Nicht-KiTa-Kinder (jeweils 23.1%) machte drei oder vier Fehlbildungen.

Tab. 11: Vergleich *taxonomische Fehlbildungen* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

	KiTa-Besuch				
	Ja		Nein		
	Freq	Col %	Freq	Col %	
Taxonomische Fehlbildungen	0 FB	1	2.9%	0	0.0%
	1 FB	5	14.3%	3	23.1%
	2 FB	11	31.4%	2	15.4%
	3 FB	5	14.3%	3	23.1%
	4 FB	8	22.9%	3	23.1%
	5 FB	4	11.4%	1	7.7%
	6 FB	1	2.9%	0	0.0%
	7 FB	0	0.0%	1	7.7%

❖ *Untergruppe thematische Fehlbildungen*

Abbildung 20 stellt die Anzahl thematischer Fehlbildungen im Bereich der Verben dar.

Abb. 20: Vergleich *thematische Fehlbildungen* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Die KiTa-Kinder haben zwischen null und vier thematische Fehlbildungen realisiert, die Nicht-KiTa-Kinder fünf. Die meisten der KiTa-Kinder – dies sind 34.3% – haben keine Fehlbildungen im genannten Bereich gemacht. Die meisten der Nicht-KiTa-Kinder – dies sind 38.5% – haben drei Fehlbildungen produziert. Eine Darstellung der prozentualen Anteile pro Anzahl Fehlbildung folgt in untenstehender Tabelle:

Tab. 12: Vergleich *thematische Fehlbildungen* (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder

		KiTa-Besuch			
		Ja		Nein	
		Freq	Col %	Freq	Col %
Thematische Fehlbildungen	0 FB	12	34.3%	4	30.8%
	1 FB	7	20.0%	2	15.4%
	2 FB	6	17.1%	2	15.4%
	3 FB	5	14.3%	4	30.8%
	4 FB	3	8.6%	1	7.7%
	5 FB	2	5.7%	0	0.0%

4.4 Zusammenhang der T-Werte mit relevanten Variablen

Die folgenden Teilergebnisse tragen zur anschließenden Diskussion über das erhaltene Gesamtergebnis bei. Obwohl sie nicht die Fragestellung beantworten, werden sie trotzdem dargestellt, da sie ein interessanter Exkurs für den Leser sind.

❖ *Zusammenhang KiTa-Dauer und T-Wert*

Abbildung 21 stellt die Abhängigkeit der erzielten Leistung (ausgedrückt durch den T-Wert) der KiTa-Kinder von der Dauer eines KiTa-Besuches dar. In der Abbildung kann festgestellt werden, dass die KiTa-Dauer nur sehr gering mit dem Gesamtwert korreliert ($r=0.172$). Die Korrelation ist nicht signifikant ($p=0.323$).

Abb. 21: Korrelation T-Wert und Anzahl in der KiTa verbrachter Jahre
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder

❖ *Zusammenhang Geschwisterposition und T-Wert*

Die Abbildung 22 vergleicht die T-Werte erstgeborener Kinder von den T-Werten derjenigen Kinder, die in der Geschwisterreihe den zweiten oder späteren Platz einnehmen. Dabei wird nicht zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder unterschieden. Als Erstgeborene gelten auch Kinder ohne Geschwister.

Abb. 22: Korrelation T-Wert und Position in Geschwisterreihe
 $n_{\text{total}} = 40$ Kinder²⁴

Die Kinder mit der ersten Position in der Geschwisterreihe haben T-Werte zwischen 34 und 63 erreicht, die später geborenen zwischen 34 und 62, also annähernd identisch. Die Mittleren 50% der Erstgeborenen erreichten einen T-Wert zwischen 45 und 58. Bei den Kindern, die eine spätere Position in der Geschwisterreihe einnehmen, liegen die mittleren 50% zwischen 41 und 56 und damit geringfügig tiefer als bei den Erstgeborenen. Auch die durchschnittliche Leistung von 49.5 (T-Wert) bei den Erstgeborenen und 47.643 (T-Wert) bei den Zweit- oder Spätergeborenen unterscheidet sich nur geringfügig, das heisst nicht signifikant ($p=0.588$). Das bedeutet, dass in unserer Erhebung die Geschwisterreihe keinen Einfluss auf den T-Wert nimmt.

❖ Zusammenhang Geschlecht und T-Wert

Vergleicht man die T-Werte aller männlichen Teilnehmer mit denen aller weiblichen, so erhält man untenstehendes Diagramm in Abbildung 23.

Abb. 23: Abhängigkeit T-Wert vom Geschlecht
 $n_{\text{total}} = 48$ Kinder

Der T-Wert aller männlicher Kinder liegt zwischen 34 und 65. Die mittleren 50% haben einen T-Wert zwischen 43 und 60 erreicht. Bei den Teilnehmerinnen liegen die T-Werte zwischen 34 und 65, also identisch zu den männlichen. Jedoch gibt es zwei Ausreisser, die beide einen T-Wert von 22 erreichten. Die mittleren 50% erreichten einen T-Wert zwischen 48 und

²⁴ Da nicht alle Eltern das Alter der Geschwister angaben, konnten nicht alle Kinder in diese Auswertung eingenommen werden.

58. Bei den weiblichen Kindern war die Streuung der mittleren 50% also geringer. Beide Gruppen erreichten jedoch einen ähnlichen Durchschnitt der T-Werte: Bei den männlichen Teilnehmern sind dies 49,5, bei den weiblichen 50,0. Der T-Test ergab einen Wert von 0,888, der Unterschied der T-Werte zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern ist demnach nicht signifikant.

❖ *Zusammenhang sozioökonomischer Status und T-Wert*

Die Abbildung 24 und 25 stellen den Zusammenhang zwischen dem T-Wert und dem sozioökonomischen Status der Mutter beziehungsweise des Vaters dar. In beiden Grafiken wurde nicht zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder unterschieden.

Abb. 24: Zusammenhang zwischen T-Wert und sozioökonomischer Status der Mutter; $n_{\text{total}} = 48$ Kinder

Abb. 25: Zusammenhang zwischen T-Wert und sozioökonomischer Status des Vaters; $n_{\text{total}} = 48$ Kinder

Kinder, deren Mütter die Matura (durchschnittlicher T-Wert von 55,67) absolviert haben, erreichten eine bessere durchschnittliche Leistung als diejenigen Kinder, deren Mütter eine Berufsunterweisung (durchschnittlicher T-Wert von 46,5) oder eine Hochschule (durchschnittlicher T-Wert von 50,9) abgeschlossen haben. Dagegen erreichten diejenigen Kinder, deren Väter eine Hochschule (durchschnittlicher T-Wert von 50,93) absolviert haben die besseren Leistungen als diejenigen Kinder, deren Väter entweder die Matura (durchschnittlicher T-Wert von 47), eine Berufsunterweisung (durchschnittlicher T-Wert von 49,64) oder die obligatorische Schule (durchschnittlicher T-Wert von 37) abgeschlossen haben.

Vergleicht man die beiden Gruppen – KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder bezüglich sozioökonomischer Status der Mutter beziehungsweise des Vaters, so ergeben sich folgende Abbildungen.

Abb. 26: Zusammenhang zwischen T-Wert und sozio-ökonomischer Status der Mutter

$n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Abb.27: Zusammenhang zwischen T-Wert und sozio-ökonomischer Status des Vaters

$n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Die Abbildung 26 zeigt, dass KiTa-Kinder, deren Mütter eine Berufsllehre abgeschlossen haben, eine leicht schlechtere durchschnittliche Leistung erzielten als die Nicht-KiTa-Kinder. Hingegen erzielten diejenigen KiTa-Kinder, deren Mütter einen Hochschulabschluss haben, eine leicht bessere Leistung als diejenigen Nicht-KiTa-Kinder mit dem gleichen Merkmal. Auffallend ist, dass diejenigen KiTa-Kinder, deren Mütter die Matura als höchsten Bildungsabschluss haben, die durchschnittlich beste Leistung erzielten. Da keines der Mütter der Nicht-KiTa Kinder die Matura als höchsten Bildungsabschluss hatten, ist hier auch kein Wert abgebildet. In Abbildung 27 ist ebenfalls zu sehen, dass KiTa-Kinder, deren Väter einen Hochschulabschluss haben, eine leicht bessere Leistung erzielten als die Nicht-KiTa-Kinder mit dem gleichen Merkmal. Beim Merkmal Berufsllehre und Matura zeigt sich jedoch ein umgekehrtes Bild: Nicht-KiTa-Kinder erzielten eine leicht bessere Leistung als KiTa-Kinder. Zusammenfassend zeigen die beiden Diagramme folgendes: Die beste durchschnittliche Leistung erzielten KiTa-Kinder, deren Mütter die Matura als höchsten Bildungsabschluss haben. Bezüglich des höchsten Bildungsabschlusses des Vaters zeigt sich, dass ebenfalls die Matura, diesmal jedoch bei den Nicht-KiTa-Kinder die beste erzielte Leistung zur Folge hatte.

Abbildung 24 vergleicht die T-Werte der KiTa-Kinder mit den T-Werten der Nicht-KiTa-Kinder bezüglich des höchsten Bildungsabschlusses. Dabei wird der höchste Bildungsabschluss in der Familie (Vater und Mutter) genommen. Die beste Leistung erzielten KiTa-Kinder, in deren Familie mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat. Die Abbildung 25 unterscheidet nicht zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kindern, sondern setzt die T-Werte mit dem höchsten Bildungsabschluss in der Familie in Zusammenhang. Kinder, deren mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat, erzielten die beste Leistung.

Abb. 24: Zusammenhang zwischen T-Wert und höchster sozioökonomischer Status
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Abb. 25: Zusammenhang zwischen T-Wert und höchster sozioökonomischer Status
 $n_{total} = 48$ Kinder

❖ *Zusammenhang Zeitpunkt der Testung²⁵ und T-Wert*

Abb. 26: Zusammenhang zwischen T-Wert und Testdatum
 $n_{ja} = 35$ KiTa-Kinder; $n_{nein} = 13$ Nicht-KiTa-Kinder

Abb. 27: Zusammenhang zwischen T-Wert und Testdatum
 $n_{total} = 48$ Kinder

Abbildung 26 zeigt, dass KiTa-Kinder, welche später getestet wurden, eine leicht bessere Leistung zeigten als KiTa-Kinder, die bereits im September getestet wurden. Bei den Nicht-KiTa-Kindern verhält es sich anders: Die Nicht-KiTa-Kinder verschlechterten ihre durchschnittliche Leistung. Es fällt jedoch auch auf, dass die Nicht-KiTa-Kinder im früheren Testzeitpunkt eine leicht bessere Leistung erzielten als die KiTa-Kinder. Am späteren Testzeitpunkt kehrt sich das Bild jedoch. Vernachlässigt man das Merkmal des KiTa-Besuches, so kann in Abbildung 27 festgestellt werden, dass sich die Leistungen der Kinder mit der Zeit leicht verschlechterten.

Verfasserin: J.K.

²⁵ Die Testzeitpunkte Oktober und November sind zusammengefasst, da lediglich eine Testung am 1.11.13 stattfand.

5 Abschliessende Diskussion und Ausblick

Nachfolgend wird die zu Beginn gestellte Frage beantwortet. Es werden mögliche Begründungen für das Zustandekommen dieses Ergebnisses diskutiert. Zudem werden einzelne interessante Auswertungspunkte genauer betrachtet. Obwohl diese Auswertungspunkte nicht die Frage beantworten, erscheinen sie uns doch erwähnenswert. Sie tragen vor allem einen Beitrag zur Beantwortung der Frage bei, inwieweit sich die Teilergebnisse unterscheiden. Anschliessend werden einige Gedanken zur weiteren Fortführung der Arbeit festgehalten.

5.1 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Aus den dargestellten Ergebnissen lässt sich folgende Antwort auf unsere anfangs gestellte Frage ableiten:

*Unterscheiden sich die AWST-R – Ergebnisse der getesteten Kindergartenkinder, die eine Kindertagesstätte besucht haben von denen, die keine solche Einrichtung besucht haben?
Wenn ja, wie und weshalb? Wenn nein, weshalb nicht?*

Die AWST-R – Ergebnisse der getesteten Kindergartenkinder im Alter von drei bis fünf Jahren, die eine Kindertagesstätte besucht haben, unterscheiden sich geringfügig von denen, die keine solche Einrichtung besucht haben. Die durchschnittliche Gesamtleistung, welche mittels des T-Wertes ausgedrückt wird, beträgt bei den KiTa-Kindern 50.17. Bei den Nicht-KiTa-Kindern beträgt sie 48.54. Dies bedeutet, dass die KiTa-Kinder eine bessere durchschnittliche Leistung erzielt haben. Die Gesamtergebnisse unterscheiden sich jedoch so geringfügig zugunsten der KiTa-Kinder, dass der Unterschied nicht signifikant ist. Unsere Hypothese kann somit für die getesteten Kindergruppen verifiziert werden. Da sich die Unterschiede jedoch nicht signifikant voneinander unterscheiden, kann die Antwort nicht auf eine grössere Gruppe übertragen werden. Es werden nun mögliche Erklärungen für den geringen Leistungsunterschied zwischen KiTa-Kindern und Nicht-KiTa-Kindern gegeben:

❖ *Dauer und Frequenz des KiTa-Besuches*

Die Dauer und Frequenz (Tage pro Woche) des KiTa-Besuches bei den getesteten KiTa-Kindern ist sehr unterschiedlich. Die Dauer eines Krippenbesuches variiert zwischen drei Monaten und 4,6 Jahren. Die Frequenz variiert zwischen zwei und fünf Tagen pro Woche. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass Einfluss der KiTa-Betreuung nicht bei allen Kindern denselben Effekt hatte. Es kann auch sein, dass die Kinder in manchen Fällen ebenso viel Zeit zu Hause verbracht haben, wie in einer ausserfamiliären Betreuungseinrich-

tung. Deshalb kann nicht bestimmt werden, welche Betreuungsform welchen Effekt auf den Wortschatz hatte. In Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland konnte aufgezeigt werden, dass bei den Schülern, welchen den Kindergarten länger als ein Jahr besucht hatten, ein positiver Effekt auf die Schulfähigkeit zu beobachten war. Auch andere Leistungen wie beispielsweise die sprachlichen Leistungen waren abhängig von der Dauer des Kindergartenbesuchs (vgl. Schöler et al., 2004; zitiert in Biedinger & Becker, 2006, S. 20). Die Dauer und Frequenz eines Krippenbesuches wurden zwar in den Elternfragebogen erfasst, wahrscheinlich waren diese Faktoren jedoch zu unterschiedlich, um eine Aussage über die Abhängigkeit von Dauer und Frequenz eines KiTa-Besuches zu den Wortschatzleistungen im AWST-R 3-5 zu machen. Zu erwähnen ist, dass die Resultate der Studien aus Deutschland nicht bedenkenlos auf unsere getesteten Kinder übertragen werden können: Im *Working Paper* von Biedinger und Becker (2006) wird weder eine Aussage über die Qualität der Kindergärten gemacht, noch entsprechen die Schüler dem Alter der von uns getesteten Kinder. Es handelt sich hier also um eine andere Betreuungsebene.

❖ *Qualität der Interaktionen zwischen Betreuungsperson / Bezugsperson und Kind*

Eine mögliche Erklärung für das erhaltene Resultat ist, dass die Qualität der Interaktion, insbesondere die Qualität des sprachlichen Inputs, keine grosse Diskrepanz zwischen den beiden Gruppen aufzeigt. Eine allgemeine Definition was „Qualität“ im Vorschulbereich bedeutet, ist schwierig zu geben, da Qualität je nach Interessensgruppe unterschiedlich definiert wird. In der pädagogischen Qualitätsforschung sind vier Dimensionen von Qualität anerkannt: Orientierungsqualität, Strukturqualität, Prozessqualität der pädagogischen Interaktion und Ergebnisqualität der kindlichen Entwicklung (vgl. Stamm, 2010, S. 150). Laut Stamm (2010, S. 158) bildet die Interaktion zwischen dem Kind und der Betreuungsperson ein Schlüsselmerkmal eines qualitativ hochstehenden FBBE-Angebotes²⁶. Eine „gute“ qualitative Interaktion lässt sich anhand von verschiedenen Merkmalen definieren, welche sowohl für ausserhäusliche institutionalisierte als auch familiäre Betreuungsformen Anwendung finden. Für die sprachliche Entwicklung erscheinen die folgende Merkmale relevant (vgl. Stamm, 2010, S. 158-159):

- *Interaktionshäufigkeit*: Kinder, die in einer guten Interaktion mit der Betreuungsperson stehen, erkunden ihre Umwelt aktiver und zielgerichteter. Ihre sprachliche, kognitive, soziale Entwicklung als auch und ihre Spielentwicklung ist auf einem höheren Niveau als bei denjenigen Kindern, deren Bezugspersonen einen weniger intensiven Kontakt zum Kind pflegen.

²⁶ FBBE = Abkürzung für *frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung*

- *Interesse und Engagement:* Bezugspersonen, die sich aktiv für die Aktivitäten des Kindes interessieren und sie in den Aktivitäten unterstützen, zeigen unter Anderem fortgeschrittenere sprachliche und kognitive Kompetenzen. Sie explorieren ausserdem mehr und angstfreier.
- *Ermutigung zum sprachlichen Austausch:* Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Austausch und verbaler Stimulation und der sprachlichen und sozialen Entwicklung eines Kindes. Die sprachliche Entwicklung wird durch die gemeinsame Aufmerksamkeit auf eine Aktivität oder ein Objekt gefördert.
- *Wechselseitige Interaktion:* Die sprachliche und soziale Entwicklung eines Kindes wird unter anderem dadurch gefördert, dass in Interaktionen zwischen der Betreuungsperson und dem Kind Diskussionen entstehen, in denen das Kind mitentscheiden darf. Dieser wechselseitige Interaktionsstil fördert den verbalen Austausch und somit auch die sprachliche Entwicklung.
- *Sensitivität und Antwortbereitschaft:* Die Betreuungsperson ermutigt das Kind, seine Ideen und Gefühle auszudrücken und stellt ihm Fragen, die es zum selbständigen Denken anregen.

Die KES-R (**K**indergarten**e**inschätz**s**kala von Grenner et al. (1997)) beschreibt ein weiteres Merkmal für die Messung der pädagogischen Qualität in Vorschulinstitutionen: sprachliche und kognitive Anregung anhand von Büchern, Kommunikation oder Nutzung der Sprache zur Entwicklung kognitiver Fähigkeiten (vgl. Stamm, 2010, S. 153). In institutionalisierten Betreuungseinrichtungen beeinflusst zudem der Betreuungsschlüssel²⁷ und die Gruppengrösse die kindliche Entwicklung. Je weniger Kinder eine Fachperson betreut, desto mehr Aufmerksamkeit kann sie dem einzelnen Kind geben, es sprachlich unterstützen und fördern (vgl. Stamm, 2010, S. 156). Die oben genannten Merkmale „guter“ Betreuungsqualität können alle einen Einfluss auf die sprachliche Entwicklung des Kindes haben. Insofern ist auch anzunehmen, dass sie einen Einfluss auf die Wortschatzentwicklung des Kindes haben können.

Dadurch, dass sich die Ergebnisse des AWST-R 3-5 zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant unterscheiden, lässt vermuten, dass sowohl die familiären Bezugspersonen als auch die Fachpersonen über annähernd gleichwertige Kompetenz in den oben genannten Qualitätsmerkmalen verfügen. Dies lässt ausserdem die Schlussfolgerung zu, dass die familiären Bezugspersonen unserer Teilnehmer intuitiv ein förderndes Interaktionsverhalten zei-

²⁷ Betreuungsschlüssel = die zu betreuenden Kinder pro Fachperson

gen, dass viel Fachwissen bereits vorhanden ist oder dass ein wechselseitiger Austausch zwischen dem KiTa-Personal und den Eltern stattfindet.

❖ *Kognition*

Eine weitere Erklärung für das erhaltene Resultat könnte an der Kognition der Kinder ansetzen. Da die Kognition erwiesenermassen einen Einfluss auf den Wortschatz von Kindern hat (siehe Kapitel 2.3.1), könnte das Ergebnis unserer Studie darauf zurückzuführen sein, dass beide Kindergruppen über ähnliche kognitive Fähigkeiten verfügen. Die Art der Betreuung spielt somit kaum eine Rolle. Die Frage, welche sich nun stellt, ist: Wieso verfügen die getesteten Kinder alle über ähnlich hohe kognitive Kompetenzen? Eine Annahme wäre, dass die Kinder gleichermassen stark in ihrer kognitiven Entwicklung gefördert wurden. Dies wäre auf die oben genannte gleichwertige Qualität der Betreuung zurückzuführen. In unseren Testungen wurde die Kognition der Kinder nicht explizit durch ein zusätzliches Testverfahren getestet. Es wurden lediglich die Fachpersonen im Kindergarten befragt. Durch deren Antwort wurden Kinder, welche vermutlich eine kognitive Entwicklungsbeeinträchtigung hatten, von den Erhebungen ausgeschlossen. Da diese Antworten lediglich auf Vermutungen beruhten und so möglicherweise doch Kinder mit einer leichten kognitiven Entwicklungsbeeinträchtigung an den Erhebungen teilgenommen haben, kann auch keine fundierte Aussage darüber gemacht werden, welchen Einfluss die Kognition auf die Ergebnisse hat.

❖ *Wechselseitige Einflussfaktoren*

Zu vermuten ist, dass mehrere Einflussfaktoren eine Rolle bei der Wortschatzentwicklung spielen können und nicht nur ein einziges Merkmal ausschlaggebend auf den aktiven Wortschatz eines Kindes ist. Durch die Anhäufung von „negativen“ Einflussfaktoren, beziehungsweise durch den „Nichtgebrauch“ von fördernden Faktoren, kann es möglich sein, dass das Kind in seiner Wortschatzentwicklung Defizite aufweist. Durch die unterschiedlichen T-Werte der Kinder, welche sich aber nicht signifikant unterscheiden, kann die Hypothese aufgestellt werden, dass wahrscheinlich sprachentwicklungsfördernde Faktoren die sprachentwicklungshemmenden Faktoren ausgleichen, jedoch nicht darüber hinaus fördern.

❖ *Kritische Reflexion der Vorgehensweise*

Das Ergebnis könnte sich dadurch verfälscht haben, dass die Grösse der Gruppe der Kinder ohne KiTa-Besuch (13 Kinder) nicht der Grösse der Gruppe der KiTa-Kinder (35 Kinder) entsprach. Dadurch ist ein 1:1-Vergleich, bei dem jedes KiTa-Kind mit einem Nicht-KiTa-Kind verglichen werden kann, nicht möglich. Durch die zeitliche Einschränkung konnten jedoch keine weiteren Nicht-KiTa-Kinder rekrutiert werden. Es kann ausserdem keine eindeutige Aussage darüber gemacht werden, ob die kognitiven Leistungen der beiden Gruppen in ei-

nem ähnlichen Bereich liegen. Dies wäre für die Vergleichbarkeit der einzelnen Kinder von Bedeutung. Das Unterlassen der Testung der kognitiven Leistungen ist zeitlich begründet. Desweiteren vermuteten wir eine Verringerung der Anzahl an teilnehmenden Kindergärten und Kindern, wenn zusätzlich noch ein Intelligenztest durchgeführt würde. Nicht erfragt wurde ebenfalls, wie die verbale Interaktion mit den Kindern zu Hause abläuft. Beispielsweise wäre hier die Frage interessant gewesen, ob die Bezugspersonen gemeinsam mit den Kindern Bilderbücher anschauen und thematisieren. Die Befragung der Betreuungsqualität sowohl von Zuhause als auch in den ehemaligen Kindertagesstätten wurde vernachlässigt. Die Betreuungsqualität der Kindertagesstätten und von Zuhause könnte beispielsweise mit einem Fragebogen erfasst werden, welche unter anderem die Qualitätsmerkmale im ersten Punkt (siehe *Qualität der Interaktionen zwischen Betreuungsperson / Bezugsperson und Kind*) beinhaltet. Eine Konzipierung eines zusätzlichen Fragebogens zur Erhebung der Betreuungsqualität würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Kinderkrippen wäre ausserdem nötig, was im Rahmen dieser Arbeit zeitlich nicht möglich war. Ausserdem wäre es eventuell auch auf Kosten der Anzahl an getesteten Kindern gegangen.

Obwohl die beiden Gesamtergebnisse – die durchschnittliche Leistung der KiTa-Kinder und die durchschnittliche Leistung der Nicht-KiTa-Kinder – sich nicht signifikant voneinander unterscheiden, lassen sich innerhalb der Teilauswertungen doch kleinere Unterschiede feststellen. Diese Unterschiede sind zwar ebenfalls nicht signifikant, doch lassen sich daraus interessante Diskussionspunkte ableiten. Einige dieser festgestellten Unterschiede werden nun vorgestellt:

Die detaillierte Auswertung der quantitativen Resultate im Bereich der Nomen und der Verben zeigte eine leicht bessere Leistung bei den KiTa-Kindern. Sie ist jedoch so geringfügig, dass sie nicht signifikant ist. Die gesamte quantitative Leistung, welche sich aus dem Total der richtig genannten Nomen und dem Total der richtig genannten Verben zusammensetzt, unterscheidet sich folgendermassen: KiTa-Kinder erreichten einen durchschnittlichen Gesamtpunktwert von 47.43, die Nicht-KiTa-Kinder einen durchschnittlichen Gesamtpunktwert von 45. Ein zusätzlicher Unterschied besteht auch darin, dass die Leistungen der KiTa-Kinder breiter gestreut sind. Sie reichen von einem Gesamtpunktwert von 24 bis zu 62. Das schlechteste Ergebnis in der Gruppe der Nicht-KiTa-Kinder war ein Gesamtpunktwert von 35. Das bedeutet, dass in der Gruppe der KiTa-Kinder eine breitere Streuung der Leistungen bestand als bei den Nicht-KiTa-Kindern. Hinsichtlich dieses Auswertungspunktes haben die KiTa-Kinder heterogenere Leistungen erzielt, was bedeuten kann, dass sich der Stand der Wortschatzentwicklung von Kind zu Kind mehr unterscheidet als bei der Vergleichsgruppe. Individuelle Unterschiede innerhalb einer Gruppe scheinen demnach grösser zu sein als der

Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Im Bereich der Verben hingegen konnten die KiTa-Kinder durchschnittlich 69.75% der Verben korrekt benennen. Bei den Nicht-KiTa-Kindern waren es durchschnittlich 70.85% der Verben. Auch wenn dieser Unterschied nicht signifikant ist, erzielten die Nicht-KiTa-Kinder hier eine leicht bessere Leistung. Obwohl der Unterschied nur etwa 1% beträgt, erachten wir es trotzdem als wichtig, diese Beobachtung zu erwähnen. Es ist eine der einzigen Teilauswertungen, bei der die Nicht-KiTa-Kinder nicht unter den Leistungen der KiTa-Kinder stehen.

Eine mögliche Begründung, weshalb beide Kindergruppen eine ähnliche Leistung im produktiven Wortschatz der Verben zeigen, könnte sein, dass Verben sowohl zu Hause als auch in der KiTa eine ähnliche Rolle spielen. Anders als bei den Nomen, wo die KiTa-Kinder besser abgeschnitten haben, könnten Handlungen bei beiden Gruppen ungefähr ähnlich sprachlich begleitet werden, sodass sich ein ähnlicher Verbwortschatz aufbaut.

Im Bereich der Wortfelder der Nomen konnte im Ergebnisteil bereits festgestellt werden, dass sowohl die Mehrheit der KiTa-Kinder als auch die Mehrheit der Nicht-KiTa-Kinder das Wortfeld *Symbole* am häufigsten als bestes Wortfeld erreichten. Eine Begründung ist, dass dieses Wortfeld nur zwei Wörter enthält und somit schneller als bestes Wortfeld erreicht werden kann. Das zweitbeste Wortfeld der KiTa-Kinder unterscheidet sich jedoch vom zweitbesten Wortfeld der Nicht-KiTa-Kinder: 15 Mal erreichte das Wortfeld *Tiere* bei den KiTa-Kindern die Position als bestes Wortfeld. Bei den Nicht-KiTa-Kindern war das zweitbeste Wortfeld das Wortfeld *Spiel*. Tiere scheinen demnach bei den KiTa-Kindern häufiger explizit thematisiert zu werden. Hingegen ist das Wortfeld *Spiel* mehr im Alltag bei den Nicht-KiTa-Kindern eingebettet. Eine mögliche Begründung könnte sein, dass Tiere explizit als Thema in einer Kindertagesstätte behandelt werden. Es ist vorstellbar, dass in einer Kreissituation über die Tiere gesprochen wird. Aus diesem Grund erreichten sie möglicherweise häufiger das Wortfeld *Tiere* als bestes Wortfeld. Bei den KiTa-Kindern erreichte keines der Kinder das Wortfeld *Körper* als bestes Wortfeld. Bei den Nicht-KiTa-Kinder waren es 13.3%. Über den Grund für dieses Ergebnis kann nur spekuliert werden. Möglicherweise wird in einer KiTa der Körper und Wörter aus diesem Wortfeld seltener thematisiert als dies zu Hause der Fall ist.

Bei den Wortfeldern der Verben ist das beste Wortfeld bei beiden Gruppen das gleiche (=nonverbale Ausdruckstätigkeit). Auffällig ist im Wortfeld der Verben jedoch, dass das Wortfeld *häusliches Umfeld* von 13.3% der Nicht-KiTa-Kinder als bestes Wortfeld erreicht wurde, bei den KiTa-Kindern waren es 4.2%. Nimmt man an, dass die Nicht-KiTa-Kinder in der Zeit, in der die KiTa-Kinder in einer Krippe betreut wurde, Zuhause von Familienmitglieder betreut wurden, so kann folgende Schlussfolgerung gezogen werden: Mehr Nicht-KiTa-Kinder erreichten das Wortfeld *häusliches Umfeld* als bestes Wortfeld, weil sie auch mehr Zeit in diesem Umfeld verbringen und somit die Möglichkeit haben, mehr Wörter innerhalb dieses Feldes zu erwerben. Das Wortfeld *Spiel* hingegen taucht bei den Nicht-KiTa-Kindern gar nicht

als bestes Wortfeld im Bereich der Verben auf. Dies könnte daran liegen, dass die Spieltätigkeiten in einer Kindertagesstätte explizit benannt werden oder die Kinder verbal danach fragen müssen, so dass sie eher die Möglichkeit haben, den Wortschatz in diesem semantischen Feld aufzubauen. Dies ist Hause eventuell nicht der Fall.

Betrachtet man die Fehlbildungen, so kann festgestellt werden, dass KiTa-Kinder im Bereich der Nomen durchschnittlich weniger Fehlbildungen (39.72%) als Nicht-KiTa-Kinder (45.0%) machten. Die grösste Differenz ist bei der Untergruppe *thematische Fehlbildungen* zu beobachten. Thematische Fehlbildungen bedeuten, dass die produzierte Fehlbildung zwar einen thematischen Bezug zum Zielwort hat, sie jedoch nicht genau dem Zielwort entspricht. Eine mögliche Hypothese für das Zustandekommen dieses Resultates könnte sein, dass das pädagogische Personal in einer Kinderkrippe bewusst korrekatives Feedback gibt. Bei den Bezugspersonen zu Hause steht dies möglicherweise eher weniger im Vordergrund. Im Bereich der Verben liegt die grösste Differenz bei den *nonverbalen und sonstigen Antworten*. Dies jedoch zugunsten der Nicht-KiTa-Kinder. Die getesteten Nicht-KiTa-Kinder haben demnach eine vielfältigere semantische Organisation der Verben. Aus diesem Ergebnis kann die mögliche Hypothese abgeleitet werden, dass handlungsbegleitendes Sprechen, in welcher die Bezugspersonen insbesondere Tätigkeitswörter verwenden, häufiger Zuhause stattfinden als in einer Kindertagesstätte. Dies könnte damit zusammenhängen, dass durch einen kleineren Betreuungsschlüssel zu Hause wahrscheinlich häufiger eine 1:1-Situation möglich ist. Dadurch können Handlungen des einzelnen Kindes häufiger sprachlich begleitet werden.

Vergleicht man die Gesamtergebnisse der Jungen und Mädchen, so zeigt sich, dass sich diese kaum unterscheiden. Die Mädchen erzielten einen durchschnittlichen T-Wert von 50, während die Jungen einen solchen von 49.5 erreichten. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass das Geschlecht in unserer Erhebung keinen nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis hatte. Auch in der Literatur wird erwähnt, dass die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bezüglich der Wortschatzentwicklung in diesem Alter nicht mehr bestehen (vgl. Grimm, 2006, S.39).

Weder die höchsten Bildungsabschlüsse der Eltern oder die Position in der Geschwisterreihe haben einen signifikanten Unterschied der T-Werte im AWST-R 3-5 ergeben. Das bedeutet, dass diese Faktoren – bezogen auf die getesteten Kinder – keinen Einfluss auf die Leistungen im AWST-R 3-5 haben. Hat mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss, zeigen deren Kinder ein besseres Ergebnis als diejenigen Kinder, deren Eltern eine Berufslehre absolvierten. Dieses Ergebnis kann darauf hinweisen, dass in unserer getesteten Gruppe der sozioökonomische Status zwar eine Rolle spielt, jedoch aufgrund fehlender Signifikanz nicht verallgemeinert werden darf. Wenn man das Merkmal *KiTa-Besuch* beziehungsweise *kein KiTa-Besuch* vernachlässigt, so ist festzustellen, dass der Zeitpunkt der Testung keine nennenswerte Rolle spielt. Die Kinder, die im September getestet wurden, erzielten ein annä-

hernd gleiches Ergebnis wie diejenigen, die im Oktober oder anfangs November befragt wurden. Allerdings zeigt sich ein Unterschied, wenn man die Merkmal *KiTa-Besuch* beachtet: Innerhalb der Gruppe der Nicht-KiTa-Kinder schnitten diejenigen Kinder, die früher getestet wurden, besser ab als diejenigen mit späterem Testdatum. Dieser Unterschied erscheint uns nicht logisch. Daher vermuten wir, dass dieses Resultat darauf beruht, dass per Zufall die schwächeren Kinder später getestet wurden.

5.2 Schlusswort und Ausblick

Für die getestete Kindergruppe bedeutet unser Resultat, dass es für ihren Wortschatz keine Rolle spielt, wo sie betreut wurden. Das heisst, dass die Startbedingungen bezüglich des aktiven Wortschatzes im ersten Kindergartenjahr nicht davon abhängig sind, ob die Kinder eine KiTa besucht haben oder nicht. Dieses Ergebnis kann für die beteiligten Eltern, die ihr Kind Zuhause betreut haben, rückblickend die Sicherheit geben, dass sie intuitiv richtiges sprachliches Interaktionsverhalten zeigen und/oder sich durch den Austausch auf die Fachpersonen ihrer Kindertagesstätte verlassen können. Da die Mehrheit der T-Werte aller Kinder im durchschnittlichen Bereich liegt, kann von einem förderndem Interaktionsverhalten ausgegangen werden. Diejenigen Eltern, deren Kinder eine Kindertagesstätte besucht haben, haben die Sicherheit, dass ihr Kind auch in der KiTa sprachlich angemessen gefördert wurde. Da sich die Ergebnisse nur geringfügig unterscheiden, kann auf jeden Fall gesagt werden, dass eine ausserfamiliäre institutionalisierte Betreuungseinrichtung keinen negativen oder positiven Einfluss auf unsere getesteten Kinder hat. Dies bedeutet, dass in diesem konkreten Fall die Kinderkrippen hauptsächlich als Betreuungsangebot und weniger als Bildungsangebot fungieren.

Aufgrund fehlender Signifikanz können die Ergebnisse dieser Arbeit jedoch nicht auf die Gesamtpopulation übertragen werden. Es kann also keine allgemeingültige Aussage über den Einfluss des Besuches einer Kindertagesstätte auf den aktiven Wortschatz von Kindern im ersten Kindergartenjahr gemacht werden. Bezogen auf die einleitenden Gedanken, kann ausserdem gesagt werden, dass die getesteten Kinder im Allgemeinen gleiche Startbedingungen für den Kindergarten bezüglich des aktiven Wortschatzes haben. Die Chancengleichheit zwischen den zwei getesteten Gruppen ist somit gegeben.

Wo setzt nun die Logopädie ein? Im Sinne der frühen Sprachförderung oder einer allgemeinen Prävention von Wortschatzdefiziten ist eine Zusammenarbeit sowohl mit familiären Betreuungspersonen als auch mit Krippenpersonal vorstellbar. Da sich die beiden Kindergruppen bezüglich der Gesamtleistung kaum unterscheiden, kann auch nicht gesagt werden, dass die eine Gruppe mehr Sprachförderung benötigt als die andere. Beide haben qualitativ ähnliche Kompetenzen bezüglich Sprachförderung und können diese ähnlich gut auf die

Kinder anwenden. Das Resultat zeigt, dass die durchschnittlichen Ergebnisse beider Gruppen im Normbereich liegen, was eine beruhigende Erkenntnis ist. In unserer Untersuchung haben also beide Gruppen, unabhängig von der Betreuungsart, gute Grundlagen für den Kindergarten im Bereich des Wortschatzes.

Für eine Weiterführung dieser Arbeit wäre es nötig, weitere Einflussfaktoren auf die Wortschatzentwicklung zu untersuchen. Beispielsweise wäre hier ein objektives Testverfahren, welches die Kognition der Kinder testet, eine Option. Wie bereits erwähnt, würden wir den CPM vorschlagen. Eine Auseinandersetzung mit der Qualität der beiden Betreuungsformen in Bezug auf die Wortschatzentwicklung wäre ebenfalls möglich. Dies könnte mittels der erwähnten Kriterien geschehen. Eine kleinere Anzahl an Teilnehmer wäre hier wahrscheinlich sinnvoll, damit dies den zeitlichen Rahmen einer Bachelorarbeit nicht sprengen würde. Mögliche Untersuchungsalternativen wären ausserdem, dass man sich auf eine bestimmte Gruppe von Kindern fokussiert. Beispielsweise stellt sich die Frage, ob denn die Ergebnisse der Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit speziellem Betreuungsbedarf oder *Late-Talker-Kinder* sich signifikant unterscheiden würden, wenn wieder zwei Gruppen *KiTa-Besuch* versus *Nicht-KiTa-Besuch* gebildet werden würden.

Verfasserin: M.C.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Item 70: Liegestuhl	Abb. 2: Item 38: schälen.....	24
Abb. 3: Vergleich der T-Werte zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder.....		29
Abb. 4: Vergleich des Gesamtpunktwertes zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder		30
Abb. 5: Vergleich Anzahl richtiger Nomen		30
Abb. 6: Vergleich Anzahl richtiger Verben KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%]		30
Abb. 7: KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Nomen, in [%]		32
Abb. 8: Nicht-KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Nomen, in [%].....		32
Abb. 9: KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Verben, in [%]		33
Abb. 10: Nicht-KiTa-Kinder: bestes Wortfeld Verben, in [%].....		33
Abb. 11: Vergleich Total Fehlbildungen Nomen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%].....		34
Abb. 12: Vergleich <i>nonverb. und sonstige Antw.</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%];		35
Abb. 13: Vergleich <i>regelgeleitete Fehlbildungen</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%].		36
Abb. 14: Vergleich <i>taxonomische Fehlbildungen</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%].		37
Abb. 15: Vergleich <i>thematische Fehlbildungen</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%] ...		38
Abb. 16: Vergleich total Fehlbildungen Verben KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%].....		39
Abb. 17: Vergleich <i>nonverb. und sonstige Antw.</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%].		40
Abb. 18: Vergleich <i>regelgeleitete Fehlbildungen</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%].		41
Abb. 19: Vergleich <i>taxonomische Fehlbildungen</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%].		41
Abb. 20: Vergleich <i>thematische Fehlbildungen</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder, in [%] ...		42
Abb. 21: Korrelation T-Wert und Anzahl in der KiTa verbrachter Jahre		43
Abb. 22: Korrelation T-Wert und Position in Geschwisterreihe		44
Abb. 23: Abhängigkeit T-Wert vom Geschlecht		44
Abb. 24: Zusammenhang zwischen T-Wert und höchster sozioökonomischer Status.....		47
Abb. 25: Zusammenhang zwischen T-Wert und höchster sozioökonomischer Status.....		47
Abb. 26: Zusammenhang zwischen T-Wert und Testdatum		47
Abb. 27: Zusammenhang zwischen T-Wert und Testdatum		47

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Als richtig bewertete Antworten.....	25
Tab. 2: Als falsch bewertete Antworten.....	25
Tab. 3: Durchschnittliche Anzahl Fehlbildungen pro Fehlbildungsuntergruppe (Nomen) und pro Kind.....	34
Tab. 4: Vergleich <i>nonverb. und sonstige Antw.</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder	35
Tab. 5: Vergleich <i>regelgeleitete Fehlbildungen</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder.....	36
Tab. 6: Vergleich <i>taxonomische Fehlbildungen</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder	37
Tab. 7: Vergleich <i>thematische Fehlbildungen</i> (Nomen) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder.....	38
Tab. 8: Durchschnittliche Anzahl Fehlbildungen pro Fehlbildungsuntergruppe (Verben) und pro Kind.....	39
Tab. 9: Vergleich <i>nonverb. und sonstige Antw.</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder	40
Tab. 10: Vergleich <i>regelgeleitete Fehlbildungen</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder.....	41
Tab. 11: Vergleich <i>taxonomische Fehlbildungen</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder	42
Tab. 12: Vergleich <i>thematische Fehlbildungen</i> (Verben) zwischen KiTa-Kinder und Nicht-KiTa-Kinder.....	43

Literaturverzeichnis

- American Psychological Association (2014): *The NICHD Study of Early Child Care*. Zugriff am 02.02.2014 unter <http://www.apa.org/about/gr/issues/nih/exhibit-questions.aspx>
- Biedinger N. & Becker B. (2006). Der Einfluss des Vorschulbesuchs auf die Entwicklung und den langfristigen Bildungserfolg von Kindern. Ein Überblick über internationale Studien im Vorschulbereich (Working Paper). *Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (Nr. 97)*.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2012). *Lesekompetenz im Vergleich*. Zugriff am 27.01.2014 unter <http://www.bmbf.de/de/6626.php>
- Butzkamm, W. & J. (2004). *Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen*. (2., vollständig neu bearbeitete Auflage). Tübingen: A. Francke Verlag.
- Ditton H. & Maaz K. (2011). sozioökonomischer Status und soziale Ungleichheit. In H. Reinders, H. Ditton, C. Gräsel & B. Griewosz (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung. Gegenstandsbereiche* (S.193-208). Wiesbaden: Springer.
- Franke, U (2008). *Logopädisches Handlexikon* (8. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Füssenich, I. (2002). Semantik. In S. Baumgartner & I. Füssenich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (5.Auflage) (S. 63-104). München: Reinhardt Verlag.
- Geissmann, H. (2011). Welche Bedeutung hat der frühe Wortschatz für den Spracherwerb? *SAL-Bulletin, Nr. 140*, 19-36.
- Grimm, H. & Doil, H. (2006). *ELFRA Elternfragebögen für die Früherkennung von Risikokindern. Manua*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Hoff, E., (2006). The Specificity of Environmental Influence: Socioeconomic Status Affects Early Vocabulary Development Via Maternal Speech. *Child Development, Vol. 74, Nr. 5*, 1368 - 1378
- Höhle, B. (2005). Der Einstieg in die Grammatik: Spracherwerb während des ersten Lebensjahres. *Forum Logopädie, 6 (19)*, 16-21.
- Huttenlocher, J., Haight, W., Bryk, A., Seltzer, M., & Lyons, T. (1991) Early Vocabulary Growth: Relation to Language Input and Gender. *Developmental Psychology, Vol. 27, Nr. 2*, 236 – 248
- IG Spielgruppen Schweiz (2007), *Das Kind im Mittelpunkt*. Zugriff am 20. 12. 2013 unter http://www.spielgruppe.ch/cm_data/deutsch_das_kind_im_mittelpunkt1.pdf

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.). 2012. *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich.
- Jampert, K. (2002). *Schlüsselsituation Sprache. Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern*. Opladen: Leske + Budrich.
- Kauschke, C. (2000). *Der Erwerb des frühkindlichen Lexikons: eine empirische Studie zur Entwicklung des Wortschatzes im Deutschen*. Tübingen: Gunter Narr Verlag
- Kiese-Himmel, C. (2005). *AWST-R Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder Revision. Manual*. Göttingen: Beltz.
- Kolonko, B. (2011). *Spracherwerb im Kindergarten. Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von ErzieherInnen* (3., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage). Freiburg: Centaurus Verlag.
- Lanfranci, A., Schrottmann, R.E. (Hrsg.) (2004). *Kinderbetreuung ausser Haus – eine Entwicklungschance*. Bern: Haupt Verlag.
- Largo, R.H. (2013a). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. München: Piper Verlag.
- Largo, R.H. (2013b). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper Verlag.
- Paton-Simpson, G. (2014). *Statistics Open For All*. Zugriff am 05. 01. 2014 unter <http://www.sofastatistics.com/home.php>
- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W. & Neumann, E. (2006). *Quantitative Methoden / 1* (2. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Rothweiler, M., Meibauer, J. (1999). Das Lexikon im Sprachewerb – ein Überblick. In M. Rothweiler & J. Meibauer (Hrsg.), *Das Lexikon im Sprachewerb*. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.
- Schikora, U. (2010). Wortschatz und Prosodie bei sprachauffälligen und sprachunauffälligen Kindern. In H. Baier, K. Bundschuh, M. Grohnfeldt, U. Heimlich & A. Lenhardt (Hrsg.), *Münchener Beiträge zur Sonderpädagogik*, 29. Frankfurt am Main. Peter Lang GmbH.
- Schweizerische UNESCO – Kommission & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz (2012). *Orientierungsrahmen für Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. (2. Auflage). Zugriff am 20.12.2013 unter <http://www.orientierungsrahmen.ch/downloads/Orientierungsrahmen.pdf>
- Schweizerische UNESCO – Kommission (2014). *Weiterbildung*. Zugriff am 04.02 2014 unter <http://www.fruehkindliche-bildung.ch/aus-und-weiterbildung/weiterbildung.html>

- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung* (1.Auflage). Bern · Stuttgart · Wien: Haupt Verlag.
- SVP Gemeinderatsfraktion der Stadt Zürich (2012). *Kinder nicht einfach weggeben*. Erklärung der SVP-Fraktion vom 04.04.2012: Kinderbetreuung. Zugriff am 23.12.13 unter http://www.gemeinderat-zuerich.ch/geschaeft_details.aspx?ID=80efe9ce-4d08-4ac8-9153-2d8045429c1b
- Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2004). *The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project: Findings from Pre-school to end of Key Stage 1*. Zugriff am 27.01.2014 unter http://www.ioe.ac.uk/RB_Final_Report_3-7.pdf
- Szagun, G. (1996). *Sprachentwicklung beim Kind* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Szagun, G. (2007). *Das Wunder des Spracherwerbs. So lernt Ihr Kind sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Szagun, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Testzentrale der Schweizer Psychologen AG (2009). *CPM*. Zugriff am 20.01.14 unter <http://www.testzentrale.ch/de/tests/tests-a-z/flexShow/testDetail/testUid/454/>
- Tomblin, J.B., Smith, E., Zhang, X. (1997). Epidemiology of Specific Language Impairment: Prenatal and Perinatal Risk Factors. *Journal of Communication Disorders, Vol. 30*, 325 – 344, New York: Elsevier Science Inc.
- Verein Kindertagesstätten Schweiz KiTaS (2008). *KiTaS - Richtlinien*. Zugriff am 10. Dezember 2013 unter http://www.kitas.ch/fileadmin/user_upload/ueber_uns/Arbeitsweise/KiTaS_RL_2008_01-1.pdf
- Weinert S. & Grimm H. (2008). Sprachentwicklung. In R.Oerter & L.Monatada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (6., vollständig überarbeitete Auflage) (S.502-534). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Zollinger, B. (2008). *Spracherwerbsstörungen. Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie* (8. Auflage). Bern · Stuttgart · Wien: Haupt Verlag.

Grafikquellen des Titelblattes

- Schirm: <http://www.clipart-kiste.de/archiv/schirm.html>
- Mädchen: http://www.kinderladen123.net/images/kila_figur04.jpg
- Föhn: <http://www.colourbox.de/vektor/vektor-2792567>
- Blatt: <http://www.malvorlagen-fensterbilder.de/bilder-bunt/Blatt-2.jpg>
- Küken: <http://www.clipartfree.de/clipart-bilder-galerie/bauernhof-cartoon-bilder/bilder-tiere-bauernhof-kueken-876.html>
- Leuchtturm: <http://www.4teachers.de/?action=show&id=668195>

Anhang

A Flyer für die Eltern als Aushang in den Kinderarztpraxen

Liebe Eltern

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (Studiengang Logopädie) beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss der Besuch einer KiTa auf den Wortschatz von Kindergartenkindern hat.

Für eine Erhebung der Sprachkompetenzen (Wortschatz) suchen wir **schweizerdeutsch sprechende Kinder zwischen drei und fünf Jahren**, welche im Sommer den ersten Kindergarten besuchen werden.

Haben Sie Interesse, uns bei der Bearbeitung dieser Fragestellung zu unterstützen?

Die Spracherhebungen (Überprüfung des Wortschatzes) Ihres Kindes dauert ca. 20 Minuten und wird mit einem kindgerechten Test durchgeführt. Die erhaltenen Ergebnisse bleiben anonym und werden nicht an Dritte weitergegeben. Je nach Wunsch würden die Erhebungen beim Kind zu Hause oder an der Hochschule für Heilpädagogik nach den Sommerferien durchgeführt.

Falls Sie Interesse an unserer Arbeit haben oder sich zunächst über unsere Erhebungen informieren wollen, können Sie uns gerne kontaktieren.

Unsere Kontaktdaten:

Michela Camenisch
camenisch.michela@learnhfh.ch
Natel: 079 655 79 92

Julia Keller
keller.julia2@learnhfh.ch
Natel: 079 708 93 50

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!

B Kurzinformation und Einverständniserklärung der Eltern

Geschätzte Eltern

Im Rahmen unserer Bachelorthese an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Studiengang Logopädie) beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss der Besuch einer KiTa auf den Wortschatz von Kindergartenkindern hat.

Um die benötigten Daten zu erheben, werden wir in verschiedenen Kindergärten eine Wortschatzerhebung durchführen. Im Kindergarten Ihres Kindes werden wir den Test am durchführen. Für Ihr Kind bedeutet dies konkret, dass es für 15-30 Minuten auf spielerische und kindgerechte Art und Weise mit uns arbeitet. Dabei geht es uns nicht primär darum, die Wortschatzmenge des Kindes zu erheben, sondern die Art (Qualität) der Wörter. Sie als Mutter oder Vater haben keinen Aufwand.

Wir bitten Sie, die untenstehende **Einverständniserklärung** für die Teilnahme Ihres Kindes an unserer Untersuchung auszufüllen und der Klassenlehrperson zukommen zu lassen. Vielen Dank!

Um unsere Fragestellung beantworten zu können, benötigen wir noch einige Zusatzangaben zu Ihrem Kind. Wir bitten Sie deshalb, den beigelegten Fragebogen auszufüllen und zusammen mit der Einverständniserklärung der Klassenlehrperson zukommen zu lassen. Die erhaltenen Ergebnisse bleiben selbstverständlich anonym und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Wir sind unter folgenden Nummern erreichbar: 079 655 79 92 (M. Camenisch) oder 079 708 93 50 (J. Keller)

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen
Michela Camenisch und Julia Keller

✂.....

Einverständniserklärung

- Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Erhebung zur Ermittlung des Wortschatzes teilnimmt. Alle Daten werden anonym behandelt.
- Ich möchte nicht, dass mein Kind an der Erhebung teilnimmt.

Name des Kindes:Datum/Unterschrift:

C Kurzfragebogen Eltern

Fragebogen „Wortschatzerhebung“

Alter des Kindes (Jahre und Monate):

Geschlecht: m w

Wohnort bzw. Stadtteil:

Geschwister: Ja. Anzahl und Alter der Geschwister: Nein

Hat Ihr Kind vor dem Kindergarteneintritt eine Kindertagesstätte besucht? Ja Nein

Falls **Ja**:

Wie lange hat Ihr Kind die KiTa besucht?

Wie viele Tage pro Woche war Ihr Kind in der KiTa?

Besucht Ihr Kind derzeit eine Kindertagesstätte/ einen Hort? Ja Nein

Falls **Ja**:

Seit wann?

Wie viele Tage pro Woche?

Höchster erreichter Ausbildungsabschluss des **Vaters**:

obligatorische Schule Berufslehre Matura Hochschule

Höchster erreichter Ausbildungsabschluss der **Mutter**:

obligatorische Schule Berufslehre Matura Hochschule

Herzlichen Dank!

D Kinderinformationen

Nr.	Testdatum	Geschlecht		KiTa		Alter [Jahr, Monat]	höchste Bildungsabschlüsse		KiTa-Besuch		Geschwister [Anzahl] und [Alter]
		m	w	Ja	Nein		Vater	Mutter	Dauer	Tage pro Woche	
1	10.09.13	x			x	5,2	obligatorische Schule	Berufslehre	-	-	1
2	10.09.13		x	x		4,6	Berufslehre	Berufslehre	3 Mte.	2 ½	1 (2,6 Jahre)
3	10.09.13		x		x	5,1	Matura / Berufslehre	Hochschule	-	-	2 (1 und 3 Jahre)
4	10.09.13		x		x	4,11	Höhere Fachschule	Berufslehre	-	-	2 (7 und 16 Jahre)
5	11.09.13		x		x	4,3	Berufslehre	Berufslehre	-	-	1 (8,6 Jahre)
6	11.09.13	x			x	4,6	Berufslehre	Berufslehre	-	-	1 (7 Jahre)
7	11.09.13		x		x	5,2	Hochschule	Berufslehre	-	-	1 (3 Jahre)
8	11.09.13	x			x	4,3	Berufslehre	Berufslehre	-	-	1
9	11.09.13		x		x	5,3	Hochschule	Hochschule	-	-	3 (9, 11 und 13 Jahre)
10	13.09.13		x	x		4,11	Hochschule	Hochschule	4,6 J.	5 ½	0
11	13.09.13	x		x		4,6	Hochschule	Hochschule	2,9 J.	2-3	3 (1 ½, 6,6 und 6,6 Jahre)
12	13.09.13	x		x		3,10	Hochschule	Hochschule	2,6 J.	3	1
13	13.09.13		x	x		5,5	Hochschule	Berufslehre	4,6 J.	3	0

Nr.	Testdatum	Geschlecht		KiTa		Alter [Jahr, Monat]	höchste Bildungsabschlüsse		KiTa-Besuch		Geschwister [Anzahl] und [Alter]
		m	w	Ja	Nein		Vater	Mutter	Dauer	Tage pro Woche	
14	13.09.13		x	x		4,4	Hochschule	Hochschule	3 J.	2	2 (2,3 und 0,3 Jahre)
15	13.09.13	x		x		5,1	Hochschule	Hochschule	3,6 J.	4	4 (1,7,12 und 15 Jahre)
16	13.09.13		x	x		4,3	Hochschule	Hochschule	3,8 J.	5	1
17	20.09.13		x	x		4,10	Hochschule	Hochschule	3,6 J.	3-5	1
18	20.09.13	x		x		5,0	Hochschule	Hochschule	2 J.	3	1 (2 Jahre)
19	23.09.13	x		x		5,1	Hochschule	Hochschule	4,6 J.	3	1 (2,6 Jahre)
20	23.09.13	x		x		4,8	Berufslehre	Berufslehre	3,7 J.	4	0
21	30.09.13	x		x		5,1	Berufslehre	Berufslehre	4,6 J.	2	0
22	30.09.13	x		x		5,2	Hochschule	Matura	4 J.	2	0
23	30.09.13		x	x		4,6	Hochschule	Hochschule	3 J.	2	1
24	30.09.13	x		x		5,0	Hochschule	Hochschule	1,1 J.	5	1 (7 Jahre)
25	30.09.13	x		x		5,3	Hochschule	Hochschule	3,6 J.	2	2
26	30.09.13	x			x	4,10	Berufslehre	Matura	-	-	1 (2,11 Jahre)
27	30.09.13		x	x		4,8	Hochschule	Hochschule	4,1 J.	2	2 (7 und 14 Jahre)

Nr.	Testdatum	Geschlecht		KiTa		Alter [Jahr, Monat]	höchste Bildungsabschlüsse		KiTa-Besuch		Geschwister [Anzahl] und [Alter]
		m	w	Ja	Nein		Vater	Mutter	Dauer	Tage pro Woche	
28	30.09.13	x		x		5,2	Hochschule	Hochschule	4 J.	2-3	3 (0,3 und 6 Jahre)
29	11.10.13		x	x		5,3	Hochschule	Hochschule	4,4 J.	2	1 (2,10 Jahre)
30	11.10.13	x		x		4,10	Hochschule	Hochschule	3,10 J.	3	0
31	11.10.13		x	x		5,1	Hochschule	Matura	4 J.	2-4	1 (2 Jahre)
32	11.10.13	x		x		4,11	Hochschule	Hochschule	4 J.	3	1 (2,11 Jahre)
33	18.10.13		x	x		4,10	Hochschule	Hochschule	3,6 J.	4	1 (7 Jahre)
34	18.10.13	x		x		5,1	Hochschule	Hochschule	4 J.	2 ½-3	2 (3 Mte. und 3 Jahre)
35	22.10.13	x		x		4,10	Hochschule	Hochschule	4 J.	2-4	2 (2 und 8 Jahre)
36	22.10.13	x		x		5,0	Hochschule	Hochschule	3,10 J.	3	0
37	22.10.13		x	x		4,10	Hochschule	Hochschule	3,6 J.	2-3	1 (2 Jahre)
38	28.10.13	x			x	4,5	Berufslehre	Hochschule	-	-	1 (1 Jahr)
39	01.11.13	x			x	5,5	obligatorische Schule	Berufslehre	-	-	0
40	01.11.13	x			x	4,9	Berufslehre	Berufslehre	-	-	1
41	01.11.13	x		x		4,7	Berufslehre	Berufslehre	1,6 J.	2	1 (2 Wochen)
42	01.11.13	x			x	5,2	Berufslehre	Berufslehre	-	-	1 (6 Jahre)

43	11.10.13		x	x		5,3	Berufslehre	Hochschule	4 J.	2,5-3,75	0
44	11.10.13		x	x		5,2	Berufslehre	Hochschule	4 J.	2	3 (9,14 und 17 Jahre)
45	07.10.13		x	x		4,0	Matura	Matura	3 J.	3	0
46	07.10.13	x		x		4,6	Hochschule	Hochschule	4 J.	4	0
47	07.10.13		x	x		5,0	Matura	Berufslehre	4 J.	4	3 (2, 3 und 12 Jahre)
48	07.10.13		x	x		4,3	Berufslehre	Hochschule	3 J.	3	0
		26	22	35	13						

E Übersicht: Quantitative Auswertung

Nr.	Anzahl richtiger Nomen	Anzahl richtiger Nomen [%]	Anzahl richtiger Verben	Anzahl richtiger Verben [%]	KiTa-Besuch		Gesamtpunktwert	Prozentrang	T-Wert	95% Konfidenzintervall	
					Ja	Nein				tiefster Wert	höchster Wert
1	23	45.0%	18	75.0%	-	X	41	16	40	34.3948	47.6052
2	7	13.7%	11	45.8%	X	-	18	0	22	11.1792	24.8208
3	36	70.6%	19	79.2%	-	X	55	69	55	48.3948	61.6052
4	29	56.9%	16	66.7%	-	X	45	44	48	38.1792	51.8208
5	31	60.8%	13	54.2%	-	X	44	64	53	36.9636	51.0364
6	32	62.7%	20	83.3%	-	X	52	89	62	45.1792	58.8208
7	34	66.7%	19	79.2%	-	X	53	60	52	46.3948	59.6052
8	25	49.0%	16	66.7%	-	X	41	53	50	33.9636	60.0364
9	26	51.0%	16	66.7%	-	X	42	18	41	35.3948	48.6052
10	10	19.6%	14	58.3%	X	-	24	0	22	13.1792	30.8208
11	26	51.0%	17	70.8%	X	-	43	36	46	39.1792	52.8208
12	24	47.1%	13	54.2%	X	-	37	61	52	45.1204	58.8796
13	38	74.5%	17	70.8%	X	-	55	69	55	48.3948	61.6052
14	30	58.8%	19	79.2%	X	-	49	82	59	51.9636	66.0364
15	36	70.6%	15	62.5%	X	-	51	49	49	42.3948	55.6052
16	22	43.1%	16	66.7%	X	-	38	42	48	40.9636	55.0364
17	38	74.5%	21	87.5%	X	-	59	92	65	58.1792	71.8208
18	33	64.7%	18	75.0%	X	-	51	49	49	42.3948	55.6052
19	40	78.4%	20	83.3%	X	-	60	88	62	55.3948	68.6052
20	26	51.0%	17	70.8%	X	-	43	36	46	39.1792	52.8208
21	29	56.9%	16	66.7%	X	-	45	26	43	36.3948	49.6052

Nr.	Anzahl richtiger Nomen	Anzahl richtiger Nomen [%]	Anzahl richtiger Verben	Anzahl richtiger Verben [%]	KiTa-Besuch		Gesamtpunktwert	Prozentrang	T-Wert	95% Konfidenzintervall	
					Ja	Nein				tiefster Wert	höchster Wert
22	41	80.4%	20	83.3%	X	-	61	91	63	54.3948	67.6052
23	33	64.7%	21	87.5%	X	-	54	78	58	47.1792	60.8208
24	28	54.9%	14	58.3%	X	-	42	18	41	35.3948	48.6052
25	41	80.4%	21	87.5%	X	-	62	93	65	55.3948	68.6052
26	33	64.7%	23	95.8%	-	X	56	85	60	49.1792	62.8208
27	37	72.5%	19	79.2%	X	-	56	85	60	49.1792	62.8208
28	27	52.9%	13	54.2%	X	-	40	14	39	33.3948	46.6052
29	34	66.7%	17	70.8%	X	-	51	49	49	42.3948	55.6052
30	40	78.4%	17	70.8%	X	-	57	88	62	55.1792	68.8208
31	36	70.6%	17	70.8%	X	-	53	60	52	44.3948	57.6052
32	25	49.0%	14	58.3%	X	-	39	24	43	36.1792	49.8208
33	35	68.6%	18	75.0%	X	-	53	75	56	49.1792	62.8208
34	32	62.7%	17	70.8%	X	-	49	41	47	40.3948	53.6052
35	22	43.1%	15	62.5%	X	-	37	18	41	34.1792	47.8208
36	38	74.5%	21	87.5%	X	-	59	85	60	53.3948	66.6052
37	28	54.9%	17	70.8%	X	-	45	44	48	41.1792	54.8208
38	19	37.3%	16	66.7%	-	X	35	30	44	36.9636	51.0364
39	20	39.2%	15	62.5%	-	X	35	6	34	28.3948	41.6052
40	33	64.7%	15	62.5%	-	X	48	55	55	48.1792	61.8208
41	32	62.7%	18	75.0%	X	-	50	65	53	46.1792	59.8208
42	23	45.1%	15	62.5%	-	X	38	11	37	31.3948	44.6052
43	35	68.6%	18	75.0%	X	-	53	60	52	46.3948	59.6052
44	40	78.4%	19	79.2%	X	-	59	85	60	52.3948	65.6052

Nr.	Anzahl richtiger Nomen	Anzahl richtiger Nomen [%]	Anzahl richtiger Verben	Anzahl richtiger Verben [%]	KiTa-Besuch		Gesamtpunktwert	Prozentrang	T-Wert	95% Konfidenzintervall	
					Ja	Nein				tiefster Wert	höchster Wert
45	29	56.9%	13	54.2%	X	-	42	58	52	34.9636	49.0364
46	30	58.8%	12	50.0%	X	-	42	32	45	35.1792	48.8208
47	20	39.2%	15	62.5%	X	-	35	6	34	28.3948	41.6052
48	32	62.7%	16	66.7%	X	-	48	81	58	40.9636	55.0364

F Übersicht: Qualitative Auswertung der Nomen

Nr.	KiTa		Nomen					Total
	Ja	Nein	nonverb. und sonstige Antworten	taxonomische Fehlbildungen	thematische Fehlbildungen	regelgeleitete Fehlbildungen	nicht-kategorisierbare Antworten	
1	-	X	2	11	11	2	2	28
2	X	-	14	11	12	1	6	44
3	-	X	2	6	5	1	1	15
4	-	X	1	10	6	1	4	22
5	-	X	6	5	2	2	6	21
6	-	X	3	7	5	2	2	19
7	-	X	3	7	4	2	1	17
8	-	X	11	9	4	1	1	26
9	-	X	1	14	7	0	2	24
10	X	-	11	11	14	0	5	41
11	X	-	2	13	8	2	0	25
12	X	-	2	11	6	1	7	27
13	X	-	3	4	5	1	0	13
14	X	-	3	11	3	0	4	21
15	X	-	1	5	7	1	1	15
16	X	-	4	12	7	1	5	29
17	X	-	0	6	3	1	3	13
18	X	-	4	6	6	1	1	18
19	X	-	0	5	4	0	2	11
20	X	-	2	10	7	2	4	25
21	X	-	2	11	5	0	4	22
22	X	-	1	7	2	0	0	10
23	X	-	2	8	5	0	3	18
24	X	-	1	13	3	1	5	23
25	X	-	0	5	3	1	1	10
26	-	X	0	7	7	2	2	18
27	X	-	3	5	5	1	0	14
28	X	-	10	12	1	0	1	24
29	X	-	5	6	5	0	1	17
30	X	-	2	5	3	0	1	11
31	X	-	1	5	5	0	4	15
32	X	-	3	4	8	6	5	26
33	X	-	3	6	6	0	1	16
34	X	-	1	9	6	2	1	19
35	X	-	3	11	7	3	5	29
36	X	-	0	5	5	1	2	13

Nr.	KiTa		Nomen					Total
	Ja	Nein	nonverb. und sonstige Antworten	taxonomische Fehlbildungen	thematische Fehlbildungen	regelgeleitete Fehlbildungen	nicht-kategorisierbare Antworten	
37	X	-	0	10	6	5	2	23
38	-	X	1	11	12	1	7	32
39	-	X	4	8	13	2	4	31
40	-	X	2	4	8	1	3	18
41	X	-	1	9	8	0	1	19
42	-	X	10	9	6	1	2	28
43	X	-	0	6	7	0	2	15
44	X	-	0	4	5	1	0	10
45	X	-	4	3	13	1	1	22
46	X	-	9	8	4	0	0	21
47	X	-	15	8	6	0	2	31
48	X	-	3	11	4	0	1	19

G Detaillierte Darstellung: Qualitative Auswertung der Nomen

a.) nonverbale und sonstige Antworten – Nomen

Nr.	KiTa		nonverbale oder sonstige Antworten										
	Ja	Nein	Schweigen	Ausweich- oder Vermeidungs- verhalten	nonverbale Antwort (<i>Bewegung/Geste</i>)	gefüllte Pause	Lautmalerei	verbales Such- verhalten	nicht informative Antwort	unspezifisches, wenig informati- ves Substantiv (<i>lexi- kalischer Platz- halter</i>)	Ich weiss nicht- Antwort	Perseve- ration	Total
1	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2	X	-	9	0	4	0	1	0	0	0	0	0	14
3	-	X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
4	-	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	-	X	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
7	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
8	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
9	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	X	-	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	11
11	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
12	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
13	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
14	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
15	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
17	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
19	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Nr.	KiTa		nonverbale oder sonstige Antworten										
	Ja	Nein	Schweigen	Ausweich- oder Vermeidungs- verhalten	nonverbale Antwort (Bewegung/Geste)	gefüllte Pause	Lautmalerei	verbales Such- verhalten	nicht informativ Antwort	unspezifisches, wenig informati- ves Substantiv (lexi- kalischer Platz- halter)	Ich weiss nicht- Antwort	Perseve- ration	Total
21	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
22	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
24	X	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
28	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
29	X	-	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
30	X	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
31	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
33	X	-	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
34	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
35	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
36	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	-	X	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
41	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42	-	X	0	3	0	0	0	0	0	0	7	0	10
43	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	KiTa		nonverbale oder sonstige Antworten										
	Ja	Nein	Schweigen	Ausweich- oder Vermeidungs- verhalten	nonverbale Antwort <i>(Bewegung/Geste)</i>	gefüllte Pause	Lautmalerei	verbales Such- verhalten	nicht informative Antwort	unspezifisches, wenig informati- ves Substantiv <i>(lexi- kalischer Platz- halter)</i>	Ich weiss nicht- Antwort	Perseve- ration	Total
45	X	-	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4
46	X	-	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9
47	X	-	1	2	1	0	2	0	0	0	9	0	15
48	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

b.) taxonomische Fehlbildungen – Nomen

Nr.	KiTa		taxonomische Fehlbildungen			
	Ja	Nein	Überordnung	Alternatives Wort aus dem gleichen semantischen Feld	Umwegleistung	Total
1	-	X	2	9	0	11
2	X	-	5	6	0	11
3	-	X	1	5	0	6
4	-	X	1	8	1	10
5	-	X	2	3	0	5
6	-	X	4	3	0	7
7	-	X	1	6	0	7
8	-	X	2	7	0	9
9	-	X	1	13	0	14
10	X	-	3	8	0	11
11	X	-	2	11	0	13
12	X	-	2	9	0	11
13	X	-	1	3	0	4
14	X	-	5	6	0	11
15	X	-	1	4	0	5
16	X	-	3	9	0	12
17	X	-	1	5	0	6
18	X	-	0	5	1	6
19	X	-	0	3	2	5
20	X	-	1	9	0	10
21	X	-	4	7	0	11
22	X	-	3	4	0	7
23	X	-	2	6	0	8
24	X	-	5	8	0	13

Nr.	KiTa		taxonomische Fehlbildungen			
	Ja	Nein	Überordnung	Alternatives Wort aus dem gleichen semantischen Feld	Umwegleistung	Total
25	X	-	0	4	1	5
26	-	X	0	7	0	7
27	X	-	0	5	0	5
28	X	-	5	7	0	12
29	X	-	3	3	0	6
30	X	-	2	3	0	5
31	X	-	0	5	0	5
32	X	-	0	4	0	4
33	X	-	2	3	1	6
34	X	-	3	6	0	9
35	X	-	4	7	0	11
36	X	-	2	3	0	5
37	X	-	1	8	1	10
38	-	X	2	9	0	11
39	-	X	1	7	0	8
40	-	X	0	4	0	4
41	X	-	2	7	0	9
42	-	X	1	8	0	9
43	X	-	0	6	0	6
44	X	-	1	3	0	4
45	X	-	0	3	0	3
46	X	-	1	7	0	8
47	X	-	2	6	0	8
48	X	-	2	9	0	11

c.) thematische Fehlbildungen – Nomen

Nr.	KiTa		thematische Fehlbildungen					Total
	Ja	Nein	Assoziation	Ganzes statt Teil / Teil statt Ganzes	Funktionale Umschreibung	Farb-,Form- oder Materialmerkmal	Rückgriff auf typischen situativen, saisonalen bzw. lokalen Bezug	
1	-	X	0	4	7	0	0	11
2	X	-	0	2	8	0	2	12
3	-	X	0	1	2	1	1	5
4	-	X	1	3	2	0	0	6
5	-	X	0	1	1	0	0	2
6	-	X	1	2	2	0	0	5
7	-	X	0	0	4	0	0	4
8	-	X	1	0	1	2	0	4
9	-	X	0	1	5	0	0	6
10	X	-	4	2	7	0	1	14
11	X	-	0	3	5	0	0	8
12	X	-	0	2	2	2	0	6
13	X	-	0	1	2	0	2	5
14	X	-	0	2	1	0	0	3
15	X	-	0	5	2	0	0	7
16	X	-	2	1	4	0	0	7
17	X	-	0	1	2	0	0	3
18	X	-	0	4	1	0	1	6
19	X	-	0	2	1	1	0	4
20	X	-	1	4	1	0	1	7
21	X	-	1	3	0	0	1	5
22	X	-	1	1	0	0	0	2
23	X	-	0	1	3	1	0	5
24	X	-	0	1	1	1	0	3

Nr.	KiTa		thematische Fehlbildungen					Total
	Ja	Nein	Assoziation	Ganzes statt Teil / Teil statt Ganzes	Funktionale Umschreibung	Farb-,Form- oder Materialmerkmal	Rückgriff auf typischen situativen, saisonalen bzw. lokalen Bezug	
25	X	-	0	2	1	0	0	3
26	-	X	0	4	2	1	0	7
27	X	-	0	1	3	1	0	5
28	X	-	0	1	0	0	0	1
29	X	-	0	4	1	0	0	5
30	X	-	0	1	0	2	0	3
31	X	-	0	4	0	0	1	5
32	X	-	1	4	2	1	0	8
33	X	-	0	3	3	0	0	6
34	X	-	0	4	2	0	0	6
35	X	-	1	3	2	1	0	7
36	X	-	0	4	1	0	0	5
37	X	-	0	4	1	1	0	6
38	-	X	1	2	8	1	0	12
39	-	X	3	3	6	1	0	13
40	-	X	0	4	1	3	0	8
41	X	-	0	5	3	0	0	8
42	-	X	1	4	0	1	0	6
43	X	-	1	2	4	0	0	7
44	X	-	1	1	1	2	0	5
45	X	-	1	5	6	1	0	13
46	X	-	0	3	0	1	0	4
47	X	-	3	0	2	1	0	6
48	X	-	0	2	0	2	0	4

d.) regelgeleitete Fehlbildungen – Nomen

Nr.	KiTa		regelgeleitete Fehlbildungen		
	Ja	Nein	Wortableitung	Neubildung durch Wort-zusammensetzung	Total
1	-	X	1		1
2	X	-	0	1	1
3	-	X	0	1	1
4	-	X	0	1	1
5	-	X	1	1	2
6	-	X	0	2	2
7	-	X	0	2	2
8	-	X	0	1	1
9	-	X	0	0	0
10	X	-	0	0	0
11	X	-	0	2	2
12	X	-	1	0	1
13	X	-	0	1	1
14	X	-	0	0	0
15	X	-	1	0	1
16	X	-	1	0	1
17	X	-	0	1	1
18	X	-	1	0	1
19	X	-	0	0	0
20	X	-	2	0	2
21	X	-	0	0	0
22	X	-	0	0	0
23	X	-	0	0	0
24	X	-	0	1	1

Nr.	KiTa		regelgeleitete Fehlbildungen		
	Ja	Nein	Wortableitung	Neubildung durch Wort-zusammensetzung	Total
25	X	-	1	0	1
26	-	X	0	2	2
27	X	-	1	0	1
28	X	-	0	0	0
29	X	-	0	0	0
30	X	-	0	0	0
31	X	-	0	0	0
32	X	-	2	4	6
33	X	-	0	0	0
34	X	-	0	1	1
35	X	-	1	2	3
36	X	-	0	1	1
37	X	-	2	3	5
38	-	X	1	0	1
39	-	X	1	1	2
40	-	X	0	1	1
41	X	-	0	0	0
42	-	X	0	1	1
43	X	-	0	0	0
44	X	-	0	1	1
45	X	-	0	1	1
46	X	-	0	0	0
47	X	-	0	0	0
48	X	-	0	0	0

H Übersicht: Qualitative Auswertung der Verben

Nr.	KiTa		Verben					Total
	Ja	Nein	nonverb. und sonstige Antworten	taxonomische Fehlbildungen	thematische Fehlbildungen	regelgeleitete Fehlbildungen	nicht-kategorisierbare Antworten	
1	-	X	1	2	1	1	1	6
2	X	-	6	2	4	0	1	13
3	-	X	0	4	0	1	0	5
4	-	X	0	3	4	0	1	8
5	-	X	0	7	3	0	1	11
6	-	X	0	3	0	1	0	4
7	-	X	0	1	3	0	1	5
8	-	X	2	4	2	0	0	8
9	-	X	0	5	3	0	0	8
10	X	-	4	1	3	2	1	11
11	X	-	1	4	1	1	0	7
12	X	-	1	5	3	1	1	11
13	X	-	0	6	0	1	0	7
14	X	-	1	2	1	1	0	5
15	X	-	3	2	0	1	3	9
16	X	-	3	4	0	0	1	8
17	X	-	0	3	0	0	1	4
18	X	-	1	2	1	2	0	6
19	X	-	0	3	0	0	1	4
20	X	-	3	4	0	0	0	7
21	X	-	1	4	2	1	0	8
22	X	-	0	1	2	1	0	4
23	X	-	1	0	1	1	0	3
24	X	-	1	2	3	3	1	10
25	X	-	0	1	2	0	0	3
26	-	X	0	1	0	0	0	1
27	X	-	0	1	3	1	0	5
28	X	-	6	4	0	1	0	11
29	X	-	2	5	0	0	0	7
30	X	-	5	2	0	0	0	7
31	X	-	0	5	2	0	0	7
32	X	-	1	2	4	1	2	10
33	X	-	0	2	4	0	0	6
34	X	-	3	2	0	0	2	7
35	X	-	2	4	1	0	2	9
36	X	-	0	3	0	0	0	3
37	X	-	0	3	2	2	0	7

Nr.	KiTa		Verben					Total
	Ja	Nein	nonverb. und sonstige Antworten	taxonomische Fehlbildungen	thematische Fehlbildungen	regelgeleitete Fehlbildungen	nicht- kategorisierbare Antworten	
38	-	X	3	1	3	0	1	8
39	-	X	3	3	1	2	0	9
40	-	X	1	2	3	1	2	9
41	X	-	0	4	1	1	0	6
42	-	X	2	4	0	1	2	9
43	X	-	0	4	0	2	0	6
44	X	-	0	2	1	1	1	5
45	X	-	0	2	5	2	2	11
46	X	-	3	5	3	1	0	12
47	X	-	1	3	5	0	0	9
48	X	-	1	1	3	2	1	8

I Detaillierte Darstellung: Qualitative Auswertung der Verben

a.) nonverbale und sonstige Antworten – Verben

Nr.	KiTa		nonverbale oder sonstige Antworten										
	Ja	Nein	Schweigen	Ausweich- oder Vermeidungs- verhalten	nonverbale Antwort <i>(Bewegung/Geste)</i>	gefüllte Pause	Lautmalerei	verbales Such- verhalten	nicht informative Antwort	unspezifisches, wenig informatives Verb <i>(GAP-Verb)</i>	Ich weiss nicht- Antwort	Perseve- ration	Total
1	-	X	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	X	-	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
3	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
9	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	X	-	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	4
11	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	X	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
16	X	-	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
17	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	X	-	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
21	X	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Nr.	KiTa		nonverbale oder sonstige Antworten										
	Ja	Nein	Schweigen	Ausweich- oder Vermeidungs- verhalten	nonverbale Antwort (<i>Bewegung/Geste</i>)	gefüllte Pause	Lautmalerei	verbales Such- verhalten	nicht informative Antwort	unspezifisches, wenig informatives Verb (<i>GAP-Verb</i>)	Ich weiss nicht- Antwort	Perseve- ration	Total
22	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	X	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
29	X	-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
30	X	-	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	5
31	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	X	-	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
35	X	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
36	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	-	X	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
39	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

Nr.	KiTa		nonverbale oder sonstige Antworten										
	Ja	Nein	Schweigen	Ausweich- oder Vermeidungs- verhalten	nonverbale Antwort <i>(Bewegung/Geste)</i>	gefüllte Pause	Lautmalerei	verbales Such- verhalten	nicht informative Antwort	unspezifisches, wenig informatives Verb <i>(GAP-Verb)</i>	Ich weiss nicht- Antwort	Perseve- ration	Total
47	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
48	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

b.) taxonomische Fehlbildungen – Verben

Nr.	KiTa		taxonomische Fehlbildungen		
	Ja	Nein	Überordnung	Alternatives Wort aus dem gleichen semantischen Feld	Total
1	-	X	0		2
2	X	-	0		2
3	-	X	0		4
4	-	X	1		2
5	-	X	3		4
6	-	X	0		3
7	-	X	0		1
8	-	X	0		4
9	-	X	0		5
10	X	-	1		0
11	X	-	2		2
12	X	-	1		4
13	X	-	1		5
14	X	-	1		1
15	X	-	0		2
16	X	-	1		3
17	X	-	0		2
18	X	-	0		2
19	X	-	0		3
20	X	-	1		3
21	X	-	0		4
22	X	-	0		1
23	X	-	0		0
24	X	-	0		2

Nr.	KiTa		taxonomische Fehlbildungen		
	Ja	Nein	Überordnung	Alternatives Wort aus dem gleichen semantischen Feld	Total
25	X	-	0	1	1
26	-	X	0	1	1
27	X	-	1	0	1
28	X	-	0	4	4
29	X	-	1	4	5
30	X	-	1	1	2
31	X	-	0	5	5
32	X	-	0	2	2
33	X	-	1	1	2
34	X	-	1	1	2
35	X	-	1	3	4
36	X	-	1	2	3
37	X	-	1	2	3
38	-	X	0	1	1
39	-	X	0	3	3
40	-	X	1	1	2
41	X	-	0	4	4
42	-	X	1	3	4
43	X	-	0	4	4
44	X	-	0	2	2
45	X	-	0	2	2
46	X	-	0	5	5
47	X	-	0	3	3
48	X	-	0	1	1

c.) thematische Fehlbildungen – Verben

Nr.	KiTa		thematische Fehlbildungen					Total
	Ja	Nein	Assoziation	Bezeichnung des handlungsgebundenen Objektes	Funktionale Umschreibung	Antonym	Rückgriff auf typischen situativen, saisonalen bzw. lokalen Bezug	
1	-	X	0	0	1	0	0	1
2	X	-	0	0	2	1	1	4
3	-	X	0	0	0	0	0	0
4	-	X	0	2	1	1	0	4
5	-	X	0	0	2	1	0	3
6	-	X	0	0	0	0	0	0
7	-	X	1	0	1	0	0	2
8	-	X	0	1	1	0	0	2
9	-	X	0	1	2	0	0	3
10	X	-	1	0	1	0	0	2
11	X	-	0	1	0	0	0	1
12	X	-	0	3	0	0	0	3
13	X	-	0	0	0	0	0	0
14	X	-	0	1	0	0	0	1
15	X	-	0	0	0	0	0	0
16	X	-	0	0	0	0	0	0
17	X	-	0	0	0	0	0	0
18	X	-	0	0	1	0	0	1
19	X	-	0	0	0	0	0	0
20	X	-	0	0	0	0	0	0
21	X	-	0	1	0	1	0	2
22	X	-	0	0	2	0	0	2
23	X	-	0	0	1	0	0	1
24	X	-	0	0	3	0	0	3

Nr.	KiTa		thematische Fehlbildungen					Total
	Ja	Nein	Assoziation	Bezeichnung des handlungsgebundenen Objektes	Funktionale Umschreibung	Antonym	Rückgriff auf typischen situativen, saisonalen bzw. lokalen Bezug	
25	X	-	0	0	2	0	0	2
26	-	X	0	0	0	0	0	0
27	X	-	0	2	1	0	0	3
28	X	-	0	0	0	0	0	0
29	X	-	0	0	0	0	0	0
30	X	-	0	0	0	0	0	0
31	X	-	0	0	2	0	0	2
32	X	-	1	1	2	0	0	4
33	X	-	0	2	2	0	0	4
34	X	-	0	0	0	0	0	0
35	X	-	0	1	0	0	0	1
36	X	-	0	0	0	0	0	0
37	X	-	1	0	1	0	0	2
38	-	X	0	2	1	0	0	3
39	-	X	0	0	1	0	0	1
40	-	X	0	1	2	0	0	3
41	X	-	0	0	1	0	0	1
42	-	X	0	0	0	0	0	0
43	X	-	0	0	0	0	0	0
44	X	-	0	0	1	0	0	1
45	X	-	0	0	5	0	0	5
46	X	-	0	1	2	0	0	3
47	X	-	0	1	3	1	0	5
48	X	-	0	0	3	0	0	3

d.) regelgeleitete Fehlbildungen – Verben

Nr.	KiTa		regelgeleitete Fehlbildungen		
	Ja	Nein	Wortableitung	Neubildung durch Wort-zusammensetzung	Total
1	-	X	1	0	1
2	X	-	0	0	0
3	-	X	1	0	1
4	-	X	0	0	0
5	-	X	0	0	0
6	-	X	1	0	1
7	-	X	0	0	0
8	-	X	0	0	0
9	-	X	0	0	0
10	X	-	2	0	2
11	X	-	0	0	0
12	X	-	1	0	1
13	X	-	1	0	1
14	X	-	1	0	1
15	X	-	1	0	1
16	X	-	0	0	0
17	X	-	0	0	0
18	X	-	2	0	2
19	X	-	0	0	0
20	X	-	0	0	0
21	X	-	1	0	1
22	X	-	1	0	1
23	X	-	1	0	1
24	X	-	3	0	3

Nr.	KiTa		regelgeleitete Fehlbildungen		
	Ja	Nein	Wortableitung	Neubildung durch Wort-zusammensetzung	Total
25	X	-	0	0	0
26	-	X	0	0	0
27	X	-	1	0	1
28	X	-	1	0	1
29	X	-	0	0	0
30	X	-	0	0	0
31	X	-	0	0	0
32	X	-	1	0	1
33	X	-	0	0	0
34	X	-	0	0	0
35	X	-	0	0	0
36	X	-	0	0	0
37	X	-	2	0	2
38	-	X	0	0	0
39	-	X	2	0	2
40	-	X	1	0	1
41	X	-	1	0	1
42	-	X	1	0	1
43	X	-	2	0	2
44	X	-	1	0	1
45	X	-	2	0	2
46	X	-	1	0	1
47	X	-	0	0	0
48	X	-	1	1	2

J Übersicht Auswertung nach Wortfeldern Nomen

Legende: R = richtig; F = falsch; gelbe Fläche = bestes Wortfeld; rote Fläche = schlechtestes Wortfeld

Nr.	KiTa		Wortfeld Nomen																		Total Anzahl Wörter
			Draussen und Natur		Gebrauchsgegenstände Haushalt		Körperpflege / Gesundheit / Körper / Krankheit		Wohnung Haus Gebäude		Spiel Sport Freizeit		Tiere		Nahrung		Kleidung		Symbole		
			Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	R	R	F	R	F	R	F	R	F	
1	-	X	4	5	4	4	5	3	3	4	3	3	0	4	2	2	1	2	1	1	51
			44.5%	55.6%	50.0%	50.0%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%	33.3%	66.7%	50.0%	50.0%	900.0%
2	X		2	7	1	7	1	7	0	7	0	6	1	3	1	3	1	2	0	2	51
			22.2%	77.8%	12.5%	87.5%	12.5%	87.5%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	25.0%	75.0%	25.0%	75.0%	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%	900.0%
3	-	X	6	3	4	4	6	2	5	2	5	1	4	0	2	2	2	1	2	0	51
			66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	75.0%	25.0%	71.4%	28.6%	83.3%	16.7%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
4	-	X	5	4	4	4	5	3	3	4	4	2	3	1	1	3	2	1	2	0	51
			55.6%	44.4%	50.0%	50.0%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	66.7%	33.3%	75.0%	25.0%	25.0%	75.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
5	-	X	5	4	2	6	5	3	5	2	6	0	2	2	3	1	2	1	1	1	51
			55.6%	44.4%	25.0%	75.0%	62.5%	37.5%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	900.0%
6	-	X	4	5	4	4	8	0	5	2	4	2	1	3	2	2	3	0	1	1	51
			44.5%	55.6%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	66.7%	33.3%	25.0%	75.0%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	900.0%
7	-	X	8	1	3	5	4	4	4	3	5	1	3	1	3	1	2	1	2	0	51
			88.9%	11.1%	37.5%	62.5%	50.0%	50.0%	57.1%	42.9%	83.3%	16.7%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
8	-	X	4	5	2	6	5	3	4	3	5	1	2	2	1	3	2	1	0	2	51
			44.5%	55.6%	25.0%	75.0%	62.5%	37.5%	57.1%	42.9%	83.3%	16.7%	50.0%	50.0%	25.0%	75.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%	900.0%
9	-	X	5	4	3	5	3	5	4	3	4	2	2	2	1	3	2	1	2	0	51
			55.6%	44.4%	37.5%	62.5%	37.5%	62.5%	57.1%	42.9%	66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	25.0%	75.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%

Nr.	KiTa		Wortfeld Nomen																		Total Anzahl Wörter
			Draussen und Natur		Gebrauchsgegenstände Haushalt		Körperpflege / Gesundheit / Körper / Krankheit		Wohnung Haus Gebäude		Spiel Sport Freizeit		Tiere		Nahrung		Kleidung		Symbole		
			Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	R	R	F	R	F	R	F	R	F	
10	X	-	3	6	1	7	2	6	1	6	1	5	2	2	0	4	0	3	0	2	51
			33.3%	66.7%	12.5%	87.5%	25.0%	75.0%	14.3%	85.7%	16.7%	83.3%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	900.0%
11	X	-	5	4	3	5	5	3	1	6	4	2	2	2	2	2	2	1	2	0	51
			55.6%	44.4%	37.5%	62.5%	62.5%	37.5%	14.3%	85.7%	66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
12	X	-	5	4	1	7	5	3	2	5	3	3	2	2	2	2	2	1	2	0	51
			55.6%	44.4%	12.5%	87.5%	62.5%	37.5%	28.6%	71.4%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
13	X	-	6	3	5	3	8	0	5	2	6	0	3	1	1	3	2	1	2	0	51
			66.7%	33.3%	62.5%	37.5%	100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	25.0%	75.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
14	X	-	5	4	3	5	5	3	3	4	4	2	4	0	3	1	1	2	2	0	51
			55.6%	44.4%	37.5%	62.5%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%
15	X	-	8	1	4	4	6	2	3	4	5	1	3	1	3	1	2	1	2	0	51
			88.9%	11.1%	50.0%	50.0%	75.0%	25.0%	42.9%	57.1%	83.3%	16.7%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
16	X	-	5	4	1	7	3	5	3	4	4	2	3	1	1	3	1	2	1	1	51
			55.6%	44.4%	12.5%	87.5%	37.5%	62.5%	42.9%	57.1%	66.7%	33.3%	75.0%	25.0%	25.0%	75.0%	33.3%	66.7%	50.0%	50.0%	900.0%
17	X	-	8	1	5	3	6	2	4	3	5	1	4	0	3	1	2	1	1	1	51
			88.9%	11.1%	62.5%	37.5%	75.0%	25.0%	57.1%	42.9%	83.3%	16.7%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	900.0%
18	X	-	7	2	3	5	4	4	5	2	6	0	3	1	2	2	1	2	2	0	51
			77.8%	22.2%	37.5%	62.5%	50.0%	50.0%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	50.0%	50.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%
19	X	-	7	2	5	3	6	2	6	1	5	1	4	0	3	1	2	1	2	0	51
			77.8%	22.2%	62.5%	37.5%	75.0%	25.0%	85.7%	14.3%	83.3%	16.7%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
20	X	-	5	4	2	6	5	3	3	4	4	2	3	1	3	1	1	2	0	2	51
			55.6%	44.4%	25.0%	75.0%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	66.7%	33.3%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%	900.0%

Nr.	KiTa		Wortfeld Nomen																		Total Anzahl Wörter
			Draussen und Natur		Gebrauchsgegenstände Haushalt		Körperpflege / Gesundheit / Körper / Krankheit		Wohnung Haus Gebäude		Spiel Sport Freizeit		Tiere		Nahrung		Kleidung		Symbole		
			Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	R	R	F	R	F	R	F	R	F	
21	X	-	6	3	3	5	6	2	3	4	4	2	2	2	1	3	3	0	1	1	51
			66.7%	33.3%	37.5%	62.5%	75.0%	25.0%	42.9%	57.1%	66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	25.0%	75.0%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	900.0%
22	X	-	7	2	5	3	6	2	5	2	6	0	4	0	3	1	3	0	2	0	51
			77.8%	22.2%	62.5%	37.5%	75.0%	25.0%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	900.0%
23	X	-	7	2	3	5	6	2	4	3	6	0	2	2	2	2	1	2	2	0	51
			77.8%	22.2%	37.5%	62.5%	75.0%	25.0%	57.1%	42.9%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%
24	X	-	6	3	2	6	3	5	4	3	4	2	3	1	2	2	2	1	2	0	51
			66.7%	33.3%	25.0%	75.0%	37.5%	62.5%	57.1%	42.9%	66.7%	33.3%	75.0%	25.0%	50.0%	50.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
25	X	-	6	3	5	3	7	1	5	2	6	0	4	0	4	0	2	1	2	0	51
			66.7%	33.3%	62.5%	37.5%	87.5%	12.5%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
26	-	X	7	2	3	5	5	3	3	4	5	1	3	1	3	1	2	1	2	0	51
			77.8%	22.2%	37.5%	62.5%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	83.3%	16.7%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
27	X	-	8	1	4	4	6	2	4	3	5	1	4	0	3	1	2	1	2	0	51
			88.9%	11.1%	50.0%	50.0%	75.0%	25.0%	57.1%	42.9%	83.3%	16.7%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
28	X	-	4	5	5	3	3	5	5	2	4	2	2	2	1	3	1	2	2	0	51
			44.5%	55.6%	62.5%	37.5%	37.5%	62.5%	71.4%	28.6%	66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	25.0%	75.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%
29	X	-	6	3	5	3	6	2	2	5	5	1	3	1	3	1	2	1	2	0	51
			66.7%	33.3%	62.5%	37.5%	75.0%	25.0%	28.6%	71.4%	83.3%	16.7%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
30	X	-	8	1	4	4	8	0	5	2	4	2	4	0	3	1	2	1	2	0	51
			88.9%	11.1%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
31	X	-	7	2	6	2	5	3	3	4	6	0	3	1	2	2	2	1	2	0	51
			77.8%	22.2%	75.0%	25.0%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	50.0%	50.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%

Nr.	KiTa		Wortfeld Nomen																		Total Anzahl Wörter
			Draussen und Natur		Gebrauchsgegenstände Haushalt		Körperpflege / Gesundheit / Körper / Krankheit		Wohnung Haus Gebäude		Spiel Sport Freizeit		Tiere		Nahrung		Kleidung		Symbole		
			Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	R	R	F	R	F	R	F	R	F	
32	X	-	6	3	3	5	4	4	1	6	2	4	4	0	1	3	2	1	2	0	51
			66.7%	33.3%	37.5%	62.5%	50.0%	50.0%	14.3%	85.7%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	25.0%	75.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
33	X	-	7	2	4	4	6	1	6	1	4	2	3	1	2	2	1	2	2	0	50
			77.8%	22.2%	50.0%	50.0%	75.0%	25.0%	85.7%	14.3%	66.7%	33.3%	75.0%	25.0%	50.0%	50.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%
34	X	-	6	3	4	4	5	3	4	3	3	3	3	1	3	1	2	1	2	0	51
			66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	62.5%	37.5%	57.1%	42.9%	50.0%	50.0%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
35	X	-	6	3	3	5	1	7	1	6	4	2	1	3	2	2	3	0	1	1	51
			66.7%	33.3%	37.5%	62.5%	12.5%	87.5%	14.3%	85.7%	66.7%	33.3%	25.0%	75.0%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	900.0%
36	X	-	6	3	5	3	8	0	5	2	5	1	4	0	3	1	1	2	1	1	51
			66.7%	33.3%	62.5%	37.5%	100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	83.3%	16.7%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	33.3%	66.7%	50.0%	50.0%	900.0%
37	X	-	4	5	3	5	5	3	2	5	5	1	3	1	4	0	1	2	1	1	51
			44.4%	55.6%	37.5%	62.5%	62.5%	37.5%	28.6%	71.4%	83.3%	16.7%	75.0%	25.0%	100.0%	0.0%	33.3%	66.7%	50.0%	50.0%	900.0%
38	-	X	4	5	1	7	3	5	2	5	3	3	1	3	3	1	2	1	0	2	51
			44.4%	55.6%	12.5%	87.5%	37.5%	62.5%	28.6%	71.4%	50.0%	50.0%	25.0%	75.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%	900.0%
39	-	X	5	4	2	6	3	5	3	4	4	2	1	3	1	3	1	2	0	2	51
			55.6%	44.4%	25.0%	75.0%	37.5%	62.5%	42.9%	57.1%	66.7%	33.3%	25.0%	75.0%	25.0%	75.0%	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%	900.0%
40	-	X	7	2	3	5	5	3	4	3	4	2	3	1	3	1	2	1	2	0	51
			77.8%	22.2%	37.5%	62.5%	62.5%	37.5%	57.1%	42.9%	66.7%	33.3%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	900.0%
41	X	-	5	4	5	3	5	3	3	4	5	1	3	1	3	1	1	2	2	0	51
			55.6%	44.4%	62.5%	37.5%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	83.3%	16.7%	75.0%	25.0%	75.0%	25.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%
42	-	X	6	3	2	6	3	5	2	5	2	4	2	2	2	2	1	2	2	0	51
			66.7%	33.3%	25.0%	75.0%	37.5%	62.5%	28.6%	71.4%	33.3%	66.7%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%

Nr.	KiTa		Wortfeld Nomen																		Total Anzahl Wörter
			Draussen und Natur		Gebrauchsgegenstände Haushalt		Körperpflege / Gesundheit / Körper / Krankheit		Wohnung Haus Gebäude		Spiel Sport Freizeit		Tiere		Nahrung		Kleidung		Symbole		
			Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	R	R	F	R	F	R	F	R	F	
43	X	-	5	4	4	4	5	3	3	4	6	0	4	0	3	1	3	0	2	0	51
			55.6%	44.4%	50.0%	50.0%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	900.0%
44	X	-	7	2	4	4	8	0	5	2	6	0	4	0	3	1	3	0	1	1	51
			77.8%	22.2%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	900.0%
45	X	-	6	3	4	4	4	4	2	5	4	2	4	0	3	1	2	1	0	2	51
			66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	28.6%	71.4%	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%	900.0%
46	X	-	7	2	2	6	5	3	3	4	6	0	3	1	1	3	2	1	1	1	51
			77.8%	22.2%	25.0%	75.0%	62.5%	37.5%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	25.0%	75.0%	66.7%	33.3%	50.0%	50.0%	900.0%
47	X	-	5	4	2	6	5	3	2	5	3	3	0	4	1	3	1	2	1	1	51
			55.6%	44.4%	25.0%	75.0%	62.5%	37.5%	28.6%	71.4%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%	25.0%	75.0%	33.3%	66.7%	50.0%	50.0%	900.0%
48	X	-	5	4	5	3	5	3	2	5	5	1	4	0	3	1	1	2	2	0	51
			55.6%	44.4%	62.5%	37.5%	62.5%	37.5%	28.6%	71.4%	83.3%	16.7%	100.0%	0.0%	75.0%	25.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%	900.0%

K Übersicht Auswertung nach Wortfeldern Verben

Legende: R = richtig; F = falsch; gelbe Fläche = bestes Wortfeld; rote Fläche = schlechtestes Wortfeld

Nr.	KiTa		Wortfeld Verben								Total Anzahl Verben
			Häusliches Umfeld		Spiel / Sport / Freizeit		nonverbale Ausdruckstätigkeit		verbale Ausdruckstätigkeit		
	Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	F	
1	-	X	6	2	6	1	4	3	2	0	24
			75.0%	25.0%	85.7%	14.3%	57.1%	42.9%	100.0%	0.0%	400.0%
2	X	-	1	7	5	2	3	4	2	0	24
			12.5%	87.5%	71.4%	28.6%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	400.0%
3	-	X	7	1	4	3	6	1	2	0	24
			87.5%	12.5%	57.1%	42.9%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%
4	-	X	4	4	5	2	5	2	2	0	24
			50.0%	50.0%	71.5%	28.6%	71.5%	28.6%	100.0%	0.0%	400.2%
5	-	X	3	5	5	2	4	3	2	0	24
			37.5%	62.5%	71.5%	28.6%	57.1%	42.9%	100.0%	0.0%	400.1%
6	-	X	6	2	6	1	6	1	2	0	24
			75.0%	25.0%	85.7%	14.3%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%
7	-	X	6	2	5	2	6	1	2	0	24
			75.0%	25.0%	71.4%	28.6%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%
8	-	X	5	3	6	1	3	4	2	0	24
			62.5%	37.5%	85.7%	14.3%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	400.0%
9	-	X	5	3	4	3	6	1	1	1	24
			62.5%	37.5%	57.1%	42.9%	85.7%	14.3%	50.0%	50.0%	400.0%
10	X	-	4	4	5	2	3	4	2	0	24
			50.0%	50.0%	71.4%	28.6%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	400.0%
11	X	-	3	5	5	2	7	0	2	0	24
			37.5%	62.5%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
12	X	-	3	5	5	2	4	3	1	1	24
			37.5%	62.5%	71.4%	28.6%	57.1%	42.9%	50.0%	50.0%	400.0%
13	X	-	4	4	5	2	7	0	2	0	24
			50.0%	50.0%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
14	X	-	4	4	6	1	7	0	2	0	24
			50.0%	50.0%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
15	X	-	4	4	4	3	5	2	2	0	24
			50.0%	50.0%	57.1%	42.9%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%
16	X	-	5	3	6	1	3	4	2	0	24
			62.5%	37.5%	85.7%	14.3%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	400.0%
17	X	-	5	3	7	0	7	0	2	0	24
			62.5%	37.5%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
18	X	-	5	3	5	2	6	1	2	0	24
			62.5%	37.5%	71.4%	28.6%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%

Nr.	KiTa		Wortfeld Verben								Total Anzahl Verben
			Häusliches Umfeld		Spiel / Sport / Freizeit		nonverbale Ausdruckstätigkeit		verbale Ausdruckstätigkeit		
	Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	F	
19	X	-	8	0	5	2	5	2	2	0	24
			100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%
20	X	-	5	3	4	3	6	1	2	0	24
			62.5%	37.5%	57.1%	42.9%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%
21	X	-	6	2	3	4	5	2	2	0	24
			75.0%	25.0%	42.9%	57.1%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%
22	X	-	8	0	5	2	5	2	2	0	24
			100.0%	0.0%	71.4%	28.6%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%
23	X	-	7	1	5	2	7	0	2	0	24
			87.5%	12.5%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
24	X	-	3	5	6	1	4	3	1	1	24
			37.5%	62.5%	85.7%	14.3%	57.1%	42.9%	50.0%	50.0%	400.0%
25	X	-	6	2	6	1	7	0	2	0	24
			75.0%	25.0%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
26	-	X	8	0	6	1	7	0	2	0	24
			100.0%	0.0%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
27	X	-	5	3	6	1	6	1	2	0	24
			62.5%	37.5%	85.7%	14.3%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%
28	X	-	4	4	5	2	2	5	2	0	24
			50.0%	50.0%	71.4%	28.6%	28.6%	71.4%	100.0%	0.0%	400.0%
29	X	-	4	4	5	2	6	1	2	0	24
			50.0%	50.0%	71.4%	28.6%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%
30	X	-	7	1	5	2	3	4	2	0	24
			87.5%	12.5%	71.4%	28.6%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	400.0%
31	X	-	6	2	5	2	4	3	2	0	24
			75.0%	25.0%	71.4%	28.6%	57.1%	42.9%	100.0%	0.0%	400.0%
32	X	-	4	4	3	4	5	2	2	0	24
			50.0%	50.0%	42.9%	57.1%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%
33	X	-	7	1	5	2	5	2	1	1	24
			87.5%	12.5%	71.4%	28.6%	71.4%	28.6%	50.0%	50.0%	400.0%
34	X	-	6	2	4	3	5	2	2	0	24
			75.0%	25.0%	57.1%	42.9%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%
35	X	-	3	5	6	1	4	3	2	0	24
			37.5%	62.5%	85.7%	14.3%	57.1%	42.9%	100.0%	0.0%	400.0%
36	X	-	6	2	6	1	7	0	2	0	24
			75.0%	25.0%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	400.0%
37	X	-	5	3	5	2	6	1	1	1	24
			62.5%	37.5%	71.4%	28.6%	85.7%	14.3%	50.0%	50.0%	400.0%
38	-	X	3	5	6	1	5	2	2	0	24
			37.5%	62.5%	85.7%	14.3%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%

Nr.	KiTa		Wortfeld Verben								Total Anzahl Verben
			Häusliches Umfeld		Spiel / Sport / Freizeit		nonverbale Ausdruckstätigkeit		verbale Ausdruckstätigkeit		
	Ja	Nein	R	F	R	F	R	F	R	F	
39	-	X	4	4	6	1	3	4	2	0	24
			50.0%	50.0%	85.7%	14.3%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	400.0%
40	-	X	6	2	4	3	4	3	1	1	24
			75.0%	25.0%	57.1%	42.9%	57.1%	42.9%	50.0%	50.0%	400.0%
41	X	-	5	3	4	3	5	2	2	0	24
			62.5%	37.5%	57.1%	42.9%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	400.0%
42	-	X	4	4	3	4	6	1	2	0	24
			50.0%	50.0%	42.9%	57.1%	85.7%	14.3%	100.0%	0.0%	400.0%
43	X	-	4	4	5	2	7	0	6	1	29
			50.0%	50.0%	71.4%	28.6%	100.0%	0.0%	85.7%	14.3%	400.0%
44	X	-	5	3	6	1	6	1	6	1	29
			62.5%	37.5%	85.7%	14.3%	85.7%	14.3%	85.7%	14.3%	400.0%
45	X	-	4	4	4	3	3	4	2	0	24
			50.0%	50.0%	57.1%	42.9%	42.9%	57.1%	100.0%	0.0%	400.0%
46	X	-	3	5	4	3	4	3	1	1	24
			37.5%	62.5%	57.1%	42.9%	57.1%	42.9%	50.0%	50.0%	400.0%
47	X	-	5	3	4	3	5	2	1	1	24
			62.5%	37.5%	57.1%	42.9%	71.4%	28.6%	50.0%	50.0%	400.0%
48	X	-	6	2	4	3	4	3	2	0	24
			75.0%	25.0%	57.1%	42.9%	57.1%	42.9%	100.0%	0.0%	400.0%

L Wörter der Wortfelder: Nomen und Verben

NOMEN		
Wortfeld	Item	Total Wörter [Anzahl]
Draussen und Natur	Blatt, Muschel, Welle, Rose, Tannenzapfen, Kranz, See, Kleeblatt, Feld	9
Gebrauchsgegenstände Haushalt	Pinsel, Föhn, Wolle, Brief, Kleiderbügel, Kalender, Sieb, Korken	8
Körperpflege / Gesundheit / Körper / Krankheit	Lippenstift, Hubschrauber, Kinn, Tabletten, Fieberthermometer, Schwamm, Knie, Pinzette	8
Wohnung / Haus / Gebäude	Bank, Dach, Brett, Klinke, Leuchtturm, Feuerlöscher, Tor	7
Spiel / Sport / Freizeit	Würfel, Springseil, Schaukelpferd, Fotoapparat, Ski, Liegestuhl	6
Tiere	Fuchs, Küken, Hahn, Hirsch	4
Nahrung	Nuss, Ananas, Peperoni, Knoblauch	4
Kleidung	Gürtel, T-Shirt, Badeanzug	3
Symbole	Kreuz, Pfeil	2
VERBEN		
Wortfeld	Item	Total Wörter [Anzahl]
Häusliches Umfeld	bügeln, kämmen, tanken, fegen, schälen, wischen, hämmern, stricken	8
Spiel / Sport / Freizeit	schneiden, bauen, schwimmen, (seil-)springen, werfen, ziehen, zereissen	7
Nonverbale Ausdruckstätigkeit	rauchen, trommeln, schreien, pfeifen, keifen, treten, brechen	7
Verbale Ausdruckstätigkeit	schreiben, telefonieren	2